

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Integrativer Mathematikunterricht mit dem Lehrmittel *Mathematik 3 Primarstufe*

Begleitband IF mit Materialsammlung

Eingereicht von: Judith Felner

Begleitung: Brigitte Hepberger, MMag.

Datum der Abgabe: Juni 2019

Abstract

Die vorliegende Arbeit untersucht, wie das Lehrmittel *Mathematik 3 Primarstufe* angepasst und erweitert werden kann, damit Lehrpersonen bei der Planung und Durchführung des Unterrichts unterstützt werden und rechenschwache Kinder im Mathematikunterricht bedarfsgerecht gefördert werden können. Neben Betrachtungen zu den konkreten Bedürfnissen werden das Konzept und das Produkt selbst, *Begleitband IF mit Materialsammlung*, vorgestellt. Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurden Experteninterviews durchgeführt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Erprobung in der Praxis zeigte, dass die Unterrichtsvorbereitung mit den ergänzenden Materialien effizienter gestaltet werden konnte. Die Partizipation und die Selbständigkeit der rechenschwachen Kinder stiegen und Lehrpersonen erhielten praxisnahe Hilfestellungen und Differenzierungsangebote für eine wirksame Förderung.

Dank

An dieser Stelle möchte ich all denjenigen meinen Dank aussprechen, die mich während der Anfertigung dieser Masterarbeit unterstützt und motiviert haben. Im Besonderen richtet sich mein Dank an meine Mentorin Brigitte Hepberger für die kompetente und zuverlässige Unterstützung während der Betreuungsphase. Mein Dank geht aber auch an alle Lehrpersonen, die Zeit und Geduld für dieses Projekt aufgebracht haben. Sei es bei der Beantwortung der Online-Umfrage, beim Testen des Produkts in ihren Klassen, bei Fachberatungen oder beim Interview. Ohne deren Einsatz wäre diese Entwicklungsarbeit nicht möglich gewesen. Für die kompetenten Fachberatungen danke ich insbesondere meiner Kollegin Rita Schlegel.

Für das Lektorat haben sich Katja Martin, Ivo Felner und Tomas Felner zur Verfügung gestellt. Auch ihnen ein herzliches Dankeschön für ihre wertvolle Arbeit.

Abschliessend möchte ich ganz besonders meiner Familie danken, die während der vergangenen Monate eine grosse Stütze war und viel Verständnis und Geduld entgegenbrachte.

Inhaltsverzeichnis

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	III
1 EINLEITUNG	1
2 ENTWICKLUNGSABSICHT	2
2.1 AUSGANGSLAGE	2
2.2 BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL AUS PÄDAGOGISCHER SICHT	3
2.3 FRAGESTELLUNG	4
2.4 VORGEHEN UND AUFBAU DER ARBEIT	5
2.5 ZUSAMMENFASSUNG	5
3 THEORETISCHE GRUNDLAGEN	6
3.1 ENTWICKLUNG MATHEMATISCHER KOMPETENZEN	6
3.1.1 <i>Präverbales Verständnis von Numerositäten</i>	6
3.1.2 <i>Früher Umgang mit Zahlen und Mengen</i>	6
3.1.3 <i>Entwicklung des Zählens</i>	7
3.1.4 <i>Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung (ZGV) nach Krajewski</i>	9
3.2 RECHENSCHWÄCHE	12
3.2.1 <i>Begrifflichkeit</i>	12
3.2.2 <i>Typische Symptomatik</i>	13
3.2.3 <i>Problematik Rechenschwäche</i>	14
3.2.4 <i>Entstehung von Rechenschwäche</i>	15
3.2.5 <i>Prädiktoren von Rechenschwäche</i>	15
3.2.6 <i>Typische Schwierigkeiten von rechenschwachen Kindern bei der Entwicklung arithmetischer Kompetenzen</i>	18
3.3 MATHEMATIKUNTERRICHT IN DER PRIMARSTUFE	21
3.3.1 <i>Mathematikdidaktische Prinzipien</i>	22
3.3.2 <i>Ziele des Mathematikunterrichts</i>	24
3.3.3 <i>Besondere Bedürfnisse rechenschwacher Schülerinnen und Schüler</i>	25
3.3.4 <i>Integrativer Mathematikunterricht</i>	30
3.4 LEHRMITTEL MATHEMATIK 3 PRIMARSTUFE	32
3.4.1 <i>Konzept des Lehrmittels</i>	32
3.4.2 <i>Didaktische Grundsätze</i>	33
3.4.3 <i>Aufbau des Lehrmittels</i>	33
3.4.4 <i>Konzept für individuelle Förderung</i>	34

3.4.5	<i>Chancen und Grenzen des Lehrmittels</i>	35
3.5	LEHRPLAN 21 UND FACHBEREICH MATHEMATIK	35
4	PRODUKTPLANUNG	37
4.1	KONZEPTION	37
4.2	ZIELSETZUNG UND INDIKATOREN	38
4.3	FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN	39
4.4	ZUSAMMENFASSUNG	41
5	PRODUKTREALISIERUNG	42
5.1	KONZEPTENTWICKLUNG.....	42
5.2	PRODUKTGESTALTUNG	46
5.3	ZUSAMMENFASSUNG	51
6	PRODUKTEVALUATION	52
6.1	PRODUKTERPROBUNG	52
6.2	DURCHFÜHRUNG EXPERTENINTERVIEW	53
6.3	FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN BEI DER AUSWERTUNG	53
6.4	ÜBERPRÜFUNG DER ZIELE	55
6.5	WEITERENTWICKLUNG	67
6.6	ZUSAMMENFASSUNG	68
7	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	69
8	DISKUSSION	72
8.1	DISKUSSION DER ERGEBNISSE	72
8.2	REFLEXION DER LERN- UND ARBEITSPROZESSE	74
8.3	AUSBlick	75
8.4	FAZIT	76
9	SCHLUSSWORT	77
	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	IV
	TABELLENVERZEICHNIS	V
	LITERATURVERZEICHNIS	VI
	ANHANG	IX

Abkürzungsverzeichnis

AD(H)S	Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung
BehiG	Behindertengleichstellungsgesetz
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
EIS	enaktiv (E) – ikonisch (I) – symbolisch (S)
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
ICD-10	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
IF	Integrative Förderung
IQ	Intelligenzquotient
KLP	Klassenlehrperson(en)
KV	Kopiervorlage
LP	Lehrperson(en)
LP 21	Lehrplan 21
LRS	Lese-Rechtschreibschwäche
S.	Seite
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
SuS	Schülerinnen und Schüler
WHO	World Health Organization

1 Einleitung

Im Mathematikunterricht begegnen Lehrpersonen immer wieder Schülerinnen und Schüler, denen das Lernen allgemein oder speziell in der Mathematik schwerfällt. Es ist keine Seltenheit, dass ein Schüler einer 3. Klasse Rechnungen im Zahlenraum 20 noch nicht automatisiert hat, keine Vorstellung vom dezimalen Zahlensystem hat und mit Worten wie *vorher*, *nachher* oder *um eines mehr* nichts anfangen kann. Das Lerntempo im Mathematikunterricht ist solchen Kindern zu hoch, um grundlegende mathematische Vorstellungen aufzubauen und zu verstehen.

Wie aber können rechenschwache Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht ihrem Lernstand entsprechend gefördert werden? Ist ein Lernen aller Schülerinnen und Schüler am gemeinsamen Thema möglich, auch wenn die individuellen Voraussetzungen sehr unterschiedlich sind? Solche Fragen stellen sich Klassenlehrpersonen wie auch Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gleichermaßen.

Diese Masterarbeit befasst sich mit dem Lehrmittel *Mathematik 3 Primarstufe* (Brandenberg et al., 2012) und der Förderung von rechenschwachen Schülerinnen und Schülern der 3. Klasse Primarstufe im integrativen Unterricht. Es wird untersucht, welche Anpassungen und Ergänzungen zum Lehrmittel notwendig sind, um differenzierten Unterricht zu erleichtern. Als Ergänzung zum Lehrmittel wird ein Begleitband IF mit einer beiliegenden Materialsammlung, im Folgenden Produkt genannt, erstellt. Dieses zweiteilige Produkt soll Klassenlehrpersonen aber auch Förderlehrpersonen bei ihrer Planung und Umsetzung eines differenzierten Unterrichts entlasten. Die Partizipation und die Selbständigkeit rechenschwacher Schülerinnen und Schüler soll damit erhöht werden.

Ausgehend von der Praxissituation wird zuerst der Zweck des Produkts erarbeitet, gefolgt von einer Auswertung gesicherter Erkenntnisse aus der Literatur. Damit wird die Produktplanung möglich, bei der auch Erkenntnisse aus einer Online-Umfrage einfließen. Zusätzlich werden Ziele definiert und ein Produktkonzept entsteht. Daraufhin erfolgt die Beschreibung der Produktrealisierung. Im empirischen Teil dieser Arbeit wird die Erprobung des Produkts an drei 3. Klassen aufgezeigt. Da die Stichprobe sehr klein ist, eignen sich das Experteninterview und die qualitative Inhaltsanalyse für eine Beurteilung des Produkts. Die Arbeit wird mit einer Diskussion über das Produkt selbst und dessen Nutzen in der Praxis abgerundet und schliesst mit einem Fazit.

2 Entwicklungsabsicht

Ausgehend von der Situation in der Praxis wird die Themenwahl begründet und ein Entwicklungsbedarf aufgezeigt. Daraus resultiert die Fragestellung für das Produkt. Nachfolgend wird auf das Vorgehen bei der Forschungsarbeit und auf den Aufbau der vorliegenden Arbeit eingegangen.

2.1 Ausgangslage

Kompetenzen, wie sie im Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017a) formuliert sind, beruhen auf einer normativen Grundlage und beschreiben im Fach Mathematik, wie auch in anderen Fachbereichen, fachliche und überfachliche Kompetenzen. Das Lehrwerk *Mathematik Primarstufe* (Brandenberg et al., 2012) wurde unter Berücksichtigung der Anforderungen des Lehrplans 21 entwickelt. Ein didaktischer Grundsatz der Autorenschaft war, Mathematik für alle Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen, sowohl für mathematisch begabte Lernende als auch für Schülerinnen und Schüler mit mathematischen Lernschwierigkeiten (Brandenberg et al., 2012, S. 6).

Bereits in der Unterstufe der Primarstufe zeichnen sich im Mathematikunterricht gravierende Leistungsunterschiede durch verschiedene Vorkenntnisse der Kinder und ihr unterschiedliches Lerntempo ab. Die Planung und Umsetzung eines differenzierten Unterrichts ist für Lehrpersonen häufig herausfordernd. Basierend auf Lehrmitteln werden Lernziele definiert und der Unterricht geplant. Ist das Angebot eines Lehrmittels gross, führt dies nicht selten zu einem zu raschen oberflächlichen Abarbeiten der Inhalte und vorschnellen Wechseln von einem Thema zum nächsten. Dies vor allem zum Nachteil für Kinder mit mathematischen Lernschwierigkeiten. Ein gesichertes Verständnis und Verknüpfen von Grundkompetenzen ist bei rechenschwachen Schülerinnen und Schülern unter diesen Umständen häufig nicht gewährleistet.

Auch in meinem pädagogischen Alltag führen oben genannte Aspekte immer wieder zu wenig zufriedenstellenden Situationen. In der Rolle als Schulischer Heilpädagogin an einer mittelgrossen Primarschulgemeinde im Kanton Zürich bin ich für die Förderung von IF-Schülern¹ in Mathematik und Sprache in der Unterstufe zuständig. Dabei beschäftige ich mich seit mehreren Jahren mit dem Lehrmittel Mathematik Primarstufe 1 – 6.

Derzeit unterrichte ich an zwei 3. Klassen. Im Unterrichtsteam, bestehend aus allen Lehrpersonen von drei 3. Klassen, wird der Mathematikunterricht mit dem Lehrmittel Mathematik Primarstufe immer wieder diskutiert. Dabei zeigt sich, dass besonders die Klassenlehrpersonen die Heterogenität in ihren Klassen anspruchsvoll empfinden. Herausforderungen sind die passende Auswahl an Inhalten aus dem umfassenden Angebot des Lehrmittels, der wochenweise Wechsel der Lernthemen, der in der

¹ Integrative Förderung von Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in der Regelklasse (www.vsa.zh.ch).

Jahresplanung vorgeschlagen wird aber auch fehlendes Übungsmaterial für Kinder, die langsamer lernen. Das Lerntempo der Klasse ist besonders für Kinder mit allgemeinen Lernschwierigkeiten oder einer Rechenschwäche zu schnell, beobachten Lehrpersonen. Die betroffenen Kinder hetzen regelrecht von einem Thema zum anderen, bearbeiten die Inhalte oberflächlich und erkennen häufig keine Zusammenhänge. Gründe dafür sind wesentliche Kompetenzlücken, die nicht aufgearbeitet werden können. Knappe Zeitressourcen und/oder zu wenig spezifische Aufgaben verhindern ein Verweilen an Kern- und Basisinhalten. Ein gesichertes Verständnis und Verknüpfen von Grundkompetenzen ist bei Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten unter diesen Umständen meist nicht gewährleistet. Um allen Kindern im Unterricht gerecht zu werden, ist ein langwieriges Recherchieren in Fachbüchern und ein Suchen und Erstellen von differenzierten Aufgaben durch die Lehrperson notwendig. Besonders Klassenlehrpersonen empfinden diesen Aufwand zur Vorbereitung ihres Unterrichts als sehr hoch, wenn die Schulische Heilpädagogin oder der Schulische Heilpädagoge (SHP) nicht unterstützend wirkt. Das Lehrmittel Mathematik Primarstufe bietet für die Förderung von rechenschwachen Kindern nur unzureichende Inhalte.

2.2 Begründung der Themenwahl aus pädagogischer Sicht

Kinder entwickeln ihre mathematischen Kompetenzen unter Anleitung von Lehrern, Eltern, Geschwistern, aber auch ganz von alleine. Dabei bilden sie Vorstellungen zu Zahlen, Denkweisen beim Rechnen und den Umgang mit Schreibweisen für Zahlen. Bei diesen Lernprozessen können jedoch auch Vorstellungen entstehen, die nicht zielführend und längerfristig nicht tragfähig sind. Bereits zu Beginn der 1. Klasse bringen Kinder sehr unterschiedliche mathematische Vorkenntnisse mit (Schneider, Küspert & Krajewski, 2016, S. 98f). Denn im Laufe des Kompetenzerwerbs werden mathematische Entwicklungsprozesse hierarchisch geordnet durchlaufen oder aber auch abweichend und/oder verzögert (ebd.). Gemäss Gaidoschik bleiben rechenschwache Kinder in der 1. und 2. Klasse mit Auswendiglernen und Tricks häufig unerkant (2017, S. 22). Mit der Zahlenraumerweiterung bis 1000 zeigen sich jedoch essenzielle Probleme im mathematischen Können und es entwickeln sich möglicherweise auch negative seelische Begleiterscheinungen (ebd.). In der 3. Klasse kann der Basisstoff der 1. und 2. Klasse aber noch aufgearbeitet werden, wie Schmassmann und Moser Opitz beschreiben (2008, S. 5).

Das Lehrmittel Mathematik Primarstufe bietet ein vielfältiges Angebot an wirksamen Aufgaben auf unterschiedlichen Lernniveaus. Ferner sind sorgfältig ausgewählte Arbeitsmaterialien und Hilfsmittel eingebettet, sowie detaillierte didaktische Hinweise für die Lehrpersonen formuliert. Dennoch ist für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf eine Anpassung des Lehrmittels unumgänglich, um zentrale Grundkompetenzen erarbeiten und festigen zu können.

Gemäss Bildungszielen der Volksschule des Kantons Zürich gehört die Vermittlung von grundlegenden fachlichen und überfachlichen Kompetenzen zur zentralen Aufgabe der Schule. Dies soll unabhängig vom Lern- und Leistungsstand sein. Lerngelegenheiten nehmen auf die Heterogenität der Lerngruppe Rücksicht (D-EDK, 2013). Der Berufsauftrag einer SHP beschreibt unter anderem die Planung und

Koordination der Förderung von Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf. Auch ist die Beratung der Klassenlehrperson(en) im Hinblick auf Didaktik, Materialien und Gestaltung des Kontextes ein Teilauftrag (Steppacher, 2014, S. 8).

All die gerade erörterten Gründe trugen dazu bei, dass ich mich in dieser Arbeit mit dem Thema Rechenschwäche und Förderung von rechenschwachen Kindern im integrativen Mathematikunterricht beschäftige. Kernstück dabei ist die Entwicklung und Erprobung einer Ergänzung zum Lehrmittel, welches Klassenlehrpersonen und Förderlehrpersonen bei ihrer Arbeit mit rechenschwachen Schülerinnen und Schülern unterstützen soll.

Mein persönliches Ziel ist es, als Expertin bei unserem zukünftigen Schulentwicklungsprojekt zum Thema *Förderung bei Rechenschwäche* federführend mitzuwirken. Die vorliegende Forschungsarbeit soll dabei als Diskussionsgrundlage dienen.

2.3 Fragestellung

Um Klarheit zu schaffen, erfolgt eine Eingrenzung der Thematik.

Die Arbeit befasst sich ausschliesslich mit dem Lehrmittelteil der 3. Klasse, *Mathematik 3 Primarstufe*, und fokussiert auf den mathematischen Bereich Arithmetik. Es werden alle Themen zur Addition und Subtraktion im Zahlenraum 1000 berücksichtigt, denn bei diesen zeigen sich unzureichende mathematische Grundvorstellungen zu Zahlen und Rechenoperationen besonders deutlich. Im Zentrum steht die Förderung von rechenschwachen Kindern, die nach Klassen- und Stufenzielen beurteilt werden. Der Fokus liegt daher nicht auf Schülerinnen und Schülern, die nach individuellen Lernzielen arbeiten, denn diese werden ohnehin von der SHP eng begleitet, die die Bereitstellung der Lerninhalte sowie die Beurteilung der Lernfortschritte vornimmt.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ein Konzept und ein darauf aufbauendes Produkt als Ergänzung zu *Mathematik 3 Primarstufe* zu erstellen. Ein *Begleitband IF* mit einer beiliegenden *Materialsammlung* zur Differenzierung soll Lehrpersonen bei ihrer Arbeit mit rechenschwachen Schülerinnen und Schülern in einer 3. Klasse unterstützen. Dies insbesondere dann, wenn die SHP nicht unterstützend zur Seite steht. Das Produkt soll aus der Sicht der Lehrperson die Partizipation und die Selbständigkeit der Schülerinnen und Schüler im integrativen Setting erhöhen. Aus diesen Zielsetzungen lässt sich folgende zentrale Fragestellung formulieren:

Zentrale Fragestellung

Wie muss das Lehrmittel *Mathematik 3 Primarstufe* ergänzt werden, damit die Lehrperson bei ihrer Unterrichtsvorbereitung für den integrativen Unterricht unterstützt wird und die Partizipation von rechenschwachen Schülerinnen und Schülern einer 3. Klasse Regelschule erhöht werden kann?

Um diese zentrale Fragestellung bearbeiten zu können, sind Teilfragen notwendig, die wertvolle Hinweise für eine Auswertung der zentralen Fragestellung liefern sollen. Einerseits stellt sich die Frage

nach der Gestaltung des Produkts selbst und andererseits zum Nutzen des Produkts in der Praxis aus Sicht der Lehrperson. Daraus resultieren folgende Teilfragen:

Teilfrage 1

Was benötigen rechenschwache Kinder, um im integrativen Mathematikunterricht partizipieren zu können?

Teilfrage 2

Inwiefern unterstützt der *Begleitband IF mit Materialsammlung* Lehrpersonen bei der Unterrichtsvorbereitung und bei der Durchführung eines integrativen Unterrichts?

Teilfrage 3

Inwiefern wurde, aus Sicht der Lehrperson, die Partizipation und die Selbständigkeit rechenschwacher Schülerinnen und Schüler im integrativen Unterricht bei der Anwendung des Produkts erhöht?

Die zentrale Fragestellung und die daraus abgeleiteten Teilfragen bilden den Ausgangspunkt der vorliegenden Entwicklungsarbeit. Das konkrete Vorgehen bei der Umsetzung und der Aufbau der Arbeit wird im folgenden Abschnitt aufgezeigt.

2.4 Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Diese Entwicklungsarbeit wird theoretisch hergeleitet und empirisch geprüft. Zuerst werden relevante theoretische Grundlagen aus der aktuellen Forschung diskutiert. Anschliessend erfolgt eine Bedarfsabklärung bei Lehrpersonen mittels Online-Befragung. Danach werden daraus das Produktkonzept und weiterführend die Einzelteile entwickelt. In der Erprobungsphase von elf Wochen werden Erfahrungen mit dem Produkt in drei 3. Klassen gesammelt. Vier Experteninterviews werden durchgeführt und qualitativ ausgewertet, um die Fragestellungen zu klären. Eine Diskussion und ein Ausblick schliessen die Arbeit ab.

2.5 Zusammenfassung

Das vom Kanton Zürich vorgegebene Lehrmittel Mathematik Primarstufe bietet für die Förderung von rechenschwachen Schülerinnen und Schülern unzureichende Hinweise und Möglichkeiten zur Differenzierung. Besonders Klassenlehrpersonen empfinden die Förderung im Klassenverband ohne gezielte Unterstützung der SHP als Herausforderung. In diesem Kapitel wurden die Problemstellung und die Bedeutung des Forschungszweckes dargestellt. Die formulierten Fragestellungen leiten den Entwicklungs- und Forschungsprozess.

3 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel setzt sich mit relevanten theoretischen und wissenschaftlichen Grundlagen auseinander, die die Basis für das Forschungsprojekt bilden. Ausgehend vom Verständnis über die Entwicklung mathematischer Kompetenzen wird das Phänomen Rechenschwäche dargelegt. Im Anschluss dazu folgen Ausführungen, wie guter Mathematikunterricht aus heutiger Sicht gestaltet werden kann. Dabei wird auf verschiedene Prinzipien aktueller Mathematikdidaktik sowie auf die Förderung von rechenschwachen Schülerinnen und Schülern im integrativen Unterricht eingegangen. Der folgende Abschnitt widmet sich dem Lehrmittel Mathematik Primarstufe. Ein kurzer Einblick in den Lehrplan 21 des Kantons Zürich beschliesst das Kapitel.

3.1 Entwicklung mathematischer Kompetenzen

Dieser Abschnitt zeigt die Entwicklung mathematischer Kompetenzen anhand von Erkenntnissen und Modellen aus der aktuellen Forschung auf.

3.1.1 Präverbales Verständnis von Numerositäten

Zahlreiche Untersuchungen in den 1980er und 1990er-Jahren zeigen, dass bereits Säuglinge kurz nach der Geburt erste mathematische Kenntnisse mitbringen (Lambert, 2015, S.15). Kinder verfügen über ein angeborenes Mengenwissen. Mit einem Verständnis für *Numerositäten*, gelingt es ihnen, Anzahlen von Elementen einer Menge wahrzunehmen. So können sie bereits kleinste Mengen untereinander und grössere Mengen in einem bestimmten Verhältnis (2:1) zueinander als *mehr* und *weniger* unterscheiden. Babys können aber auch erkennen, ob eine Menge mehr wird oder weniger wird. Das heisst, sie können Rangreihen wahrnehmen, also eine ordinale Reihenfolge bilden. Sind 4 Monate alte Babys an eine ansteigende Menge gewöhnt, erkennen sie, wenn eine absteigende Menge gezeigt wird. Umgekehrt gelang dies in Versuchen allerdings noch nicht. Neuere Erkenntnisse zeigen sogar, dass 9 Monate alte Kinder ein basales Verständnis von Addition und Subtraktion mitbringen (Lambert, 2015, S. 19).

3.1.2 Früher Umgang mit Zahlen und Mengen

Bevor Kinder ein Zahlwissen erwerben können, erfassen sie Mengen durch Simultanerfassung. Diese Fähigkeit wird auch *Subitizing* genannt. Dabei können Mengen von ein bis zwei Elementen von Säuglingen visuell wahrgenommen werden, Kleinkinder bestimmen Mengen bis zu drei Elementen und maximal vier Elementen ebenfalls ohne zu zählen (Peucker & Weisshaupt, 2017, S. 53). Peucker und Weisshaupt nehmen in ihren Ausführungen Erkenntnisse von Resnick über die vorsprachliche Mengenerfassung auf. Resnick (1992; Resnick/Singer 1993) beschreibt, dass Kinder das Subitizing und

das vorsprachliche Mengenwissen mit der Bedeutung der Sprache zu sogenannten *protoquantitativen Schemata* entwickeln. Damit meint die Autorin, dass Kinder aus ihren Alltagserfahrungen grundlegendes Wissen zu Mengen und Mengenbeziehungen entwickeln, noch bevor sie diese durch Zählen bestimmen können. Es entwickelt sich also ein unpräzises Mengenkonzept. Die Sprachentwicklung spielt dabei eine bedeutende Rolle (Peucker & Weisshaupt, 2017, S. 53).

Resnick unterscheidet zwischen drei verschiedenen Arten von protoquantitativen Schemata (Peucker & Weisshaupt, S. 54f):

1. Schema des Vergleichs

Das Kind ist in der Lage, zwei Mengen mit den Worten *viel, mehr, wenig, gleich, ungleich* usw. zu beschreiben. Dieses Schema hat ein Kind etwa im Alter von zwei Jahren erworben.

2. Schema des Vermehrens und des Verminderns

Das Kind erkennt, dass eine Menge grösser wird, wenn zu einer unbestimmten Menge ein Objekt hinzugefügt wird. Werden Elemente weggenommen, verkleinert sich die Menge. Sie bleibt gleich gross, wenn weder hinzugefügt noch weggenommen wird. Begriffe, wie z.B. *mehr als, weniger als, gleich viel* usw. werden verwendet. Dieses Schema kennen Kinder im Alter von zirka 3 Jahren und bildet die Basis für die Addition und Subtraktion später.

3. Teile-Ganzes-Schema

Dabei versteht das Kind, dass eine Menge dieselbe bleibt, auch wenn sie in verschiedene Teilmengen zerlegt wird und wieder zu der Gesamtmenge zusammengefügt werden kann. Dies verstehen Kinder im Alter von zirka 4 Jahren.

Resnick beschreibt, dass die protoquantitativen Schemata in der Folge der Entwicklung eines Kindes mit Zählkompetenzen verknüpft werden. Die Autorin betrachtet dies als Voraussetzung für die Zahlbegriffsentwicklung eines Kindes. Das heisst, dass ein Kind erst mit einem unpräzisen Mengenkonzept genaue Anzahlen erfassen und infolge dessen ein Verständnis für unser Zahlensystem entwickeln kann (ebd.).

3.1.3 Entwicklung des Zählens

Für eine exakte Bestimmung von grösseren Mengen von Elementen ist ein Abzählen notwendig. Kinder beginnen meist im Alter von 2 bis 3 Jahren die Kompetenz des Zählens zu erwerben, wofür Sprachkenntnisse und kulturell geprägte Stimuli notwendig sind. Dies erhalten Kinder beispielsweise vom Elternhaus, von der Kinderkrippe oder vom Kindergarten. Für einen bewussten Zählprozess bedarf es der Kenntnis von Zählprinzipien und Zahlwörtern (Lambert, 2015, S. 23).

Zählprinzipien nach Gelman und Gallistel

Für die Durchführung eines korrekten Zählprozesses benötigt es ein Verständnis von verschiedenen Prinzipien und deren korrekte Umsetzung. Gelman und Gallistel (1978) erklären mit ihrem Modell, welche Fähigkeiten beim Kind entwickelt sein müssen. Dafür definieren die Autoren drei Prinzipien, die festlegen, *wie* gezählt wird (how-to-count). Zwei weitere Prinzipien erklären, *was* gezählt werden kann (what-to-count), d.h. auf welcher Grundlage die ersten drei Prinzipien angewendet werden können (Schneider, Küspert & Krajewski, 2016, S. 19f).

Im Folgenden werden die fünf Zählprinzipien genauer beschrieben:

Wie gezählt wird (how to count)

1. Eins-zu-Eins-Zuordnungen

Jedem Objekt einer Menge wird exakt ein Zahlwort zugeordnet.

2. Stabile Reihenfolge der Zahlwörter

Die beim Zählen verwendeten Zahlwörter müssen immer in der gleichen Reihenfolge vergeben werden. Es werden keine Zahlwörter ausgelassen.

3. Kardinalitätsprinzip

Das letzte Zahlwort, das bei einem Zählprozess verwendet wurde, gibt die Grösse, auch Kardinalität, der gezählten Menge an.

Was kann gezählt werden (what-to-count)

4. Abstraktionsprinzip

Es kann alles gezählt werden, unabhängig von der semantischen Kategorie z.B. ein Kind zählt die Gegenstände *Haus, Puppe, Ball* und erkennt, dass es drei Gegenstände sind.

5. Prinzip der Irrelevanz der Anordnung

Die jeweilige Anordnung der Objekte ist für den Zählvorgang irrelevant.

Diese fünf Prinzipien beziehen sich auf den Prozess des Zählens und Abzählens. Dabei ist schwierig zu beurteilen, ob das Kind bei einem Zahlwort auch ein Verständnis zu der Zahl mitbringt. Denn kleine Kinder sprechen Zahlwörter wie einen Kinderreim nach und kombinieren noch keine Vorstellung von Elementen für die Menge. Eine umfassende Entwicklung des Zahlwortgebrauchs beschreibt Karen Fuson (1988) mit ihrem Entwicklungsmodell (Schneider et al., 2016, S. 20).

Entwicklungsmodell zum Zahlwortgebrauch nach Fuson

Der Ansatz von Karen Fuson (1988) zur Entwicklung des Zahlwortgebrauchs ist für die Entwicklung des Zahlbegriffs interessant. Zuerst muss ein Kind lernen, Zahlwörter von Nichtzahlwörtern zu unterscheiden, um anschliessend die Zahlwörter in einer vordefinierten Reihenfolge auswendig zu lernen. Erst dann kann ein tieferes Verständnis in die Bedeutung unserer Zählzahlen erfolgen. Laut Fuson durchläuft ein Kind in fünf aufeinanderfolgenden Stufen den Entwicklungsprozess des Zählenlernens (Schneider et al., 2016, S. 21f).

Folgend werden die fünf Stufen vorgestellt:

1. String Level (Undifferenziertes Wortganzes)

Die Zahlwortreihe wird wie ein Gedicht auswendig aufgesagt und dabei der Zahlwörter keine Bedeutung von Menge zugeordnet.

2. Unbreakable Chain Level (Unzerbrechliche Kette)

Erstmals gelingt eine Eins-zu-Eins-Zuordnung. Das Kind zeigt auf die zählenden Objekte. Jeder Zählprozess muss von der Zahl 1 begonnen werden. Auf dieser Stufe beginnt laut Fuson die Ausbildung des Kardinalverständnisses.

3. Breakable Chain Level (Aufgebrochene Kette)

Mit zirka 4 Jahren kann das Kind von jeder beliebigen Startzahl zu zählen beginnen. Es erkennt dabei die Startzahl als eine nicht gezählte Teilmenge. Vorgänger und Nachfolger von einer Zahl können genannt werden und auch Rückwärtszählen ist möglich.

4. Numerable Chain Level (Numerische Kette)

Das Kind kann von einer beliebigen Startzahl schrittweise weiterzählen. Durch Hochzählen und Hinunterzählen ist Addieren und Subtrahieren möglich. Die Rechenoperationen werden aber noch nicht verstanden.

5. Bi-directional Chain Level (Vorwärts-Rückwärts-Kette)

Von jeder beliebigen Ausgangszahl kann vorwärts und rückwärts in Schritten gezählt werden. Das Kind kann flexibel zählend rechnen und versteht, dass Addition und Subtraktion umkehrbar sind. Es kann Zahlen in Teilmengen zerlegen. Diese Phase wird meist erst in der Schulzeit erreicht. Fuson spricht von wahren numerischen Zählen.

3.1.4 Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung (ZGV) nach Krajewski

Zählen stellt die wesentliche Grundlage für die Entwicklung früher Rechenoperationen (Addition und Subtraktion) und somit für die Entwicklung der arithmetischen Kompetenz dar (Landerl, Vogel & Kaufmann, 2017, S. 64). Laut Krajewski gilt allerdings zu beachten, dass selbst, wenn Kinder bereits zählend addieren oder subtrahieren, nicht zwingend ein Verständnis zu den hinter den Zahlen stehenden Mengen haben. Die Zählfertigkeiten entwickeln sich zunächst unabhängig vom Verständnis der Mengen und der Mengenrelationen. Das Verständnis der Zahlen beim Zählen und deren Verknüpfung mit den entsprechenden Mengen und die Zerlegung in deren Teilmengen ist bedeutsam. Diese Zahlvorstellungen spielen beim Verständnis von mathematischen Zusammenhängen und beim Rechnenlernen eine grosse Rolle (Krajewski, 2005, S. 56).

Krajewski hat die Entwicklung mathematischer Kompetenzen eines Kindes in einem Modell (siehe Abbildung 1) dargestellt, das von der Geburt eines Kindes bis ins Sekundarstufenalter übertragbar ist (Schneider et al., 2016, S. 25). Dabei stützt sie sich auf das Modell von Resnick (1989) zur Entwicklung eines unpräzisen Mengenkonzepts und entwickelt dieses weiter. In neueren Publikationen wird der Begriff *Mengen* in ihrem Modell auf den Begriff *Grössen* verallgemeinert. Besonders im deutschen Sprachraum dient dieses Modell häufig als theoretische Grundlage in der Forschung zu

Rechenschwäche, da es auf empirische Langzeitstudien abgestützt ist (Lambert, 2015, S. 51). Nach diesem Entwicklungsmodell durchlaufen Kinder drei Ebenen, um zu einem umfassenden numerischen Zahlenverständnis zu gelangen.

Abbildung 1: Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (2013)

Die drei Ebenen des Entwicklungsmodells können folgendermassen beschrieben werden (Schneider et al., 2016, S. 25ff):

1. Entwicklung numerischer Basisfertigkeiten – Zahlwörter und Ziffern ohne Größenbezug

Bereits sehr junge Kinder können Mengen- bzw. Größenunterschiede wahrnehmen und später mittels Sprache einordnen, wie beispielsweise *wenig/viel* und *mehr als/weniger als*. Die Kinder lernen die Zahlwörter und die beiden Zählprinzipien Eins-zu-Eins-Zuordnung sowie Stabile Reihenfolge der Zahlwörter. Es entwickelt sich der Ordinalaspekt. Allerdings ist noch kein Konzept der Kardinalität vorhanden.

2. Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Größen

Mit etwa drei Jahren beginnen Kinder Zahlwörter und Ziffern mit Mengen bzw. Größen zu verknüpfen. Dieser wesentliche Prozess in der Entwicklung läuft laut Krajewski in zwei Phasen ab.

In der ersten Phase, der unpräzisen Grössenrepräsentation, werden Mengen bloss groben Zahlbegriffen zugeordnet. Sie ordnen kleine Zahlen, wie beispielsweise 1 und 3 der Menge *wenig* zu, hingegen die Zahlen 20, 100 und 1000 zu *viel* und *sehr viel*. Dies deshalb, weil für Kinder der Zählaufwand von der Zahl eins bis zu grösseren Zahlen *viel* zeitaufwändiger ist als beispielsweise von der Zahl 1 bis zu 4 zu zählen. Eine korrekte Abfolge der Zahlwörter ist in dieser Phase noch nicht zwingend notwendig. So binden die Kinder mehrere Zahlwörter an eine Mengenvorstellung und können nahe aneinander liegende Zahlen wie z.B. 16 und 17 nicht nach ihrer konkreten Anzahl von Elementen unterscheiden.

Dies wird dann in der zweiten Phase des Erwerbs von Anzahlen, der präzisen Grössenrepräsentation, möglich. Hier beherrschen die Kinder die Eins-zu-Eins-Zuordnung und realisieren, dass die unmittelbar aufeinanderfolgenden Anzahlen sich immer um eins verändern. Sie entwickeln ein Kardinalitätskonzept. Jede Zählzahl entspricht exakt einer spezifischen Menge oder Grösse. Für Krajewski ist der Erwerb dieser Einsichten die entscheidende Basiskompetenz, um dem Mathematikunterricht in der Grundschule folgen zu können. Jetzt erst können sie Zählstrategien einsetzen sowie Mengen vergleichen und verstehen. Beginnen sie mit einer beliebigen Startzahl mit dem Weiterzählen, wissen sie, dass bereits eine Teilmenge vorausgesetzt wird. Zusätzlich entsteht ein erstes Verständnis für das Zerlegen und Wiederausammensetzen von Mengen (Teil-Ganzes-Prinzip) aber auch, dass sich Mengen nur dann verändern, wenn etwas dazukommt oder weggenommen wird (Zu-und-Abnahme-Prinzip). Dies allerdings immer noch ohne Zahlbezug.

3. Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Grössenrelationen

Auf dieser Ebene entsteht ein umfassendes Verständnis von Zahlen und deren Beziehungen zueinander. Im Alter ab 4 Jahren, meist aber ab 6 Jahren, können die Kinder verstehen, dass Teil-Ganzes-Beziehungen von Mengen auch mit Zahlen möglich sind. So lässt sich die Zahl 5 in 2 und 3 zerlegen und beispielsweise der Unterschied von 5 und 3 ist 2, aber auch 5 plus 2 sind mehr als 3. Erst mit den Kompetenzen der 3. Ebene können Zahlen sicher verwendet und erste Rechenoperationen ausgeführt werden.

Laut Schneider et al. müssen die drei Kompetenzebenen des Entwicklungsmodells von einem Kind nicht linear durchlaufen werden. So kann es in einem kleinen Zahlenraum bereits die 3. Ebene erreicht haben, wobei es sich in einem grösseren Zahlenraum auf einer vorherigen Ebene bewegt (2016, S. 31). Ist beispielsweise der Zahlenraum 20 bis zur Ebene 3 gefestigt, muss es sich im Zahlenraum 100 wieder bis auf die Ebene 3 hocharbeiten. Daher ist das Modell auch gut für eine diagnostische Einschätzung der mathematischen Entwicklung eines Kindes geeignet. Die Autoren betonen ebenso, dass auf allen drei Kompetenzebenen Hilfsmittel zur Darstellung verwendet werden dürfen, damit das Kind Zahlvorstellungen entwickeln kann (ebd.).

3.2 Rechenschwäche

Im vorherigen Abschnitt wurde erläutert, wie sich mathematische Kompetenzen im Idealfall entwickeln. Im folgenden Abschnitt wird auf eine abweichende Entwicklungsform eingegangen. Im Fokus steht dabei das Phänomen Rechenschwäche. Es werden Symptome und Ursachen von Rechenschwäche aufgezeigt, Vorhersagemerkmale für die Entstehung untersucht und die Problematik beim mathematischen Kompetenzaufbau beschrieben.

3.2.1 Begrifflichkeit

Um dauerhafte und gravierende Schwierigkeiten beim Rechnenlernen zu beschreiben, finden sich in der einschlägigen Fachliteratur zahlreiche Begriffe. „Je nach Quelle und Verständnis ist von Dyskalkulie, mathematischer Lernstörung, Rechenstörung, mathematischer Lernschwäche, mathematischer Schulleistungsschwäche, Rechenschwäche usw. die Rede“ (Moser Opitz, 2013, S. 15). Eine Abgrenzung der Begriffe untereinander ist nicht gegeben und eine allgemein anerkannte Definition von Rechenschwäche bis heute nicht vorhanden. In pädagogischen Kontexten spricht man häufig vom Begriff Rechenschwäche und dieser wird als Synonym von den vielen anderen Begriffen angesehen, so auch in dieser Arbeit.

Laut Freeseemann lassen sich zwei grundlegende Übereinstimmungen in der Literatur herausfiltern: „Rechenschwache Schülerinnen und Schüler zeigen *unterdurchschnittliche Mathematikleistungen* in Bezug auf *das Verständnis grundlegender Inhalte der Grundschulmathematik*“ (2014, S. 12). Es herrscht ein Mangel an tragfähigen Grundvorstellungen zu Zahlen und Operationen mit Zahlen. Dies führt zu substanziiell fehlerhaften Denkweisen beim Umgang mit Zahlen. Im Vergleich zur Altersgruppe ist ein sehr grosser Leistungsrückstand (zwei Jahre oder mehr) vorhanden. Dieser kann im regulären Unterricht oft nicht ausgeglichen werden und es bedarf einer speziellen fachdidaktischen und pädagogischen Förderung. Gaidoschik und Moser Opitz betonen ausserdem, dass die Entwicklung der mathematischen Denkweisen der Kinder immer in Wechselwirkung zu den Systemen Schule, Unterricht und Elternhaus steht (Gaidoschik, 2017, S. 15; Moser Opitz, 2013, S. 141).

Die Weltgesundheitsorganisation WHO (2005) definiert in der ICD-10 (Internationales Diagnostisches Manual) eine Rechenschwäche als *Rechenstörung* und sieht diese als eine Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten an.

F81.2 Rechenstörung: Diese Rechenstörung besteht in einer umschriebenen Beeinträchtigung von Rechenfertigkeiten, die nicht allein durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder eine unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Defizit betrifft vor allem die Beherrschung grundlegender Rechenfertigkeiten, wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, weniger die höheren mathematischen Fertigkeiten, die für Algebra, Trigonometrie, Geometrie oder Differenzial- und Integralrechnung benötigt werden (Dilling & Freyberger, 2010, S. 290).

Diese Definition beschreibt ein Diskrepanzkriterium. Das setzt voraus, dass mathematische Leistungen in standardisierten Tests deutlich schwächer ausfallen als die einer Intelligenzmessung und der

restlichen Schulleistungen. Konkret wird eine Mathematikleistung von 1-2 Standardabweichungen unterhalb des Intelligenzquotienten erwartet (Lambert, 2015, S. 55f). Dieses Diskrepanzkriterium wird von vielen Experten und Therapeuten kritisiert und laut Gaidoschik gilt diese Beschreibung für die sonderpädagogische Forschung als überholt (Gaidoschik, 2017, S. 11).

Lambert (2015) fasst einige Kritikpunkte zusammen (S. 56):

- Mathematikleistungen können je nach Mathematiktest stark variieren.
- Viele Intelligenztests beinhalten Untertests, die die Rechenleistung erfassen und können die Intelligenzleistung rechenschwacher Kinder unterschätzen.
- Unzureichende Beschulung als Ursache der schwachen Rechenleistungen ist schwer auszuschliessen.
- Defizite numerischer Basiskenntnisse sind bereits vor Schuleintritt sichtbar.
- Rechenschwache Kinder mit einem niedrigen IQ zeigen die gleichen Defizite wie Kinder mit einem IQ im Durchschnittsbereich.

Schneider et al. (2013) betonen, dass alle rechenschwache Kinder unabhängig von ihrer Intelligenz frühzeitig entsprechend gefördert werden sollten, damit sich Schwierigkeiten nicht zu gravierenden Rechenproblemen ausweiten können (S. 187).

3.2.2 Typische Symptomatik

In der ersten Klasse Primarschule müssen Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Voraussetzungen dem Mathematikunterricht folgen können. Bereits zu diesem Zeitpunkt verfügen jedoch einige Kinder unzureichende mathematische Fertigkeiten. Es besteht von vornherein eine Diskrepanz zwischen den Anforderungen und den Leistungsmöglichkeiten, die im Laufe der Beschulung grösser werden kann (Fritz & Ricken, 2008, S. 15). Wie Moser Opitz (2013) zusammenfasst, zeigen rechenschwache Kinder Auffälligkeiten (S. 138):

- im Basiswissen in arithmetischen Kompetenzen bereits im Vorschulalter.
- beim Zählen.
- beim Verständnis des Stellenwertsystems z.B. Zahlaufbau, Einsicht Stellenwerte, Bündeln und Entbündeln.
- durch zählendes Rechnen.
- im Abrufen von Zahlenfakten, daher erfolgt zählendes Rechnen.
- bei Richtungsunterscheidungen z.B. links, rechts, oben, unten, vorher, nachher.
- bei Aufgaben des Typs $a \pm ? = c$.
- bei Aufgaben mit der Null.
- im Verständnis der Rechenoperationen, besonders bei der Subtraktion und Division.
- in der Entwicklung von Rechenstrategien.
- beim Problemlösen und Mathematisieren. Schwierigkeiten ergeben sich beim Lösungsfinden generell, bei der Orientierung an Schlüsselwörtern und beim Verständnis von Relationalzahlen.

Nach Schipper (2005) machen leistungsstärkere Rechner die gleiche Art von Fehler bei der Bearbeitung eines neuen Themas wie rechenschwache Schülerinnen und Schüler. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass rechenstärkere Kinder aus den Fehlern rascher lernen, daher in der Summe weniger Fehler machen und sie schliesslich überwinden können. Rechenschwache Kinder verfestigen zahlreiche Fehlertypen über eine lange Zeit (S. 20).

3.2.3 Problematik Rechenschwäche

Prävalenz

Studien in unterschiedlichen Ländern berichten von einer Häufigkeit von Rechenschwäche zwischen etwa 3% und 8% aller Kinder definiert nach den ICD-10-Diagnosekriterien und häufig nach dem Kriterium von einem Leistungsrückstand von mindestens zwei Jahren. Somit kommt eine Rechenschwäche gleich häufig vor wie eine Lese-Rechtschreibschwäche (Lambert, 2015, S. 67).

Komorbidität

Rechenschwäche tritt selten alleine auf. Vielfach ist eine Kombination mit einer Lese-Rechtschreibschwäche, mit einem Aufmerksamkeitsdefizit (AD(H)S), mit emotionalen Problemen oder Verhaltensauffälligkeiten zu beobachten. Welche Kombinationen wie häufig auftreten, wird in Studien sehr unterschiedlich beschrieben, gemäss Landerl und Kollegen (2017). So berichten sie, dass je nach Untersuchung 26-33% aller rechenschwachen Kinder auch eine AD(H)S-Diagnose erhalten haben. Rechenstörung in Kombination mit einer Lese-Rechtschreibschwäche kann 43-70% aller rechenschwachen Kindern zugeschrieben werden (Landerl et al., 2017, S. 104f). Lambert (2015) berichtet von einer Langzeitstudie von Jordan, Hanich und Kaplan (2002), die zeigt, dass Kinder mit einer kombinierten Rechenstörung mit Lesestörung deutlich grössere Schwierigkeiten in ihren mathematischen Fähigkeiten haben als Kinder mit einer isolierten Rechenstörung (S. 69).

Folgen

Die Folgen von Rechenschwäche werden in verschiedenen Untersuchungen beschrieben (Moser Opitz, 2013, S. 53f; Landerl et al., 2017, S. 153). Dabei ist man sich einig, dass rechenschwache Kinder ihre Defizite in den mathematischen Leistungen ohne gezielte Förderung längerfristig nicht mehr aufholen. Für den Erwerb des Lernstoffs von einem Schuljahr benötigen sie zwei oder mehrere Jahre und lernen häufig mathematische Verfahren nur auswendig. Besondere Herausforderungen zeigen sich beim Anwenden mathematischer Kenntnisse in praktischen Situationen. Dies besonders dann, wenn es sich um mehrteilige Aufgabenstellungen handelt (ebd.).

Angst vor Versagen und Misserfolg beeinflusst generell die Lern- und Leistungsmotivation negativ. Ist ein Kind ständigen Problemen beim Rechnen ausgesetzt, entwickelt es zwangsläufig ein negatives Selbstkonzept, möglicherweise Prüfungs- oder Mathematikangst sowie depressive Verstimmungen. Schlussendlich kann es die Lust an der Schule verlieren (Fritz & Ricken, 2008, S. 15f). Die Problematik *Rechenstörung* wird verschärft und dehnt sich auf die gesamte schulische Lernsituation aus. Gaidoschik spricht dabei vom *Teufelskreis Lernstörungen* (Gaidoschik, 2017, S. 11).

3.2.4 Entstehung von Rechenschwäche

Aus systemischer Sichtweise ist das Zusammenwirken einer Vielzahl von Faktoren für die Entwicklung und/oder Aufrechterhaltung einer Rechenschwäche verantwortlich. Die neuere Forschung spricht von einem komplexen Zusammenwirken von neurobiologischen, kognitiven und umweltbedingten Faktoren (Landerl et al., 2017, S. 114f).

Kognitionspsychologisch betrachtet, spielen Defizite in der Verarbeitung von Numerositäten bereits ab dem frühen Alter eine Rolle. Daraus entwickeln sich wiederum Defizite in der kognitiven Repräsentation von Zahlen. Auch wird von möglichen Beeinträchtigungen anderer kognitiver Grundfähigkeiten, wie dem Arbeitsgedächtnis, den exekutiven Funktionen oder den visuell-räumlichen Fähigkeiten gesprochen (ebd.).

Die entwicklungspsychologische Sichtweise fokussiert darauf, wann welcher Entwicklungsschritt im Erwerb mathematischer Kompetenzen stattgefunden hat. In mehreren Langzeitstudien (Krajewski, 2002; Weisshaupt et al., 2006; von Aster et al., 2007) wurden Kinder mit defizitären mathematischen Fertigkeiten im Kindergarten später auch als schwache Rechner in der Schule identifiziert (Krajewski, Renner, Niedling & Schneider, 2008, S. 93). Demzufolge schreibt man der Entwicklung von Rechenschwäche einen mangelnden Erwerb basaler mathematischer Konzepte und Fertigkeiten durch unzureichenden Kontakt mit altersgemässen Inhalten zu. Eine verzögerte Entwicklung von substanziellen mathematischen Lernvoraussetzungen bzw. Verständnisprobleme von mathematischen Inhalten führen zu Folgeproblemen (Fritz & Ricken, S. 15).

Die meisten Autoren aber gehen davon aus, dass die Entstehung von Rechenschwäche durch ein Zusammenwirken von Faktoren aus den Bereichen *Individuum (Kind)*, *Familiäres Umfeld* und *Schule* zu betrachten ist (Freeseemann, 2014, S. 12; Gaidoschik, 2017, S. 13).

3.2.5 Prädiktoren von Rechenschwäche

In der Forschung versucht man Vorhersagemerkmale (Prädiktoren) von Rechenschwäche zu definieren. Diese Risikofaktoren sollen für die Entstehung oder Aufrechterhaltung einer Rechenschwäche verantwortlich sein. Schneider et al. (2016) unterscheiden zwischen spezifischen und unspezifischen Prädiktoren von Schulleistungen in Mathematik. Spezifische Prädiktoren sind alleinig für die mathematische Entwicklung von Bedeutung. Hingegen können unspezifische Prädiktoren die schulische Entwicklung in anderen Bereichen beeinflussen, wie z.B. die sprachliche Entwicklung (S. 55).

Spezifische Prädiktoren

Mengen-Zahlen-Kompetenz

Die Mengen-Zahlen-Kompetenz beschreibt Krajewski (2005) als den entscheidenden spezifischen Risikofaktor, der in Verbindung mit Rechenschwäche gebracht werden kann. Dieser spezifische Prädiktor beeinflusst die zukünftige mathematische Kompetenzentwicklung eines Kindes und gilt als ein

Bestandteil für mathematisches Verständnis. Aufgaben zur Mengen-Zahlen-Kompetenz sind beispielsweise (Schneider et al., 2016, S. 67):

- Kenntnis der Zahlwortreihe vorwärts und rückwärts
- Zuordnung von Zahlen zu Mengen und umgekehrt
- Vergleich von Zahlen
- Bilden von Differenzen zwischen Zahlen.

Im Rahmen einer Langzeitstudie konnten Vorhersagen zu mathematischen Leistungen aufgrund von Einschätzungen zu den Kompetenzebenen 1 bis 3 des Entwicklungsmodells der Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski (ZVG) (vgl. Kapitel 3.1.4) gemacht werden. So wurden 61% rechenschwache Erstklässler bereits ein halbes Jahr vor Schuleintritt im Kindergarten als Risikokinder erkannt und gegen 50% aller rechenschwachen Viertklässler waren auch im Kindergarten bereits auffällig. Dabei waren Lücken auf den Kompetenzebenen 1 und 2 des Entwicklungsmodells beobachtbar (Krajewski, 2005, S. 64f). Für spätere Erfolgsleistungen in Mathematik scheinen Fähigkeiten der 2. und 3. Stufe eine bedeutende Rolle zu spielen. Auch Moser Opitz (2013) konnte in einer empirischen Studie bei rechenschwachen Fünft- und Achtklässlern Defizite bei arithmetischen Rechenoperationen finden, die auf mangelnde Kompetenzen der 3. Stufe zurückzuführen waren (S. 190f; S. 222f).

Prädiktor Kognitive Repräsentation von Mengen und Zahlen

Wie bereits in Kapitel 3.1 erläutert wurde, verfügen Kinder von Geburt an über bestimmte Kompetenzen zu Verarbeitung von Numerositäten. Auf dieser Grundlage baut die spätere mathematische Entwicklung auf. Gemäss Landerl et al. (2017) kann der *Kernmechanismus* beeinträchtigt sein, was längerfristig zu einer Fehlentwicklung der kognitiven Repräsentation von Mengen und Zahlen führt (S. 116). Darunter verstehen die Autoren das kognitive (nicht sprachliche) Unterscheiden von Mengen, das schnelle Erfassen von Mengen (Subitizing), das Manipulieren von Mengen und das Anordnen von Zahlen auf einem mentalen Zahlenstrahl (ebd.). Im kognitionspsychologischen und entwicklungspsychologischen Sprachgebrauch sind dafür die Begriffe *Zahlensinn* und (*number sense*) etabliert (Schneider et al., 2013). Durch diesen defizitären Zahlensinn kann es dazu kommen, dass eine Zahlwortreihe auswendig gelernt wird, dabei aber kein kardinales Mengenverständnis entwickelt werden kann. Der beeinträchtigte Zahlensinn erschwert betroffenen Kindern eine selbstverständliche Vorstellung der Menge zu einem Zahlwort. Landerl und Kollegen führten verschiedene Untersuchungen zu den kognitiven Repräsentationen von Zahlen und Mengen durch (Landerl et al., 2017, S. 116f). Die Fähigkeiten zur kognitiven Zahlenrepräsentation testeten sie mit Aufgaben zum Zahlengrössenvergleich. Dabei mussten Kinder unter anderem von zwei Ziffern diejenige mit dem höheren numerischen Wert wählen. Kinder mit Rechenschwäche benötigten für die Entscheidungsfindung jeweils signifikant mehr Zeit als die Kontrollgruppe. Dieselben Beobachtungen konnten auch bei ein- oder zweistelligen Zahlen gemacht werden. Dieses Verhalten lässt auf einen langsameren Zugriff auf die Zahlensemantik im Langzeitgedächtnis schliessen.

Bei Mengenvergleichsaufgaben wurden blaue Felder mit einer unterschiedlich grossen Anzahl an gelben Quadraten vorgesetzt. Ohne zu zählen musste die höhere Anzahl an gelben Quadraten

bestimmt werden. Rechenschwache Kinder der 2. und 4. Klasse Primarschule haben für den nichtsymbolischen Vergleich mehr Zeit benötigt als unauffällige Rechner.

Auch waren schwache Rechner deutlich mehr gefordert, wenn sie die räumliche Position von Zahlen auf einem Zahlenstrahl bestimmen sollten. Verglichen mit unauffälligeren Rechnern waren die Zahlen ungenauer und die Position der Zahlen zueinander verzerrter als bei unauffälligen Rechnern. Die Leistungen vom Zahlenvergleich als auch die vom Zahlenstrahl zeigen, dass rechenschwache Kinder weniger präzise Vorstellungen von Zahlen haben.

Auch bei Tests zum Subitizing gibt es einschlägige Auffälligkeiten. Schwache Rechner zeigen beim Simultanerfassen von mehr als vier Punkten höhere Reaktionszeiten als die Kontrollgruppe.

Landerl und Kollegen (2017) konnten mit ihren Untersuchungen deutlich herausarbeiten, dass „Kinder mit Rechenstörungen tatsächlich sehr basale Defizite in der Verarbeitung von Zahlen und Numerositäten“ haben und in ihrer Repräsentation von Ziffern und Mengen eingeschränkt sind (S. 110).

Unspezifische Prädiktoren

Prädiktor Intelligenz

Der unspezifische Risikofaktor Intelligenz hat auf das gesamte schulische Lernen Einfluss. In Bezug auf das mathematische Lernen erwähnen Fritz und Ricken (2008), dass, je länger Kinder Mathematik lernen, die Bedeutung der Intelligenz durch mathematisches Wissen, Strukturen und Vernetzung abgelöst wird (S. 20). Im Vorschulalter hingegen ist der Faktor Intelligenz massgeblich am Aufbau von zahlbezogenem Vorwissen beteiligt (Krajewski, 2005, S. 66).

Prädiktor Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis dient der kurzfristigen Speicherung und Verarbeitung von Informationen, ruft Wissen aus dem Langzeitgedächtnis ab und setzt Informationen in Beziehung. Es können nur begrenzte Inhalte gleichzeitig verarbeitet werden. Je mehr Inhalte ein Mensch zur selben Zeit verarbeiten kann, desto rascher wird Wissen aufgebaut und langfristig abgespeichert. Die Arbeitsgeschwindigkeit und die Art der Aufmerksamkeit und Konzentration sind ausschlaggebend für die Funktion des Arbeitsgedächtnisses (Grube, Busch & Schmidt, 2017, S. 131f). In zahlreichen Untersuchungen in den letzten Jahren konnte das Arbeitsgedächtnis in Bezug auf die Entwicklung mathematischer Fähigkeiten als ein unspezifischer Risikofaktor bestätigt werden. Rechenschwache Kinder verfügen eher über ein weniger gut funktionierendes Arbeitsgedächtnis. Ausserdem wird es durch aufwändige Rechenstrategien und fehlendes Faktenwissen im Langzeitgedächtnis stark belastet. Knappe Arbeitsgedächtnisressourcen behindern den Aufbau von Faktenwissen sowie korrekte Lösungen und verursachen lange Bearbeitungszeiten (Busch, Grube, Oranu & Schmidt, 2013, S. 223f).

Diese Erkenntnisse aus den Untersuchungen stützen sich auf das Modell von Baddeley (1986), das das Arbeitsgedächtnis in drei verschiedene Komponenten einteilt. Die *zentrale Exekutive* verknüpft die einzelnen kognitiven Verarbeitungsprozesse miteinander und regelt die Konzentration. Sie wird von den Untersystemen, der *phonologischen Schleife* und dem *visuell-räumlichen Notizbuch* unterstützt. In der

phonologischen Schleife werden sprachliche und auditive Informationen zwischengespeichert, beispielsweise Zahlen vorwärts und rückwärts nachsprechen. Das visuell-räumliche Notizbuch behält kurzfristig statische Informationen (z.B. Farben, Formen) als auch dynamische Informationen (z.B. Bewegungen) sowie visuelle und räumliche Informationen.

Laut Lambert (2015) und Grube et al. (2017) sind Untersuchungsergebnisse zu den einzelnen Systemen des Arbeitsgedächtnisses sehr konträr und bis anhin noch nicht ausreichend erforscht. Allerdings fassen die Autoren zusammen, dass Kinder mit kombinierten Lernstörungen massive Defizite im Arbeitsgedächtnis aufweisen. Hingegen haben Kinder mit einer isolierten Rechenstörung vor allem Defizite im visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnis (Lambert, S. 81f; Grube et al., S. 132f).

Prädiktor Sprachentwicklung

Wie im Kapitel 3.1 bereits erwähnt, spielt die Sprachentwicklung sehr früh eine bedeutsame Rolle für die mathematische Entwicklung. Die Zählentwicklung ist eng an die Sprachentwicklung gekoppelt. Gemäss Gaidoschik (2017) sind besonders Kinder für die Entwicklung einer Rechenschwäche prädestiniert, die mangelnde Sprachfähigkeiten aufweisen. Sie verfügen meist über einen geringen Wortschatz, Begriffe wie *mehr*, *weniger* oder *gleich viel* usw. bleiben unverstanden. Sie bilden unvollständige Satzstrukturen und verwenden Oberbegriffe fehlerhaft (S. 24).

Auch die phonologische Bewusstheit wird als unspezifischer Prädiktor angesehen, weil sie sich als sprachliche und mathematische Vorläuferfertigkeit (Zahlwortkenntnis, Zahlenfolge und Grössenvergleich) erwiesen hat. Diese ist aber bloss im Kindergartenalter ein starker Prädiktor (Pixner 2017, S. 103).

3.2.6 Typische Schwierigkeiten von rechenschwachen Kindern bei der Entwicklung arithmetischer Kompetenzen

Das Hauptaugenmerk des Mathematikunterrichts in den ersten vier Jahren der Primarschule liegt im Erlernen der Grundrechenarten. Die Kinder beschäftigen sich anfangs mit Addition und Subtraktion, später mit Multiplikation und Division. Dabei wird der Zahlenraum sukzessive grösser und ein Verständnis des dezimalen Stellenwertsystems ist Voraussetzung für ein erfolgreiches Operieren mit den vier Rechenarten und Lösen von Aufgaben. Rechenschwache Schülerinnen und Schüler entwickeln ihre mathematischen Kompetenzen langsamer. Dies ist erkennbar an (Fritz & Ricken, 2008, S. 48):

- fehlendem konzeptuellen Wissen, d.h. es ist kein ausreichendes Verständnis mathematischer Konzepte vorhanden.
- ineffizienten Strategien. Rechnungen können nicht vorteilhaft gelöst werden.
- mangelhaftem Faktenwissen z.B. Einmaleins oder Eins-plus-eins-Rechnungen im Zahlenraum 20 werden nicht auswendig beherrscht.

Bezugnehmend auf die Symptomatik von Rechenschwäche (siehe Kapitel 3.2.2) werden anschliessend typische Hürden in der Entwicklung arithmetischer Kompetenzen diskutiert.

Zählen

Laut Moser Opitz (2013), Gaidoschik (2017) und Schneider et al. (2016) hängen die Zählkompetenzen eines Kindes unmittelbar mit der Entwicklung mathematischer Kompetenzen zusammen. Sind die Zählleistung und die Zählprinzipien lückenhaft vorhanden, lässt dies auf Schwierigkeiten in den mathematischen Leistungen schliessen. Moser Opitz (2013) betont, dass in Untersuchungen selbst in den Schulstufen 5 und 8 Zählfehler und das Zählen in Schritten grösser als 1 bei rechenschwachen Schülerinnen und Schülern erkannt wurde (S. 190f).

Typische Schwierigkeiten beim Zählen sind (Gaidoschik, 2017, S. 27):

- Bei der Frage *Wie viele?* meint das Kind z.B. den siebten Würfel alleine und nicht die gezählte Gesamtmenge. Das heisst, dass das Kardinalprinzip nicht verstanden ist (siehe Kompetenzebene 2 und 3 in Kapitel 3.1.4).
- Das Kind tippt bei zweisilbigen Zahlwörtern zwei Würfel an z.B. sie-ben. Die Eins-zu-Eins-Zuordnung ist nicht klar.
- Das Kind zählt eine ungeordnete Menge ohne System. Einzelne Elemente werden doppelt oder gar nicht gezählt.
- Das Kind merkt sich dauerhaft nicht, dass es 5 Finger an einer Hand bzw. 10 Finger an beiden Händen hat.
- Bei der Frage *um eines mehr* oder *um eines weniger* beginnt das Kind wieder bei 1 an zu zählen.
- Das Kind kann nicht flexibel und in Schritten vorwärts und rückwärts zählen.
- Beim Zählen bis 100 wird die Zahlwortkette auswendig aufgesagt, ohne dass ein Wertzuwachs damit verstanden wird. Eine fehlende Einsicht in Zehner und Einer ermöglicht kein korrektes Zählen. Ein Kind kann sich nicht merken, dass nach *fünfundsechzig* die Zahl *sechsendsechzig* kommt.
- Es kommt zu Kippfehlern beim Rückwärtszählen z.B. 63, 62, 61, 60, 61, ...
- Beim Zählen bis 1000 treten Zählfehler besonders an den Hunderter- oder Zehnerübergängen auf.

Zählendes Rechnen

Gemäss Moser Opitz (2013) und Gaidoschik (2017) ist das zählende Rechnen ein Hauptmerkmal von Rechenschwäche. Gaidoschik behauptet sogar: „Rechenschwache Kinder rechnen nicht – sie zählen“ (S. 32). Beim zählendem Rechnen wird das Ergebnis einer Rechnung verbal, mit Fingern oder mit Material durch Hochzählen oder Zurückzählen ermittelt. Dabei verbinden die Rechner die Teile einer Rechnung nicht in eine zusammengehörende Menge. Die Teilmengen werden in ihre Einzelteile zerlegt und in Einer-Schritten gezählt (Moser Opitz, 2013, S. 100). Nach Gaidoschik (2017) wird die Funktion der Addition und Subtraktion nicht verstanden, es können keine Ableitungen, Nachbaraufgaben oder Zusammenhänge zwischen einzelnen Rechnungen gemacht werden. Zudem ist dieses Verhalten zeitaufwändig und sehr fehleranfällig. Zählfehler passieren an der Ausgangs- oder Endposition, da die Kinder nicht wissen, ob die erste oder letzte Zahl auch mitgezählt werden muss. Zählendes Rechnen mit grösseren Zahlen ist nur sehr schwierig umzusetzen und bedeutet einen gewaltigen

Konzentrationsaufwand. Auch betont der Autor, dass diese Problematik lange unentdeckt bleibt, oft nur in Einzelbeobachtungen erkannt wird und ernstgenommen werden muss (S. 32f).

Moser Opitz (2013) beschreibt Untersuchungen von Schülerinnen und Schülern verschiedener Schulstufen, die über zwei Jahre beobachtet wurden. Dabei stellte sich heraus, dass Kinder ohne Rechenschwierigkeiten vor allem in den ersten Schuljahren Abzählstrategien entwickelt hatten, die im Laufe der weiteren Schuljahre durch Abrufstrategien abgelöst wurden. Gleichzeitig fand ein Zuwachs an Strategien statt. Schülerinnen und Schüler mit einer Rechenschwäche hingegen, verwendeten die ganze Schulzeit mehrheitlich das zählende Rechnen als Lösungsansatz. Es war kaum ein Strategiezuwachs zu beobachten. Wenn doch Abrufstrategien verwendet wurden, waren die Ergebnisse sehr fehlerhaft (S. 103).

Damit sich rechenschwache Schülerinnen und Schüler vom zählenden Rechnen lösen können, müssen Zahlbeziehungen, das Stellenwertverständnis und Teil-Ganzes-Beziehungen (siehe Kompetenzebene 3 in Kapitel 1.1.4) mit strukturierten Mengenbildern im Mathematikunterricht intensiv behandelt werden (Moser Opitz, 2013, S. 104).

Typische Schwierigkeiten bei Rechenoperationen sind (Gaidoschik, 2017, S. 45):

- Aufgaben des Typs $a \pm ? = c$
- Aufgaben der Subtraktion und Division
- Kippfehler bei Subtraktion

z.B. $54 - 6 = 52$ → Das Kind zählt $6 - 4$, da es auch gelernt hat, dass man die Zahlen vertauschen darf (dies gilt jedoch bloss bei der Addition)

z.B. $54 - 27 = 33$ → Das Kind denkt: „Zuerst 5 minus 2. Das Ergebnis gleich hinschreiben, damit ich's nicht vergesse. Dann rechne ich 7 minus 4, weil 4 weniger 7 nicht geht!“.

Stellenwertverständnis

Das konzeptionelle Verständnis des dezimalen Stellenwertsystems ist fundamental entscheidend für das Verständnis der Mächtigkeit (Grösse) von Zahlen, für den Aufbau effektiver Rechenstrategien und selbstverständlich für die erfolgreiche Durchführung von Rechenverfahren (Fritz & Ricken, 2008, S. 59). Wird das durchgehende Prinzip von Bündelung mit der Bündelungseinheit 10 verstanden, können Zahlen nach dem Teil-Ganzes-Prinzip aufgespalten und Beziehungen zueinander erkannt werden. Bündelungen und Entbündelungen ermöglichen Rechenoperationen ohne zählendes Rechnen. Gemäss Moser Opitz (2013) muss dem Erwerb und den Erweiterungen des Zahlenraumes genügend Zeit angerechnet werden, um ein Verständnis und die Bedeutung des Stellenwertes von Zahlen entwickeln zu können. Dabei zeigt sich die deutsche Sprechweise von Zahlen als ein Hindernis. Besonders rechenschwache Kinder verdrehen beim Lesen und Schreiben von zweistelligen Zahlen die Zehner und Einer (S. 93).

Typische Schwierigkeiten beim Stellenwertverständnis sind (Gaidoschik, 2017, S. 39ff):

- Beim Aussprechen einer Zahl wird kein Wert assoziiert, es ist keine Vorstellung bei der Frage „Wie viel?“ vorhanden.
- Die Bedeutung des Stellenwertes bleibt unverstanden. Es kommt zum Zifferntausch, z.B. die Nachbarzehner von 27 sind 70 und 80.
- Probleme mit der Null als Platzhalter in der Stellenwerttabelle.
- Das Kind kann nicht z.B. Zahlen am Zahlenstrahl finden oder eine Seitenzahl im Buch.
- Das Kind kann nicht schrittweise auf 100 oder 1000 ergänzen.
- Das Kind erkennt bei der Addition nicht, wenn das Ergebnis zu klein ausfällt oder bei der Subtraktion das Ergebnis viel zu hoch ist.

Problemlösen und Mathematisieren von Sachaufgaben

Nebst Rechenroutinen und dem Aufbau von Faktenwissen gehört auch das Problemlösen, Mathematisieren und Darstellen von Sachaufgaben zu den mathematischen Kompetenzen. Mit Mathematisieren wird beispielsweise verstanden, aus Alltagssituationen, Bildern oder Texten einen mathematischen Inhalt herauszufiltern, Gesetzmässigkeiten aber auch Zusammenhänge erkennen zu können (Moser Opitz, 2013, S. 132). Dabei treten Schwierigkeiten auf folgenden Ebenen auf: dem Textverstehen, in der Vorstellung der jeweiligen Situation, beim Mathematisieren, beim Rechnen selbst und in der Antwort der Fragestellung. Laut Fritz und Ricken (2008) haben rechenschwache Kinder Schwierigkeiten beim Situationsverständnis und beim Finden eines passenden Rechenmodells (S. 57). Zusammenfassend beschreibt Moser Opitz, dass das Bearbeiten von Sachaufgaben im Unterricht besonders in der Sonderpädagogik eine „beträchtliche didaktische Herausforderung“ bedeutet (2013, S. 132).

3.3 Mathematikunterricht in der Primarstufe

Lernen und Lehren ist heutzutage auf dem Konzept des konstruktivistischen Ansatzes abgestützt. Anknüpfend an Piagets Beobachtungen, dass Kinder von Anfang an ihr Können und Wissen selbständig entdecken und erwerben, soll Lernen in der Schule ebenfalls durch aktive Beteiligung des Lernenden stattfinden (Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 63). Darüber herrscht heute grundsätzlich Einigkeit. Dabei spielen Eigenaktivität, Eigenverantwortung aber auch Selbstorganisation eine tragende Rolle (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 17).

Schipper (2005, S. 25), Moser Opitz (2013, S. 135) und Gaidoschik (2017, S. 20f) betonen, dass die Qualität des Mathematikunterrichts als Risikofaktor beim Erlernen von Mathematik gesehen werden muss. Im guten Mathematikunterricht findet deshalb das Konzept des aktiv-entdeckenden Lernens Anwendung. Kinder sollen ihr Lernen unter Berücksichtigung ihrer individuellen Vorerfahrungen, Interessen, Denkstile und ähnlichem mitgestalten können. Hierbei werden den Kindern Lerngelegenheiten mit mathematischen Problemstellungen geboten. Es soll Neues erforscht werden, wobei eigene Ideen und Fehlentscheide geduldet werden. Das Ziel ist, Lösungswege selbst zu

entdecken. Das individuelle Vorwissen ist die Basis, in die neues Wissen eingeordnet, gefestigt und für den Lernenden verfügbar gemacht wird (Käpnick, 2014, S. 36).

Hasemann und Gasteiger (2014) zeigen, dass diese nachhaltige Art des Lernens stets eine Konfrontation mit der Umwelt und einen sozialen Prozess bedingt. Im Gespräch mit anderen und geleitet durch gezielte Anregungen, können eigene Perspektiven bewertet, eingeordnet aber auch angepasst werden (S. 63). Ausserdem betonen Scherer und Moser Opitz, dass mathematisches Wissen kein reines, isoliertes Faktenwissen bedeutet. Viel mehr wird durch aktives und entdeckendes Lernen reaktiviert, neu geordnet, verfeinert, vertieft, verworfen und ausgebaut. Dies alles kann nur vom Lernenden selbst geleistet und nicht durch Dritte übernommen werden. Die Lehrperson hat dabei die Aufgabe, eine entsprechende Lernumgebung zu gestalten, die Lernprozesse zu moderieren und zu unterstützen (2012, S. 18).

Forschungsergebnisse konnten zeigen, dass die konstruktivistische Lehrmethode mit dem aktiv-entdeckenden Lernen bessere und nachhaltige Mathematikleistungen erzielt als passiver Wissenserwerb durch beispielsweise Frontalunterricht (Landerl et al., 2017, S. 176). Mittlerweile ist das Konzept des aktiv-entdeckenden Lernens Grundlage für viele Lehrpläne und Lehrmittel (Käpnick, 2014, S. 38).

3.3.1 Mathematikdidaktische Prinzipien

Mathematikdidaktische Prinzipien sind theoretisch begründete Orientierungshilfen für die didaktisch-methodische Gestaltung des Mathematikunterrichts. Basierend auf Lerntheorien von Piaget, Bruner und Wygotski haben sich mathematikdidaktische Prinzipien etabliert, die bei der Stoffauswahl des Unterrichts, bei der Planung und Durchführung sowie bei der Gestaltung von Übungsaufgaben helfen sollen (Käpnick, 2014, S. 47). Eine Übergeneralisierung einzelner Prinzipien im Unterricht hat allerdings zur Folge, dass individuelle Unterschiede einer Lerngruppe nicht berücksichtigt werden.

Folgender Abschnitt beschreibt einige didaktische Prinzipien, die im Lehrplan 21 und in diversen Publikationen von Mathematikdidaktikern vorzufinden sind (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017; Hasemann & Gasteiger, 2014; Hess, 2012; Hirt & Wälti, 2012; Käpnick, 2014).

Prinzip des aktiven Lernens

Der mathematische Inhalt soll durch eigenes Handeln erarbeitet werden. Denn selbst erworbenes Wissen wird besser erinnert als vorgegebenes Wissen.

Integrationsprinzip

Vorhandenes Alltagswissen wird aktiviert und neues Wissen anschliessend integriert.

Operatives Prinzip

Im Mathematikunterricht müssen mathematische Begriffe, wie z.B. Addition, Multiplikation sowie Rechentechniken mit sinnvollen Handlungen verknüpft werden. Werden Zusammenhänge und Beziehungen von Handlungen zu einem Lernthema erkannt, wird der Operationsbegriff gefestigt. Das Ausprobieren unterschiedlicher Lösungswege nach dem Prinzip des aktiven Lernens lassen Gemeinsamkeiten und Gesetzmässigkeiten erkennen. Beim operativen Bearbeiten der Addition führen zum Beispiel Nachbar-, Tausch-, Dopplungs- und Umkehraufgaben zu gefestigten Rechenkompetenzen.

Prinzip der drei Darstellungsebenen EIS

Nach dem EIS-Prinzip nach Bruner (Käpnick, 2014, S. 53) finden mathematische Denkprozesse auf drei Darstellungsebenen statt. Die Rechenoperationen, Begriffe und Beziehungen sollten vorerst mit Handlungen auf der enaktiven Ebene (E) möglich sein, um dann diese auch auf der ikonischen Ebene (I), d.h. durch bildliche Darstellung und auf der symbolischen Ebene (S), durch Zeichen oder Sprache darzustellen. Dieses EIS-Prinzip unterstützt den Abstraktionsprozess eines Inhaltes. Ein Wechsel zwischen den Darstellungsarten ist für ein verstehensorientiertes Lernen bedeutsam. Ist ein Kind in der Lage, einen Sachverhalt auf allen drei Ebenen wechselnd darzustellen, zeugt das von einer Verinnerlichung der kognitiven Struktur.

Zone der nächsten Entwicklung nach Wygotski

Darunter versteht Wygotski jenen Entwicklungsschritt eines Kindes, der an den bestehenden Entwicklungsstand als nächstes folgt (Käpnick, 2014, S. 57). Vorhandene Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse sollen nun unter Anregung, Anleitung oder Hilfe über die *Zone der aktuellen Leistung* hinaus zur nächsten Leistungsmöglichkeit führen. Diese wird vom Kind mit Anstrengung und Unterstützung bewältigt, ohne dabei überfordert zu sein. Es befindet sich in der *Zone der nächsten Entwicklung*. Wird ein Lerninhalt vom Kind ohne Hilfe gemeistert, wechselt der Lerninhalt in die Zone der aktuellen Leistung. Im Mathematikunterricht sollten nach diesem Prinzip herausfordernde aber nicht überfordernde Lernanregungen angeboten werden. Vielfältige Angebote und verschiedene Möglichkeiten der Differenzierung im Unterricht nehmen Rücksicht auf die grossen Wissens- und Verstehensunterschiede.

Reichhaltige Aufgaben

Reichhaltige Aufgaben setzen am Prinzip der Zone der nächsten Entwicklung an. Diese Art von Aufgaben können Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Leistungsmöglichkeiten lösen. Dabei besteht oft die Möglichkeit, mehrere Lösungsmöglichkeiten oder Lösungswege zu erforschen. Dies gelingt mit unterschiedlichen Darstellungsformen, Hilfsmitteln, Strategien und Zahlenräumen. Offene Aufgaben entsprechen diesem Aufgabentyp. Im Gegensatz dazu sind geschlossene Aufgaben zu vermeiden, bei denen bloss ein möglicher Lösungsweg und ein Ergebnis zu erwarten ist. Diese können jedoch in eine strukturierte Aufgabenserie eingebettet werden, sodass dies wiederum zum Forschen, Vergleichen und Diskutieren anregt.

Produktives Üben

Beim produktiven oder intelligenten Üben lösen Lernende vorerst einzelne Rechnungen und trainieren ihre Rechengeläufigkeit. Dabei werden ebenso vorhandene Strukturen erforscht, erweitert, verändert und begründet. Die dadurch entstehenden Einsichten und das Erkennen von Zusammenhängen zwischen den einzelnen Aufgaben ermöglichen längerfristig effizientes und automatisiertes Rechnen.

Automatisieren

Ein rasches und korrektes Abrufen von Faktenwissen führt zu Rechengeläufigkeit und vermeidet Rechenfehler. Neben dem Entdecken, Forschen und Argumentieren ist auch das Trainieren und Automatisieren von Faktenwissen ein Teil des heutigen Mathematikunterrichts.

Individuell und gemeinsam Lernen

Lernen soll durch eigenes Handeln aber auch durch den sozialen Austausch mit anderen stattfinden. Im Rahmen von dialogischem Lernen diskutieren die Lernenden Darstellungen, Vorgehensweisen und Lösungsmöglichkeiten, um anschliessend auf allgemein gültige Normen schliessen zu können. Individuelles und gemeinsames Lernen sollte stets im Wechsel stattfinden.

Spiralprinzip

Lerninhalte im Mathematikunterricht sollten in wiederkehrenden Durchgängen und dies auf unterschiedlichen Niveaus bearbeitet werden. Erkenntnisse zu einem Lernthema werden so schrittweise erarbeitet und Kompetenzen quantitativ und qualitativ erweitert. Je nach Entwicklungsschritt des Lernenden sind Hilfsmittel, Darstellungen, Sprache und didaktische Modelle anzupassen.

3.3.2 Ziele des Mathematikunterrichts

Die heutigen Ziele des Mathematikunterrichts in der Primarschule decken fachliche und überfachliche Kompetenzen ab. Dies wird als wesentlicher Beitrag zur Bildung und als Lebensvorbereitung des Kindes gesehen (Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 75).

Wittmann und Müller (2017) fassen fachliche und überfachliche Kompetenzen in vier Zielen zusammen (S. 19):

- *Mathematisieren*, d.h. reale Situationen in die Sprache der Mathematik übersetzen, mit Mitteln der Mathematik Lösungen bestimmen und das Ergebnis für die reale Situation interpretieren.
- *Explorieren*, d.h. Situationen probierend erforschen, Beziehungen und Strukturen entdecken, Strukturen erfinden, kreative Ideen entwickeln.
- *Argumentieren*, d.h. mathematische Sachverhalte und Lösungswege erklären und begründen.
- *Formulieren*, d.h. mathematische Sachverhalte und Lösungswege mündlich und schriftlich beschreiben.

3.3.3 Besondere Bedürfnisse rechenschwacher Schülerinnen und Schüler

Unzureichende tragfähige Grundvorstellungen zu Zahlen und Mengen von rechenschwachen Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht wachsen sich im Allgemeinen nicht aus. Scherer und Moser Opitz beschreiben aber, dass ein Nichterreichen des Lernstoffs zu einem bestimmten Zeitpunkt kein Grund sein darf, sämtliche Anforderungen und jegliche Zielsetzungen des Mathematikunterrichts für diese Lernenden zu ignorieren (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 29). Der Umgang mit rechenschwachen Kindern fordert vielmehr eine adäquate Auswahl an zentralen Lerninhalten, auch Kern- und Basiskompetenzen genannt, um weiterführende wesentliche Lernprozesse ermöglichen zu können. Fachdidaktische und fachliche Kompetenzen der Lehrperson sind daher fundamentale Faktoren für den Lernerfolg. Prinzipiell lernen lernschwache Kinder nicht anders als Kinder im mittleren und oberen Leistungsbereich. Daher braucht es keinen völlig anderen Mathematikunterricht (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 21).

Mittlerweile existieren Metaanalysen von Studien, die die Wirksamkeit verschiedener Fördermassnahmen rechenschwacher Kinder untersuchen (Grünke, 2006; Ise, Dolle, Pixner & Schulte-Körner, 2012).

Zusammenfassend gelten folgende Aspekte als förderwirksam:

- Mathematische Basisfertigkeiten vermitteln → Reduktion auf mathematische Grundideen
- Vermittlung durch Instruktion
 - Direkte Instruktion → Die Lehrkraft bestimmt das Lernziel und wählt die Materialien sowie das Vorgehen aus.
 - Strategieinstruktion → Es werden Techniken vermittelt, wie Informationen selbständig generiert und verarbeitet werden können.
 - Selbstinstruktion → Überzeugungen und Einstellungen sollen modifiziert werden und eine höhere Selbstkontrolle erreicht werden.
- Feedback geben
- Begrenzen der Verweildauer pro Kompetenzbereich, da langes Verweilen nicht zu besseren Fertigkeiten führt
- Einstellung und Rolle der Lehrkraft.

Laut Grünke (2006), hat ein völlig freies, entdeckendes und konstruktivistisches Herangehen an Lerninhalte hingegen keine Verbesserung der Leistungen gezeigt. Er betont, dass Kinder mit Lernschwierigkeiten Mühe haben, selber Struktur zu schaffen, zu planen, zu ordnen und strategisch vorzugehen. Daher unterstützt ein lehrerzentriertes Vorgehen nachweislich die Lernprozesse. Dies durch Bearbeiten von Inhalten und Strategien mit aktiver Beteiligung der Lernenden, beim ausgiebigen Üben und mit unmittelbarem Feedback.

Entscheidend bei rechenschwachen Kindern ist ein Anknüpfen an ihren Vorerfahrungen. Direktiv vermittelte Inhalte sollen sinnvoll dosiert und in offenen Aufgabenstellungen in einem lebenspraktischen Kontext gefestigt werden (Simon & Grünke, 2010, S. 42ff). Im Folgenden wird auf besonders wirksame Aspekte der Förderung von rechenschwachen Schülerinnen und Schülern genauer eingegangen.

Zentrale mathematische Inhalte korrekt erarbeiten

Im Mathematikunterricht müssen für rechenschwache Lernende zentrale Inhalte besonders gewichtet sowie korrekt und intensiv vermittelt werden. Dabei ist relevant, dass diese auch tatsächlich verstanden werden (Moser Opitz, 2013, S. 279). Das bedeutet, dass sich Lehrpersonen bewusst sein müssen über sogenannte Basiskompetenzen oder Schlüsselqualifikationen. Durch die gezielte Auswahl der mathematischen zentralen Inhalte, erhalten die Schülerinnen und Schüler genügend Zeit, um am Basisstoff und den Basiskompetenzen zu arbeiten (vgl. dazu Kapitel 3.2.2). Die Autorin bemerkt zudem, dass eine angemessene und effiziente Förderung von rechenschwachen Kindern fachlich und fachdidaktisch kompetente Lehrpersonen voraussetzt (ebd.). Auch Brunner (2015) beschreibt, dass diese wissen müssen, welche mathematischen Inhalte sich gegenseitig bedingen, wie diese miteinander zusammenhängen und welche fachlichen Grundlagen Voraussetzung für den Erwerb von neuem Wissen darstellen (S. 17).

Strukturiert Unterrichten mit Scaffolding

Scaffolding ist ein wirksames Konzept, um Kinder in heterogenen Lerngruppen in ihrem Lernen effektiv zu unterstützen. Dabei wird der Unterricht gut strukturiert. Besonders lernschwache und rechenschwache Kinder profitieren von Scaffolding, wie van de Pol, Volman und Beishuizen (2010) in einer Zusammenfassung diverser empirischer Studien beschreiben. Dabei betonen van de Pol et al., dass zum Begriff Scaffolding derzeit keine einheitliche Definition zu finden ist (S. 271ff).

Der Begriff Scaffolding leitet sich vom englischen Begriff *scaffold* (deutsch: Gerüst) ab und beschreibt die Optimierung des Lernprozesses mit aufgabenspezifischen Unterstützungen und Strukturen. Der Lernende kann mit Hilfestellungen einer kompetenteren Person, mit direkter Instruktion, mit Denkanstößen oder Anschauungsmittel eine Aufgabe verstehen und lösen, was ohne Hilfe nicht möglich wäre. Ist eine Lernstufe erreicht und kann der Lernende eine Teilaufgabe selber lösen, wird das Gerüst schrittweise abgebaut. Dies führt zum Ziel, dass eine ähnliche Aufgabe im Weiteren ohne Hilfestellung erfolgreich gelöst werden kann (Landerl et al., 2017, S. 184). Diese temporäre Struktur der Unterstützung knüpft an der Zone der nächsten Entwicklung nach Wygotski an, d.h. an bekanntem Wissen (vgl. Kapitel 3.3.1). Scaffolding hilft, Wissensstrukturen aufzubauen und zu modifizieren, indem die Lehrperson strukturiert sowie modelliert und den Lernenden in einen Lösungsprozess aktiv miteinbezieht. Demzufolge macht der Lernende in seiner aktiven und vor allem aktivierten Rolle rascher und einfacher Fortschritte als alleine. Van de Pol et al. (2010) beschreiben, dass beide im Prozess befindlichen Personen gleichermassen aktiv beteiligt sind. Dabei wird dem Dialog eine grosse Rolle zugesprochen. Konstruktive Lernprozesse finden im kommunikativen Austausch unter dem Lernenden und der kompetenteren Person, oft der Lehrperson, statt.

Van de Pol et al. (2010) definieren sechs Hilfsmittel, deren sich Scaffolding bedient:

- Feeding back: Rückmeldungen/Feedback geben
- Giving of hints: Geeignete Hinweise geben (z.B. „Was fällt dir auf?“, „Was überlegst du?“)
- Instructing: Klare Anweisungen geben, worum es geht (z.B. „Vergleiche.“ „Beschreibe die Regel.“)

- Explaining: Detaillierte Informationen und Erklärungen geben
- Modeling: Vormachen, demonstrieren durch die Lehrperson
- Questioning: Fragen stellen, die eine aktive sprachliche und kognitive Antwort verlangen (z.B. „Kannst du das genauer erklären?“ „Bist du einverstanden mit Kind A?“).

Makro-Scaffolding schafft den Rahmen für Micro-Scaffolding und definiert die äussere Planung des Unterrichts wie z.B. Zielsetzungen, zentrale Merkmale der Lerninhalte und des Arbeitsmitteleinsatzes. Unter Mikro-Scaffolding wird die Interaktion während des Unterrichts verstanden, um die kognitive Aktivierung, einen produktiven Umgang mit Fehlern und Überlegungen zu fachlichen Inhalten zu gewährleisten (Hammond & Gibbons, 2005, S. 12f).

Arbeitsmaterialien und Veranschaulichungen

Wie bereits erwähnt, fällt es rechenschwachen Kindern oft schwer, Strukturen zu erkennen und mathematische Vorstellungen aufzubauen. Daher nehmen Arbeitsmaterialien und Veranschaulichungen (z.B. Zwanzigerfeld, Hunderterfeld, Zehnersystem-Holz, Rechenstrich, Stellenwerttafel) bei der Förderung von rechenschwachen Kindern eine besonders bedeutsame Rolle ein. Sie sollen den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, Einsicht und Verständnis in mathematische Strukturen zu erhalten. Das Ziel ist, mentale Bilder aufzubauen, wie Scherer und Moser Opitz betonen (2012, S. 75). Daher ist eine wohlüberlegte Auswahl an Arbeitsmaterialien und Veranschaulichungen von grosser Bedeutung. Arbeitsmaterialien sind auf die arithmetischen Konzepte abzustimmen, d.h. welches Material eignet sich am besten für einen spezifischen mathematischen Inhalt. Gemäss Wittmann und Müller (2017) soll auf eine grosse Anzahl von Darstellungsmitteln verzichtet werden. Es reichen wenige, grundlegende Mittel für die Verkörperung von Konzepten (S. 23).

Strukturierte Arbeitsmaterialien mit festen oder flexiblen Einheiten weisen im dezimalen Zahlensystem entsprechende 10er- und 5er-Einheiten auf, wie beispielsweise der Zehnerstreifen, das 20er-Punktfeld, der Abaco, das Zehnersystem-Holz. Die 10er- und 5er-Strukturen ermöglichen ein Erfassen von Mengen ohne abzählen zu müssen, was ein Ablösen vom zählenden Rechnen unterstützt. Hingegen eignen sich unstrukturierte Materialien, z.B. lose Plättchen, Steine, Nüsse gut für Zählübungen und diverse Bündelungsübungen. Sie eignen sich aber weniger für die quasi-simultane Zahlerfassung von grösseren Mengen (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 75f).

Wesentlich ist, dass die korrekte Handhabung der Arbeitsmaterialien auch zum Lerngegenstand selbst wird. Daher soll genügend Zeit zur Verfügung stehen, um die Handhabung sorgfältig zu begleiten. Nur eine korrekte Anwendung der Arbeitsmaterialien hilft dem Lernenden, um mathematische Konzepte erkennen und Denkweisen entwickeln zu können.

Ein Handeln auf allen drei Repräsentationsebenen (enaktiv, ikonisch, symbolisch) und ein steter Wechsel von einer Ebene auf die andere ermöglicht den Lernenden den Aufbau von inneren Vorstellungsbildern zu Zahlen und Rechenoperationen. Gemäss Wittmann und Müller (2017) sowie Schipper (2003) sollen Handlungen mit Arbeitsmaterial versprachlicht werden. Besonders bei rechenschwachen Kindern stellt die Sprache eine Verbindung zwischen der eigenen Handlung und den

Symbolen her. Im Weiteren können Handlungen aus der Vorstellung verbal beschrieben werden ohne sie mit Arbeitsmaterial durchgeführt zu haben. Durch das *laute Denken* des Lernenden gewinnt die Lehrperson Einsicht in die Denkweisen und Strategien des Kindes und kann dies für diagnostische Zwecke nutzen (2017, S. 24; 2003, S. 225).

Der Einsatz von Arbeitsmaterialien hat aber nur dann seine Berechtigung, wenn gleichzeitig auf die Ablösung davon hingearbeitet wird. Das darf jedoch nicht zu frühzeitig erfolgen (Scherer, 2005, S. 18; Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 85).

Üben und Automatisierung

Üben und Automatisieren ist ausschlaggebend für Lernerfolge. Einerseits werden dadurch mathematisches Denken und rechnerische Fertigkeiten entwickelt und andererseits wird durch automatisiertes Abrufen von Wissen das Gedächtnis beim Rechnen entlastet. Das Ziel vom Üben ist es, kognitive Strukturen aufzubauen, zu verinnerlichen und zu vernetzen (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 61ff). In anderen Worten, es soll sinnerweiternd und erkenntniserweiternd sein und schlussendlich Transferleistungen ermöglichen. Üben ist aber nur dann sinnvoll, wenn es auf Verständnis aufbaut und auf tragfähige Grundvorstellungen zurückgreift. Im Gegensatz dazu führt Üben von Unverstandenen in eine Sackgasse. Fehlerhafte Vorstellungen würden gefestigt und die Probleme von Rechenschwäche verschärft. Erlebt ein Kind ständig Misserfolge durch nichtverstandenes Üben können Selbstzweifel, Demotivation, Schulangst, bis zu schweren psychischen Problemen auftreten (Gaidoschik, 2017, S. 131).

Für rechenschwache Kinder sind besonders strukturierte Aufgabenstellungen von Vorteil. Dabei spricht man von mehreren Rechnungen, die in Beziehung zueinanderstehen stehen und bei denen Zusammenhänge erkennbar sind. Bei dieser Art von Aufgaben können Kinder auf vorhandenes Wissen zurückgreifen, sie werden zum Denken angeregt und das Lösen der Rechnungen wird durch ein Ableiten vereinfacht.

Ausserdem ist besonders bei rechenschwachen Schülerinnen und Schülern darauf zu achten, dass gestütztes Üben stattfindet. Darunter verstehen Scherer und Moser Opitz (2012) ein Lösen von Aufgaben mit geeigneten Arbeitsmaterialien und Veranschaulichungen. Damit sollen mentale Vorstellungen aufgebaut werden, um infolgedessen ganz ohne Hilfsmittel rechnen zu können (S. 70).

Offene Aufgaben bieten gute Übungsmöglichkeiten auf verschiedenen Niveaus im gemeinsamen Unterricht. Diese Art der Aufgabenstellung lassen vielfältige Variationen zu, wie z.B. verschiedene Zahlenräume, Operationsvarianten, Lösungswege und Lösungsmengen (Scherer, 2005, S. 14). Es handelt sich hierbei um eine natürliche Differenzierung. Scherer erwähnt, dass Schülerinnen oder Schüler in vielen Fällen Aufgaben auf einem höheren Niveau lösen, als zugemutet. Allerdings kann es zu einer gewissen Orientierungslosigkeit kommen, wenn Aufgabenstellungen von Offenen Aufgaben neu sind.

Gewisse zentrale mathematische Inhalte in der Arithmetik sollten vom Lernenden automatisiert und sicher abgerufen werden können. Automatisiertes Wissen setzt ebenfalls eine Verständnisgrundlage

voraus. Mit Automatisieren ist nicht ein auswendiges Abrufen einzelner isolierter mathematischer Fakten gemeint. Vielmehr geht es um ein Abrufen von verinnerlichten Vorstellungen, was erst nach Abschluss eines Lernprozesses erfolgen kann. Verinnerlichte Vorstellungen bedingen einen reibungslosen Wechsel auf den verschiedenen Repräsentationsebenen (verbal, ikonisch und symbolisch). Bei der Automatisierung kann auch eine Temposteigerung beim Abrufen angestrebt werden (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 73f).

Fehlerkultur

Fehler gehören zu jedem Lern- und Übungsprozess und sind unvermeidbar. Fehler sind häufig noch negativ belegt und werden möglichst vermieden. Dabei soll der Ansatz zu einer positiven Fehlerkultur eine neue Sichtweise zum Fehlermachen eröffnen. Fehler werden aufgespürt und hinterfragt. Eine detaillierte Fehleranalyse soll zur Fehlerquelle führen, um diese im Weiteren durch konzeptionelle Wissenserweiterung umgehen zu können. Damit werden Fehler zur Kompetenzerweiterung genutzt. Die Aufgabe der Lehrperson zeichnet sich nun dadurch aus, Fehler zu identifizieren und zu erforschen, welcher Denkprozess hinter einem Fehler steckt. Daraus folgt ein Formulieren der nächsten Lernschritte für den Lernenden (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 66f).

Gemeinsame und individuelle Lernphasen

Insbesondere für rechenschwache Schülerinnen und Schüler ist ein Austausch über die Lerninhalte mit anderen Lernenden und/oder mit der Lehrperson von grosser Bedeutung. Im Gespräch können individuelle Vorstellungen vertieft, erweitert und angepasst oder falsche Vorstellungen korrigiert werden (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 57). Im Unterricht ist darauf Wert zu legen, dass sich individuelle Lernphasen mit sozialen Lernformen sinnvoll abwechseln. Leistungsheterogene Arbeitsgruppen zeigten auch in internationalen Studien positive Effekte auf das Lernen von rechenschwachen Kindern. Daher ist eine Gruppenbildung mit mehreren Leistungsniveaus wünschenswert (Wittich, 2016, S. 75).

Offene Unterrichtsformen

Offene Unterrichtsformen (z.B. Arbeit nach Tagesplan oder Wochenplan, Werkstattunterricht, Stationenarbeit, Freiarbeit, Projektunterricht) werden im Rahmen eines integrativen Unterrichts häufig angeboten, nehmen Rücksicht auf die individuellen Lernvoraussetzungen der Lernenden und ermöglichen Differenzierungen. Diese Unterrichtsformen unterstützen insbesondere ein positives Selbstbild, Kreativität und Eigenständigkeit. Ebenso ermöglichen sie freie Wahlmöglichkeiten, wie z.B. freie Wahl der Aufgaben, des Lösungsweges, des Arbeitsmaterials und des Sozialpartners. Lehrpersonen bieten diese Unterrichtsformen gute Möglichkeiten einer lernprozessbegleitenden Diagnostik.

Für leistungsschwache Rechner konnte jedoch in mehreren Studien bewiesen werden, dass in offenen Unterrichtssituationen eine eher tiefe aktive Lernzeit gezeigt wird (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 53f). „Für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler scheinen strukturierende Lernhilfen (adaptiertes Unterrichtsmaterial, klare Instruktionen) unabdingbar für einen Leistungszuwachs zu sein“ (ebd.). Im Kapitel 3.3.3 wurde bereits darauf eingegangen. Auch Scherer und Moser Opitz weisen darauf hin, dass im Unterricht auf ein ausgewogenes Verhältnis von Offenheit und Struktur zu achten ist (ebd.).

3.3.4 Integrativer Mathematikunterricht

In den vorherigen Abschnitten wurden Prinzipien eines guten Mathematikunterrichts sowie die besonderen Bedürfnisse von rechenschwachen Schülerinnen und Schülern dargestellt. Nun stellt sich die Frage, wie mit heterogenen Lerngruppen im Mathematikunterricht umgegangen werden soll.

Unter integrativem Unterricht versteht Feuser (2008) eine Didaktik, die eine Ausgrenzung von Lernenden mit einer Beeinträchtigung ausschliesst. Der Unterricht sei so zu gestalten, dass *alle* Schülerinnen und Schüler mit ihren Voraussetzungen partizipieren und erfolgreich lernen können (S 121). Häsel-Weide und Nührenbörger (2017) beschreiben ebenfalls: „Inklusiver Mathematikunterricht ist in erster Linie ein Mathematikunterricht, bei dem Wert auf die Förderung der fachlichen Lernprozesse aller Kinder gelegt wird“ (S. 9).

Differenzierung

Damit integrativer Unterricht überhaupt möglich wird, bedarf es Unterrichtsmethoden, die auf die Leistungsunterschiede und unterschiedlichen Bedürfnisse der Lernenden abgestimmt sind. Dies kann mit Differenzierungsmassnahmen erreicht werden (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 49).

Verschiedene Differenzierungsmassnahmen können entweder äusseren oder inneren Differenzierungsformen zugordnet werden. *Äussere Differenzierung* umfasst organisatorische Massnahmen zur Reduktion von Heterogenität, wie beispielsweise durch Bildung von Jahrgangsklassen, Niveau- oder Fördergruppen. An diesen Differenzierungsformen wird kritisiert, dass die Zuteilungen nicht immer nach der Leistungsfähigkeit erfolgen. Ausserdem konnte nachgewiesen werden, dass der Unterricht anhand eines vermeintlichen Durchschnittsschülers geplant wird und zu wenig individualisierend ist, um den tatsächlichen Bedürfnissen der Lernenden zu entsprechen. Damit der Heterogenität einer Lerngruppe Rechnung getragen werden kann, sind gemäss Scherer und Moser Opitz innere Differenzierungsformen viel zentraler (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 50).

Im Rahmen der *inneren Differenzierung*, auch *Binnendifferenzierung* genannt, wird ein Lernstoff so aufbereitet, dass die Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe an differenzierten und individualisierten Zielen arbeiten.

Walt (2016) definiert folgende sieben Aspekte der Binnendifferenzierung:

1. Differenzierung der Aufgabenschwierigkeit
2. Differenzierung des Übungspensums
3. Differenzierung des Lerntempos
4. Differenzierung des Lernweges
5. Individuelle Hilfestellungen und Fehleranalyse
6. Verschiedene Bezugsnormen
7. Differenzierte Rückmeldungen.

Individualisierung

Im optimalen Fall findet im Unterricht *Individualisierung* statt, um den Bedürfnissen der einzelnen Lernenden gerecht zu werden. Dieses Ziel ist dann erreicht, wenn die Voraussetzungen der Lernenden, ihr Vorwissen, ihre Interessen, individuelle Lernwege und Lernwünsche so weitgehend wie möglich berücksichtigt werden und die Lehrperson die Schülerinnen und Schüler dabei begleitet, wie Walt (2016) zusammenfasst. Der Weg zur Individualisierung im Unterricht wird durch binnendifferenzierende Massnahmen angestrebt.

Differenzierung im Mathematikunterricht

Binnendifferenzierung kann im Mathematikunterricht beispielsweise mit Arbeitsplänen, Stationenlernen, Werkstattunterricht, freie Arbeit umgesetzt werden. Scherer und Moser Opitz (2012) zeigen dabei die Bedeutung von individuellen Arbeitsplänen auf. „Je grösser die Leistungsunterschiede in einer Klasse sind, desto wichtiger ist die Erstellung von individuellen Plänen“ (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 54). Beim Lernen mit dieser Arbeitsform ist darauf zu achten, dass die Inhalte das nötige Vorwissen berücksichtigen, die Inhalte verstanden sowie gehaltvolle mathematische Aufgaben und produktive Übungen angeboten werden. Von einem sturen Abarbeiten von Lehrmittelseiten und Arbeitsblättern ist abzusehen (ebd.). Bei einer einseitigen Planarbeit besteht allerdings die Gefahr, dass Schülerinnen und Schüler hauptsächlich alleine ihre Aufträge bearbeiten. Dagegen sind insbesondere Kinder mit besonderem Förderbedarf auf die Interaktion mit anderen Kindern und der Lehrkraft angewiesen (Stöckli, Moser Opitz, Pfister & Reusser, 2014, S. 46; Häsel-Weide und Nührenböcker, 2017, S. 11).

Dem kann mit *natürlicher Differenzierung* entgegengewirkt werden. Diese Methode ist eine Form der inneren Differenzierung und ermöglicht kooperatives Lernen besonders in heterogenen Lerngruppen. Dabei setzen sich alle Lernenden mit denselben Phänomenen und Prozessen auseinander, dies aber auf unterschiedlichen Niveaus. Ein Lerngegenstand wird von verschiedenen Stufen des Verständnisses betrachtet. Der Mathematikdidaktiker Hans Freudenthal (1974) beschreibt dies mit folgenden Worten:

„In einer Gruppe sollen die Schüler zusammen, aber jeder auf der ihm gemässen Stufe, am gleichen Gegenstande arbeiten, und diese Zusammenarbeit soll es sowohl denen auf niedriger Stufe wie denen auf höherer Stufe ermöglichen, ihre Stufe zu erhöhen, denen auf niedrigerer Stufe, weil sie sich auf die höhere Stufe orientieren können, denen auf höherer Stufe, weil die Sicht auf niedrigere Stufen ihnen neue Einsichten verschafft“ (Stöckli et al., 2014, S. 46).

Allen Kindern wird also das gleiche Arbeitsangebot gemacht, das eine gewisse Komplexität aufweist. Dieses Lernen am gleichen Lerngegenstand beinhaltet Fragestellungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und verschiedene Darstellungsformen. Hilfsmittel und Lösungswege sind freigestellt und die Interaktion mit anderen Lernenden ist gewährleistet. Passende Aufgabentypen sind beispielsweise Offene Aufgaben, Rechendreiecke, Zahlenmauern, Zahlenketten, Einkaufsaufgaben, Magische Quadrate und ähnliches (Hirt & Wälti, 2012; Krauthausen & Scherer, 2010, S. 8f). Scherer und Moser Opitz (2012) zeigen auf, dass auch rechenschwache Kinder mit solchen Arbeitsformen umgehen können (S. 57f). Dabei braucht es eventuell Unterstützung mittels Scaffolding. Scherer und Moser Opitz (2012) sprechen dabei von *adaptiver Lernbegleitung*. Weisen Kinder weniger grosse Leistungsrückstände auf, hilft es ihnen, wenn im Unterricht Verknüpfungen zwischen dem aktuellen

Lernstoff und dem Basisstoff hergestellt werden. Dafür eignen sich Analogierechnungen zwischen dem aktuellen Zahlenraum und einem kleineren Zahlenraum besonders gut.

Nebst den bisher genannten Möglichkeiten zur inneren Differenzierung haben auch Fördersituationen abgelöst vom Klassenunterricht ihre Berechtigung. In Kleingruppen oder in Einzelförderung besteht die Möglichkeit, gezielt Lücken im Lernstoff der elementaren Mathematik aufzuarbeiten. Entscheidend ist dabei, dass die Fördermassnahmen eng mit dem Mathematikunterricht verzahnt werden z.B. gleiche Anschauungsmittel, gleiche Strategievermittlung (Scherer & Moser Opitz, 2012, S.50). Können wesentliche Fertigkeiten im Rahmen der Schulförderung nicht aufgeholt werden, empfehlen Gaidoschik und Gretler ausserschulische Unterstützung durch Therapeuten, beispielsweise durch Lerntherapeuten. Dabei ist Einzelförderung losgelöst von Klassenzielen unabdingbar, um Lücken zu schliessen und Missverständnisse richtigzustellen (Gaidoschik, 2017, S. 116; Gretler, 2019). Eine enge Zusammenarbeit zwischen Lerntherapeut und Lehrperson ist empfehlenswert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im integrativen Mathematikunterricht eine Balance zwischen einem gemeinsamen und individuellen Lernen angestrebt wird, um einer heterogenen Lerngruppe gerecht zu werden. Lernen am gemeinsamen Gegenstand, Zieldifferenzierung an reichhaltigen Lernangeboten, individuelles Lernen an verschiedenen Inhalten oder Arbeit in der Kleingruppe erfüllen fachdidaktische Anforderungen an einen förderorientierten Mathematikunterricht. Gemäss Häsel-Weide und Nührenböcker (2017) sind diese Lernsituationen für alle Kinder im Laufe ihrer Mathematikbildung bedeutsam und wertvoll (S. 15).

3.4 Lehrmittel Mathematik 3 Primarstufe

Das Lehrmittel *Mathematik Primarstufe* (Brandenberg et al., 2012) ist ein Lehrwerk, das alle mathematischen Bereiche für die gesamte Primarstufe abdeckt. *Mathematik 3 Primarstufe* für die 3. Klasse ist ein Teil dieses Lehrwerks und stellt die Ausgangsbasis für die Entwicklung des Produkts der vorliegenden Masterarbeit dar. Das Produkt soll als Ergänzung zum Lehrmittel der 3. Klasse dienen. Daher befasst sich der folgende Abschnitt mit dem Konzept des Lehrmittels, den didaktischen Grundsätzen und den einzelnen Teilen des Lehrwerks, um einen Einblick in das Lehrmittel zu erhalten.

3.4.1 Konzept des Lehrmittels

Mathematik Primarstufe deckt die fünf mathematischen Bereiche *Zahlenvorstellungen*, *Operationen*, *Grössen*, *Sachrechnen* und *Geometrie in Ebene und Raum* ab. Jeder dieser Bereiche ist im Lehrmittel unterschiedlich farblich gekennzeichnet. Das Farbleitsystem, welches in allen Schulstufen der Primarstufe angewandt wird, ist im Handbuch für die Lehrperson aber auch bei den Schülerwerken vorzufinden. Das gesamte Lehrmittel ist entsprechend gestaltet und somit **konsistent und übersichtlich**.

Die Lerninhalte jedes Schuljahres sind in 36 Themen gegliedert, wobei jedes Thema durchschnittlich in einer Woche bearbeitet wird. Diese Gliederung soll eine **unterrichtsleitende und flexible Planung** ermöglichen. Die Schüleraufträge und Übungsaufgaben sind **handlungs- und kompetenzorientiert** auf verschiedene Lernniveaus ausgerichtet und orientieren sich am Lehrplan 21. Die Aufgabenstellungen auf unterschiedlichen Niveaus ermöglichen **individualisierenden und integrativen** Mathematikunterricht. Das Lehrwerk soll **ansprechend und motivierend** wirken. Es wurde schülergerecht gestaltet und zeichnet sich durch eine klare und verständliche Sprache sowie unterstützendes Bildmaterial aus.

3.4.2 Didaktische Grundsätze

Die Autoren des Lehrmittels verfolgten diverse didaktische Grundsätze bei der Gestaltung (Brandenberg et al., 2012, S. 6ff). So soll der **Mathematikunterricht für alle Schülerinnen und Schüler** mit unterschiedlichem Vorwissen und Können möglich sein. Dabei stützten sich die Autoren auf Hirt und Wälti (2008) und planten Lernumgebungen und Ideen für eine natürliche Differenzierung für Rechenschwache bis Hochbegabte (ebd.). Laut der Autoren gilt auch zu beachten, dass ein weniger umfangreiches, dafür aber vertieftes Wissen eine bessere Grundlage für das weitere Lernen bietet als umfangreiches oberflächiges Halbwissen. Im Weiteren sollen die Inhalte durch **aktives und handelndes Lernen** erschlossen werden. Verschiedene Zugänge sind zu zentralen mathematischen Inhalten möglich, die im dialogischen Lernen nach Ruf und Gallin (1998) mit den Mitlernenden ausgetauscht und diskutiert werden (ebd.). Mathematisches Lernen wird durch ein **miteinander und voneinander** möglich. Dies bedingt die Notwendigkeit der Arbeit am gemeinsamen Gegenstand, d.h. an der gleichen Thematik. Um **Mathematik verstehen und beschreiben** zu können, stützen sich die Autoren auf Moser Opitz (2007) und zitieren: „Für alle Schülerinnen und Schüler, aber insbesondere für Kinder mit Schwierigkeiten in Mathematik, ist es unumgänglich, dass sie zu den zentralen Elementen des Basisstoffes einen auf Verständnis basierenden Zugang finden“ (zitiert nach Brandenberg et al. 2012, S. 8). Um komplexere Aufgaben lösen zu können, werden auch basale Fertigkeiten benötigt. In Phasen der Automatisierung sollen Routineaufgaben in kurzen Übungseinheiten immer wieder angeboten werden. Der didaktische Grundsatz **Mathematik auf Grundfertigkeiten aufbauen** wird mit den Unterrichtsvorschlägen *Routine für alle* realisiert und soll sicheres Wissen und Können zur Folge haben.

Die didaktischen Arbeitsmaterialien (z.B. Zahlenband, Stellenwertkarten, Zehnersystem-Holz), Aufgabenformate (z.B. Rechnungsfolgen, Zahlenmauern) und Darstellungsformen (z.B. Tabellen, Diagramme) sind auf eine minimale Anzahl beschränkt und auf die zentralen mathematischen Aspekte ausgerichtet. Sie werden auf alle Schuljahre hinweg aufbauend angeboten.

3.4.3 Aufbau des Lehrmittels

Der Lehrstoff der 3. Klasse wird in folgende fünf Bereiche gegliedert: *Zahlen und Ziffern, Addition und Subtraktion, Multiplikation und Division, Grössen* und *Geometrie*. Jeder Bereich enthält sechs bis zehn

Themen, die wochenweise bearbeitet werden. In der Jahresplanung werden grösstenteils mehrere Themen eines mathematischen Bereiches als Block vorgeschlagen. Einige Themen sind aufbauend und sollten auch als Block angeboten werden. Das Farbleitsystem lässt in der Jahresplanung gut erkennen, dass die fünf Teilbereiche während des Schuljahres gemäss dem Spiralprinzip wiederholt angeboten werden.

Das mathematische Lernen soll in verschiedenen Lernphasen erfolgen. Daher bietet Mathematik 3 Primarstufe Lehrmaterial und Lernmaterial für die Phasen **Erfahrungen sammeln** (an Vorwissen anknüpfen und Denkweisen austauschen), **Zusammenhänge erkennen** (neues Wissen aufbauen und mit Vorwissen verknüpfen), **Fertigkeiten erwerben** (wiederholendes Üben) und **Anwenden** (über längere Zeit in verschiedenen Kontexten) (Brandenberg et al., 2012, S. 9ff).

Mathematik 3 Primarstufe stellt mehrere Lehrwerkteile zur Verfügung. Das **Handbuch** für Lehrpersonen enthält zu jedem Thema einen Unterrichtsvorschlag *Grundlagen für alle* zur Einführung des Themas mit den grundlegenden Kern- und Basisinhalten. Dieses Angebot ist gedacht für alle Schülerinnen und Schüler. Das Angebot wird ergänzt durch *Aufgaben zur Auswahl* sowie mit *Routine für alle*, womit Fertigkeiten automatisiert werden können. Beim **Themenbuch** handelt es sich um das Schülerbuch. Auf einer Doppelseite wird das Kernangebot zur Einführung des Themas unterstützend zum Unterrichtsvorschlag *Grundlage für alle* dargestellt. Auf weiteren Seiten folgen Aufgaben zur Auswahl sowie Aufgaben zum Erwerben von Fertigkeiten. Ergänzend dazu erhält jedes Kind fünf dünne **Arbeitshefte**, je eines zu jedem mathematischen Teilbereich. **Arbeitsblätter** in zwei bis drei Schwierigkeitsstufen und eine **Lernsoftware** am Computer oder Online-Übungen (www.mathematik-primar.ch) zum Erwerb von Fertigkeiten in zwei Schwierigkeitsstufen runden das Lernprogramm ab.

3.4.4 Konzept für individuelle Förderung

Die Autoren des Lehrwerks konkretisieren, dass bei allen Themen und allen Lernphasen mehrere Varianten der Binnendifferenzierung möglich sind, beispielsweise

- innerhalb der Aufgabe, z.B. verschiedene Wege zur Lösung, mit Hilfsmitteln lösen.
- innerhalb eines Themas, z.B. Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, Menge der Aufgaben.
- innerhalb eines mathematischen Bereichs, z.B. individuell festgelegte Schwerpunkte, Schülerinnen und Schüler arbeiten unterschiedlich lang an einem Thema.

Im **Themenbuch** auf der zweiten Seite sind mit den niedrigen Nummern Basisaufgaben gestellt, die für diejenigen Schülerinnen und Schüler gedacht sind, die noch einfache Lernangebote benötigen. In den **Arbeitsheften** werden die erarbeiteten Grundlagen vorausgesetzt. Oft sind die Arbeitsaufgaben nicht selbsterklärend und benötigen eine Einführung durch die Lehrperson. Zwecks Differenzierung kann auf Aufträge in den Arbeitsheften verzichtet werden, um stattdessen Aufgaben von *Grundlagen für alle*, vom Themenbuch und von *Routine für alle* auszuwählen.

3.4.5 Chancen und Grenzen des Lehrmittels

Nach einer sorgfältigen Untersuchung des Lehrmittels und einem Vergleich mit den bisherigen theoretischen Ausführungen dieses Kapitels wird deutlich, dass sich das Autorenteam bei der Entwicklung von Mathematik Primarstufe auf die neueren Erkenntnisse der Mathematikdidaktik und auf aktuelles Forschungswissen stützten. Grundsätze, wie aktiv-entdeckendes Lernen, dialogisches Lernen, Vermittlung zentraler mathematischer Inhalte, Aufbau nach dem Spiralprinzip, reichhaltige Aufgabenstellungen, produktives Üben und Automatisieren, Einsatz von ausgewählten, klar strukturierten Arbeitsmitteln und Differenzierungsmöglichkeiten sind in dem Gesamtwerk berücksichtigt worden.

Im Rahmen einer Online-Befragung an einer Primarschulgemeinde äusserten sich 14 Lehrpersonen von der 1. bis zur 6. Klasse Primarstufe zum Thema Chancen und Grenzen des Lehrmittels. Diese Lehrpersonen schätzen im Unterrichtsalltag die grosse Fülle an abwechslungsreichen Arbeitsangeboten, die klar strukturierte und ansprechende Gestaltung des Lehrmittels aber auch die Angebote von Aufgabenstellungen auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Als Herausforderung wird hingegen eindeutig die Menge an Themen, das hohe Lerntempo und der schnelle Wechsel von einem Thema zum nächsten empfunden. Besonders langsame Lerner benötigen mehr Zeit, um an den Basisinhalten arbeiten zu können, betonten die Lehrpersonen. Diese Praxiserfahrungen und weitere Erkenntnisse aus der Befragung sind bei der Entwicklung des Produkts berücksichtigt worden. Im Kapitel 5 *Produktrealisierung* werden die Ergebnisse der Online-Befragung ausführlich dargestellt.

3.5 Lehrplan 21 und Fachbereich Mathematik

Im Zentrum dieses Abschnitts steht der Lehrplan 21 (D-EDK, 2014). Dies einerseits, da der Lehrplan 21 (LP 21) Grundlage für die Entwicklung des Lehrmittels Mathematik Primarstufe war und andererseits, weil das Produkt dieser Masterarbeit Hinweise zum LP 21 beinhaltet. Für das Produkt wird der LP 21 des Kantons Zürich konsultiert (<https://zh.lehrplan.ch>).

Allgemeine Zielsetzungen des Lehrplans 21

Der LP 21 umschreibt die anzustrebenden Bildungsziele der Volksschule. Der Bildungsauftrag richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, auch an solche mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Als zentrale Bildungsaufgabe gilt, Schülerinnen und Schülern kultur- und fachbezogene Erfahrungen zu ermöglichen, damit sie dabei grundlegende fachliche aber auch überfachliche (personale, soziale und methodische) Kompetenzen entwickeln können. Der LP 21 zeigt, wie die einzelnen Kompetenzen über die Volksschulzeit aufgebaut und definiert werden, was Schülerinnen und Schüler *wissen* und *können* sollen. Neu umfasst ein Kompetenzerwerb auch den Faktor *Wollen*. Der bezieht sich auf das Interesse, die Motivation sowie Fähigkeit und Bereitschaft für Teamarbeit.

Aufbau Lehrplan 21

Der LP 21 gliedert die elf Pflichtschuljahre in drei Zyklen. Der 2. Zyklus umfasst das 3. bis 6. Schuljahr der Primarschule. Der Lehrplan definiert sechs Fachbereiche. Mathematik ist einer davon. Jeder Fachbereich wird mit aufbauenden Kompetenzen beschrieben.

Innerhalb der Zyklen legt der LP 21 Grundanforderungen für die Fachbereiche fest. Sie werden im Lehrplan *Grundansprüche* genannt. Die Grundansprüche orientieren sich an den Grundkompetenzen, die gemäss HarmoS-Konkordat als nationale Bildungsstandards gesamtschweizerisch festgelegt wurden (EDK, 2011). Diese sollten von den Lernenden spätestens am Ende des jeweiligen Zyklus erreicht werden. Der LP 21 geht davon aus, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler zur selben Zeit die angestrebten Kompetenzen erreichen. So können Grundansprüche während eines Zyklus zu unterschiedlichen Zeiten erreicht werden.

Fachbereich Mathematik

Wird mathematisches Wissen in konkreten Situationen angewendet, kann von mathematischer Kompetenz gesprochen werden. Dann können mathematische Inhalte und Tätigkeiten kombiniert werden.

Für die vorliegende Arbeit ist der Kompetenzbereich *Zahl und Variable* (Arithmetik und Algebra) von Bedeutung. Zentrale Inhalte in diesem Kompetenzbereich sind Anzahlen bestimmen, Reihenfolgen bestimmen, Einsicht in das Stellenwertsystem erhalten, Eigenschaften und Strukturen von Zahlen erkennen sowie mit Zahlenmengen und Operationen umgehen. Die mathematischen Inhalte werden mit drei Handlungsaspekten (Tätigkeiten) bearbeitet, nämlich mit *Operieren und Benennen*, *Erforschen und Argumentieren* und *Mathematisieren und Darstellen*. Beim Operieren und Benennen werden Begriffe oder Zahlen in Beziehung zueinander gesetzt oder verändert und mit einer mathematischen Fachsprache kommentiert. Beim Erforschen und Argumentieren erkunden und begründen die Lernenden mathematische Strukturen, wie Zusammenhänge, Gemeinsamkeiten oder Beziehungen. Beim Mathematisieren und Darstellen werden Situationen und Texte in Operationen und Terme übertragen und umgekehrt. Das Darstellen kann beispielsweise sprachlich, bildhaft, graphisch oder auch mit Gegenständen und Handlungen erfolgen.

Im LP 21 wird der Bereich Zahl und Variable in unterschiedliche Handlungs- und Themenaspekte unterteilt. Diesen Aspekten sind unterschiedliche Kompetenzen zugeordnet. Bei jeder Kompetenz beschreiben verschiedene *Kompetenzstufen* das notwendige Wissen und Können. Die vorgegebene Reihung der Kompetenzstufen ergibt sich aus einer fachlichen Logik. Eine Schülerin oder ein Schüler muss diese aber nicht zwingend in der vorgegebenen Reihenfolge bearbeiten, um die Kompetenz schlussendlich zu erreichen. Die Kompetenzstufen können aber als Leitfaden für ein Lernen am gleichen Gegenstand verwendet werden. Die Lernenden befinden sich beim Erwerb der gleichen Kompetenz je nach Lernvoraussetzungen auf unterschiedlichen Kompetenzstufen. Vorhergehende und nachfolgende Kompetenzstufen definieren neue Zielsetzungen.

4 Produktplanung

Damit ein Begleitband für ein Lehrmittel mit beiliegender Materialsammlung entstehen und evaluiert werden kann, ist ein strukturiertes Vorgehen im Entwicklungsprozess notwendig. Dieses Kapitel beschreibt den Planungsprozess und skizziert den Projektverlauf auf dessen Grundlage das zweiteilige Produkt entwickelt wurde. Unter Einbezug der Fragestellungen ergaben sich Zielsetzungen für das Produkt, die anhand von Indikatoren und mit Auswertungsdaten im Weiteren überprüft wurden. Das forschungsmethodische Vorgehen dafür wurde ausgehend von den Zielsetzungen und Indikatoren definiert und soll anschliessend vorgestellt werden.

4.1 Konzeption

Die Entstehung eines fundierten Konzepts ist Voraussetzung für die erfolgreiche Gestaltung des Produkts zur Ergänzung des Lehrmittels Mathematik 3 Primarstufe und beginnt mit einer genauen Abklärung der Ziele.

Das Produkt soll in erster Linie für die Arbeit mit rechenschwachen Kindern im integrativen Mathematikunterricht konzipiert sein. Lehrpersonen erhalten damit ein Instrument, das sie bei der Planung und bei der Durchführung ihres integrativen Mathematikunterrichts unterstützt und differenziertes Lernen ermöglicht. Lehrpersonen sind mit der Heterogenität beim Lernen im Unterricht insbesondere dann gefordert, wenn sie nicht von einer Förderlehrperson unterstützt werden. Bei der Entwicklung des Produkts wurde berücksichtigt, dass Lehrpersonen unterschiedliche Voraussetzungen zu Förderung bei Rechenschwäche und zu Differenzierung im Unterricht mitbringen. Folglich soll es einerseits über das Phänomen Rechenschwäche informieren und andererseits Handlungsalternativen zum Lehrmittel für die Praxis bieten. Das Ziel ist es, differenzierten Unterricht effizienter vorbereiten und durchführen zu können. Eine ergänzende Materialsammlung unterstützt dabei, die Lernumgebung ohne grossen Aufwand an eine entsprechende Lerngruppe anzupassen. Das Aufzeigen verschiedener Fördermöglichkeiten bietet einerseits Aufgaben für individuelles aber auch für gemeinsames Lernen. Der Einsatz differenzierter Aufgaben soll die Partizipation und die Selbständigkeit rechenschwacher Kinder im Unterricht erhöhen. Eine einfache Handhabung des Produkts ist von grosser Bedeutung.

Die Entwicklung des Konzepts erfolgte basierend auf den im Kapitel 3 diskutierten Ausführungen, wobei der Thematik *Rechenschwäche* und die damit verbundenen Bedürfnisse besonders gewichtet wurden. Gestützt auf Daten aus der Praxis, die durch eine Online-Umfrage generiert wurden, entstand ein erstes Gestaltungskonzept. Nach der Entwicklung der einzelnen Produktteile folgte der Einsatz in der Praxis. Mehrere Lehrpersonen testeten die erste Version. Anschliessend fand eine Auswertung des Produkts hinsichtlich Erreichbarkeit der vorgegebenen Ziele statt, um schliesslich die Fragestellungen beantworten zu können.

Die folgende Abbildung stellt den gesamten Projektverlauf grafisch dar.

Abbildung 2: Projektverlauf

4.2 Zielsetzung und Indikatoren

Um das Produkt später gesichert bewerten zu können, bedarf es klarer Zielsetzungen und Indikatoren. Ziele wurden auf drei Ebenen definiert. Folgende Zielsetzungen und Indikatoren sollen Interpretationen zur Auswertung und die Beantwortung der Fragestellungen ermöglichen.

Tabelle 1: Zielsetzungen und Indikatoren

EBENE	ZIELSETZUNG	INDIKATOR
Ebene - Produkt	Förderhinweise bezugnehmend zu Themen der Arithmetik im Handbuch sind vorhanden und umsetzbar	Förderhinweise sind vorhanden, beziehen sich auf das Handbuch, werden verstanden und können umgesetzt werden.
	Fördermaterial für differenzierten Unterricht ist vorhanden und anwendbar	Poster zur Visualisierung von Lerninhalten sind vorhanden und werden angewendet.
		Kopiervorlagen zum Themenbuch und Arbeitsheft inklusive Lösungen sind vorhanden und werden angewendet.

EBENE	ZIELSETZUNG	INDIKATOR
Ebene - Produkt		Offene Aufgaben für individuelles Lernen sind vorhanden und werden angewendet.
		Spiele für das Automatisieren und das Üben sind vorhanden und werden angewendet.
	Einzelne Elemente sind flexibel einsetzbar	Förderung funktioniert auch, wenn nur einzelne Elemente eingesetzt werden.
		Einzelne Elemente können erweitert oder angepasst werden.
Ebene - Lehrpersonen	Einfache und klare Handhabung des Produkts	Der Begleitband ist klar und verständlich.
		Die Elemente können selbsterklärend oder mit den vorhandenen schriftlichen Hinweisen angewendet werden.
	Gestaltung der Elemente ist klar und ansprechend	Der Inhalt ist in angemessenem Zeitaufwand zu erfassen.
		Grafisch ansprechend gestaltet
	Informationsgehalt	Der Begleitband IF bietet einen praxisnahen Überblick über Rechenschwäche und integrativen Mathematikunterricht.
		Eine praxisnahe Förderung von rechen-schwachen Lernenden durch Förderhinweise und Materialsammlung ist möglich.
	Produkt unterstützt LP bei Planung und Durchführung eines integrativen Mathematikunterrichts	Die Vorbereitungszeit ist kürzer als bisher.
		Die LP kennt die fundamentalen, zentralen Inhalte, auch Kern- und Basisziele genannt.
Die LP kann während des Unterrichts in die Beobachterrolle schlüpfen.		
Ebene - Schülerinnen und Schüler	Aktiv-entdeckendes Lernen und selbständiges Arbeiten werden gefördert	Aktiv-entdeckendes Lernen ist möglich.
		Die SuS führen die Aufgaben selbständig aus.
		Bekannte Strukturen und Hilfsmittel ermöglichen ein selbständiges Arbeiten.
	Differenziertes Lernen wird unterstützt	Verschiedene Hilfsmittel und Anpassungen ermöglichen ein Lernen am gleichen Gegenstand.
		Differenzierte Aufgaben entsprechen den Bedürfnissen der SuS.
		Produktives Üben und Automatisieren ist durch reichhaltige Aufgaben möglich.
	Individuelle und gemeinsame Lernformen sind möglich	Lernen in Kooperation findet statt.
		Individuelles Lernen und Arbeiten wird gefordert.
Akzeptanz von Vielfalt	Die SuS akzeptieren unterschiedliche Niveaus und Arbeitsmaterialien.	

4.3 Forschungsmethodisches Vorgehen

Die Beantwortung der Fragestellungen lässt sich nicht alleine durch die Auswertung der Fachliteratur bewerkstelligen. Nur aus der Anwendung in der Praxis können reale Erkenntnisse über den Nutzen des Produkts gewonnen werden. Dafür sollen mittels empirischer Forschung Daten systematisch erhoben, ausgewertet und interpretiert werden (Atteslander, 2010, S. 4f). Aufgrund der Art des Produkts, der Fragestellungen und Zielsetzungen sowie der kleinen Stichprobe wurde ein qualitativer

Forschungsansatz gewählt. In der qualitativen Forschung geht es darum, möglichst nah an alltäglichen Lebenssituationen anzuknüpfen. Im Zentrum steht der Einzelfall. Dieser wird betrachtet, will verstanden und erklärt werden. Der Einzelfall soll in seiner Ganzheit und tiefgehend untersucht werden. Beim qualitativen Forschungsansatz liegt der Fokus daher beim Beschreiben und nicht beim standardisierten Zählen eines Gegenstandes (Mayring, 2016, S. 23ff). Dabei spielt eine Offenheit gegenüber Änderungen und Neuerungen während des Prozesses eine grosse Rolle. Trotz der Offenheit muss das Vorgehen jedoch nach einem methodisch kontrollierten Verfahren stattfinden. Bei diesem sollen die einzelnen Schritte dokumentiert und nachvollziehbar sein und nach begründeten Regeln ablaufen (Mayring, 2016, S. 29).

Mit der qualitativen Forschung lassen sich aus den erhobenen Daten jedoch nicht einfach Verallgemeinerungen herleiten, da die Fallzahlen zu gering sind. Eine besondere Rolle spielen dabei Begründungen, warum und wofür Resultate ihre Gültigkeit besitzen (Mayring, 2016, S. 24).

Experteninterview

Die qualitative Auswertung erfolgte basierend auf Experteninterviews. Diese lieferten spezielle Aussagen zur praktischen Anwendung des Produkts. Experteninterviews eignen sich besonders gut für theoriegeleitete Forschungszwecke. Sie bieten sich überall dort an, wo bereits eine Problemanalyse, einiges Wissen und spezifische Fragestellungen über den zu erforschenden Gegenstand bekannt sind (Mayring, 2016, S. 70). Als Experten gelten in der vorliegenden Arbeit jene Lehrpersonen, die das Produkt in ihren Klassen testeten. Diese besitzen besondere und umfassende Erfahrung über den Forschungsgegenstand (Atteslander, 2010, S. 141). Beim Experteninterview steuert und strukturiert ein Leitfaden den Gesprächsverlauf und zentriert dabei auf eine bestimmte Problemstellung. Die Problemstellung wird vom Forscher im Vorhinein analysiert und zentrale Aspekte davon im Leitfaden festgehalten. Damit können die subjektiven Erfahrungen eines Experten erfasst werden (Mayring, 2016, S. 67f).

Im Interview sollen die Experten möglichst frei zu Wort kommen, ohne vorgegebene Antworten. Diese Offenheit ermöglicht ein individuelles Vertiefen, ein Nachfragen und somit eine grosse Datensammlung in kurzer Zeit. Der Leitfaden, der für die Befragung verwendet wurde, ist im Anhang 4 einsehbar. Zu Beginn zeigt dieser Sondierungsfragen, die die Ausgangslage abstecken. Es folgen mehrere Themenblöcke mit konkreten Fragestellungen. Darüber hinaus sind mögliche Ad-hoc-Fragen vermerkt, die spontan gestellt werden können, um ein Gesprächsthema zu vertiefen oder aufrecht zu erhalten. Die Interviewsituation soll trotz Leitfaden flexibel bleiben und eine natürliche Gesprächssituation erlauben. Ausserdem muss sich das Gespräch nicht zwingend entlang der vorgegebenen Reihenfolge entwickeln. Auch die Fragestellungen können variieren. Das Ziel des Interviews ist und war, dass ausreichend substanzielle Informationen für die Beantwortung der Fragestellungen des Entwicklungsprojekts gesammelt werden (Mayring, 2016, S. 69f). Über das forschungsmethodische Vorgehen bei der Aufbereitung und Auswertung der Daten wird im Kapitel 6 *Produktevaluation* berichtet.

4.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde aufgezeigt, welches Zielpublikum das Produkt erreichen möchte und unter welchen Bedingungen es zum Einsatz kommen sollte. Daraus ergaben sich Zielsetzungen auf drei Ebenen, der Produktebene, der Ebene der Lehrpersonen sowie der Ebene der Lernenden. Aus den Zielsetzungen entstand der Projektplan, der den konkreten Ablauf des Entwicklungsprozesses und der Evaluation darstellt. Für die Evaluation des Projekts wurde ein qualitativer Ansatz gewählt. Zur Beantwortung der Forschungsfragen eignen sich Experteninterviews. Als Experten fungieren Lehrpersonen, die ausführlich über ihre Erfahrungen bei der Anwendung des Produkts berichten. Ein Leitfaden mit konkreten Fragestellungen dient als Interviewgrundlage mit dem Ziel, möglichst viele differenzierte Informationen zu generieren. Diese werden bei der Beurteilung des Produkts ausgewertet und helfen bei der Beantwortung der spezifischen Fragestellungen.

5 Produktrealisierung

Ausgehend von der ausgewerteten Literatur, der Zieldefinition und den Bedürfnissen aus dem Praxisfeld wird in diesem Kapitel erklärt, wie das Konzept für das Produkt entwickelt wurde. Die folgenden Ausführungen widmen sich der Produktgestaltung.

5.1 Konzeptentwicklung

Das Produkt richtet sich an Klassenlehrpersonen sowie Förderlehrpersonen, die an einer 3. Klasse Primarschule unterrichten. Es soll insbesondere die Förderung von rechenschwachen Schülerinnen und Schüler unterstützen. Das Ziel ist es, dass diese Lernenden an den Kern- und Basiszielen arbeiten und nach den Klassenzielen und Stufenzielen beurteilt werden können. Die Erstellung des Konzepts erfolgte basierend auf Erkenntnissen aus der Literatur und Betrachtungen aus der Praxis. Das Erfassen von Erfahrungen und Bedürfnissen aus dem Umfeld mittels Online-Umfrage half, das Produkt alltagstauglich zu gestalten.

Datenerhebung mittels Online-Umfrage

Ein Online-Fragebogen wurde an 32 Lehrpersonen der Primarschule geschickt, die mit dem Lehrmittel Mathematik Primarstufe arbeiten oder gearbeitet haben. Die Befragung sollte im ersten Teil Vor- und Nachteile zum Lehrmittel sowie Meinungen zur Förderung rechenschwacher Schülerinnen und Schüler mit dem Lehrmittel sammeln. In einem zweiten Teil wurde eine Bedarfsabklärung über eine Ergänzung zum Lehrmittel für Kinder mit Förderbedarf gemacht. Dabei stand die Frage im Vordergrund, welche Ergänzungen zum Lehrmittel einen integrativen Unterricht unterstützen würden. Die Befragung richtete sich an Klassenlehrpersonen und heilpädagogisches Fachpersonal aller Schulstufen, um Meinungen und Bedarf möglichst breit zu erfassen. 14 Lehrpersonen beantworteten den ersten Fragebogen und elf Lehrpersonen äusserten sich auch zusätzlich zum zweiten. Der Online-Fragebogen ist im Anhang 1 hinterlegt.

Die Ergebnisse der Online-Umfrage zeigten, dass das Lehrmittel Mathematik Primarstufe positiv bewertet wird. Überzeugend sind die übersichtliche und konstante Gestaltung, die klare Gliederung durch die Jahresplanung und die Themeneinteilungen, das informative Handbuch, die vielfältigen Unterrichtsangebote, die handlichen Arbeitshefte für die Kinder in den entsprechenden Farben und die Arbeitsblätter auf unterschiedlichen Niveaus. Dagegen wurde häufig kritisch bemerkt, dass besonders bei lernschwachen Kindern zu wenig Zeit zum Üben und Festigen zur Verfügung steht, der rasche Themenwechsel herausfordernd ist, die Aufgabentypen zu häufig ändern, zu wenige Übungen mit gleichbleibendem Charakter zur Verfügung stehen und die Aufgaben in den Arbeitsheften zu anspruchsvoll sind. Selbständiges Arbeiten ist unter diesen Umständen nur schwer möglich, wie die Befragten berichteten. Im Themenbuch verwirren die zahlreichen gezeigten Lösungswege die lernschwachen Kinder mehr, als dass sie Hilfestellung bieten. Daher ist die Vorbereitung des Unterrichts

und die Auswahl aus dem umfassenden Angebot eine Herausforderung, verdeutlichten die Lehrpersonen. Es fehlen eindeutige Angaben zu den Grundansprüchen. Für sehr leistungsstarke Schülerinnen und Schüler wären zusätzliche Aufgaben hilfreich, bemerkten die Befragten.

Im zweiten Teil der Befragung wurde eine Ergänzung zum Lehrmittel hinsichtlich Förderung bei Rechenschwäche mehrheitlich begrüsst. Einerseits wurde mehrmals der Wunsch nach einem theoretischen Informationsteil zum Thema Rechenschwäche geäussert. Andererseits würden eindeutige Hinweise zu Kern- und Basiskompetenzen, zu möglichen Stolpersteinen beim Thema, zu Arbeitsmitteln und Verweise zum LP 21 helfen. Eindeutig zeigte sich das Bedürfnis nach vereinfachten Aufgaben und mehr Übungsmaterial für die schwachen aber auch die leistungsstarken Lernenden.

Die Untersuchungsergebnisse lassen schlussfolgern, dass das Lehrmittel Mathematik Primarstufe für die Praxis viele positive Aspekte mitbringt, aber für die Förderung von rechenschwachen Schülerinnen und Schülern nicht ausreicht. Verfolgten die Lehrpersonen die vorgeschlagene Jahresplanung des Lehrmittels und hielten sie sich an die Beschreibungen vom Handbuch, war das Lerntempo zu schnell. Der Wechsel der Lernthemen, aber auch der Wechsel von Aufgabentypen innerhalb eines Themas, überforderte Kinder mit Förderbedarf. Dadurch konnten zentrale mathematische Grundvorstellungen nicht tragfähig aufgebaut werden. Daraus resultiert die Notwendigkeit, den Unterricht anzupassen. Um eine wirksame Förderung anbieten zu können, müssen die Lehrpersonen die Bedürfnisse lernschwacher Kinder im Mathematikunterricht kennen. Wie Gaidoschik (2017) aber auch Scherer und Moser Opitz (2012) betonen, sind fachdidaktische und fachliche Kompetenzen der Lehrperson und ein guter Mathematikunterricht wesentliche Faktoren für den Lernerfolg.

Beschreibung der angestrebten Inhalte von *Begleitband IF mit Materialsammlung*

Die Erfahrungen und Bedürfnisse aus der Praxis können nun mit Erkenntnissen aus der Literatur verknüpft werden. Im Zentrum des Konzepts von Begleitband IF mit Materialsammlung stehen einerseits die Information über das Phänomen Rechenschwäche, um eine Sensibilität dafür entwickeln zu können. Andererseits soll das Lehrmittel mit Ergänzungen zur wirksamen Förderung bei Rechenschwäche angereichert werden. Der Fokus liegt dabei am Erwerb von ausreichenden tragfähigen mathematischen Grundvorstellungen und am Lernen am gleichen Gegenstand (Schmassmann & Moser Opitz, 2008, S. 5). Die Ergänzungen zum Lehrmittel wurden daher in zwei Teilen ausgearbeitet, den Förderhinweisen und der Materialsammlung.

Der erste Teil, Förderhinweise, bezieht sich auf die Unterrichtsanleitungen im Handbuch. Das Produkt fokussiert dabei auf den Bereich Arithmetik und Algebra und deckt alle sechs Themen zu Addition und Subtraktion im Zahlenraum 1000 ab. Besonders bei diesen Themen zeigen sich unzureichende Zahlvorstellungen im erweiterten Zahlenraum und fehlende mathematische Konzepte.

Die sechs Themen heissen im Lehrmittel wie folgt:

- Addieren und Subtrahieren
- Addition bis 1000
- Subtraktion bis 1000
- Rechenstrategien Addition
- Rechenstrategien Subtraktion
- Flexibel rechnen

Kommentare zu den Unterrichtsleitungen im Handbuch sollen abgestimmte Förderhinweise für Kinder mit Förderbedarf ermöglichen. Binnendifferenzierungen in Form von Anpassung der Aufgabenschwierigkeit, Umfang des Übungspensums, Anpassung des Lerntempos, Angebot von alternativen Lernwegen und Vorschläge für Veranschaulichungen und Arbeitsmaterialien können in der Planung des Unterrichts berücksichtigt werden, wie in der Aufbereitung der Literatur im Kapitel 3.3.4 beschrieben ist (Walt, 2016).

Die Förderhinweise versuchen, die zahlreichen Angebote eines Themas nach zentralen Aufgaben und erweiterten Aufgaben zu gewichten. Damit soll die Auswahl der Unterrichtsinhalte bei der Unterrichtsvorbereitung schneller möglich sein. Die Förderung von rechenschwachen Kindern fordert eine Reduktion des Angebots auf mathematische Grundvorstellungen, auch Kern- und Basisaufgaben genannt, wie Scherer und Moser Opitz betonen (2012, S. 19). Damit soll ein sicherer Erwerb von zentralen Inhalten ermöglicht werden, um weiterführende Lernprozesse darauf aufbauen zu können. Zudem entsteht durch die Reduktion von Lernstoff mehr Zeit für das Festigen und Üben (vgl. Kapitel 3.3.3).

Zu jedem Thema sollen ausserdem Hinweise zu Voraussetzungen, möglichen Schwierigkeiten und Auffrischen von Vorwissen erwähnt werden. Damit werden den mathematikdidaktischen Prinzipien *Zone der nächsten Entwicklung nach Wygotski*, *Integrationsprinzip* und *Spiralprinzip* Rechnung getragen. Diese Prinzipien sind im Kapitel 3.3.1 näher erläutert.

Die Anpassungen der Unterrichtsvorschläge im Handbuch des Lehrmittels für rechenschwache Schülerinnen und Schüler, sollen eine breite Palette an Handlungsalternativen nach Aspekten wirksamer Förderung präsentieren. Die Prinzipien *aktives Lernen*, *Darstellungsformen EIS*, *strukturiertes Lernen durch Scaffolding* und *Unterstützung durch Arbeitsmaterialien und Veranschaulichungen* wollen dabei berücksichtigt sein.

Wie im Kapitel 3.3.3 nachzulesen ist, muss besonders bei rechenschwachen Kindern ein ausgewogenes Verhältnis von gemeinsamen und individuellen Lernphasen möglich sein. Beides soll mit dem Produkt möglich sein. Gemeinsames Lernen kann vorwiegend mit den angepassten Handlungsvorschlägen zum Lehrmittel erfolgen und individuelles Lernen mit den vereinfachten Aufgaben.

Der zweite Teil des Produkts, die Materialsammlung, bietet Elemente zur Strukturierung und Differenzierung in Form von Postern, Arbeitsblättern, Offenen Aufgaben und Spielen. Damit wird die Lernumgebung angereichert, um auf die unterschiedlichen Leistungsmöglichkeiten reagieren zu können. Im Zentrum stehen die Kern- und Basisinhalte. In der Auswertung der Literatur in Kapitel 3.3.3 wird die Bedeutung des Übens und Automatisierens beschrieben. Hierfür braucht es ausreichend gehaltvolle und produktive Übungen auf dem passenden Lernniveau (Gaidoschik, 2017, S. 131). Die Bereitstellung angepasster Aufgaben soll mit der Materialsammlung ohne grossen Zusatzaufwand für die Lehrperson möglich sein.

Zusammenfassende Produktbeschreibung

Die Ergänzung des Lehrmittels erfolgte durch die Entwicklung eines zweiteiligen, leicht zu handhabenden Produkts. Der Begleitband IF bietet grundlegende Informationen zu Rechenschwäche und integrativem Mathematikunterricht sowie Förderhinweise. In der Materialsammlung sind die Differenzierungsangebote für die Praxis zu finden. Bei der Konzeptentwicklung wurde versucht, die Bedürfnisse und Wünsche aus der Praxis mit theoretischen Grundsätzen zu verknüpfen. Die folgende Grafik zeigt alle relevanten Aspekte für die Konzeptentwicklung von *Begleitband IF mit Materialsammlung*:

Abbildung 3: Konzept von Begleitband IF mit Materialsammlung

Die Grafik verdeutlicht, dass bei der Gestaltung des zweiteiligen Produkts vier Themenbereiche eine besondere Rolle spielten. Diese bildeten die Grundsätze für die Gestaltung jedes einzelnen Elementes. Das Hauptaugenmerk wurde dabei auf Aussagen aus der aktuellen Forschung zu Förderung von rechenschwachen Kindern gelegt. Das Produkt orientiert sich stark am Lehrmittel Mathematik Primarstufe und berücksichtigt allgemeine mathematikdidaktische Prinzipien. Dies deshalb, weil es einerseits das Lehrmittel ergänzt und andererseits den aktuellen Ansprüchen für guten Mathematikunterricht genügen möchte. Das Lehrmittel strebt Übersichtlichkeit und Konsistenz an, so auch das Produkt. Deshalb ist die grafische Gestaltung dem Original sehr ähnlich (vgl. Kapitel 3.4). Die Lerninhalte des Produkts sind gemäss LP 21 gestaltet.

Die Titelwahl *Begleitband IF mit Materialsammlung* möchte zum Ausdruck bringen, dass das zweiteilige Produkt als Ergänzung zum Lehrmittel zu sehen ist und dieses nicht ersetzen möchte. Grundsätzlich sollen damit Schülerinnen und Schüler mit mathematischen Lernschwierigkeiten in der integrativen Förderung unterstützt werden. Hierfür bietet es Lehrpersonen begleitende Informationen einerseits und Materialien zur Differenzierung andererseits.

5.2 Produktgestaltung

Ausgehend vom entworfenen Konzept wird nun in diesem Abschnitt die Produktgestaltung aufgezeigt. Im Anhang 2 sind Abbildungen vom Produkt hinterlegt.

Die Bedarfsabklärung ergab, dass sich die Lehrpersonen sowohl das gesamte Produkt in einem Ordner abgelegt als auch eine elektronische Version mit allen Daten wünschen. Dies wurde auch so umgesetzt. Die Papierform ermöglicht, dass einzelne Seiten aus dem Begleitband IF in das Handbuch des Lehrmittels eingeordnet werden können. Bei der elektronischen Version des Produkts sind Arbeitsblätter im PDF-Format und als Word-Dokument gespeichert und können daher auch an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Abbildung 4: Produkt im Ordner

Um einen Überblick im Ordner zu gewährleisten, wurden einheitlich gestaltete Trennblätter in Anlehnung an das Lehrmittel entworfen. Sie zeigen den Wechsel von einem Produktelement zum anderen an. Somit kann im Begleitband IF rasch von den grundlegenden Informationen zu den Förderhinweisen oder zur Materialsammlung gewechselt werden, oder innerhalb der Materialsammlung von den Postern, zu den Arbeitsblättern, zu den Offenen Aufgaben und zu den Spielen. Nachfolgend soll auf die Gestaltung der einzelnen Produktelemente eingegangen werden.

Begleitband IF

Der Begleitband IF besteht aus zwei Teilen. Der grundlegende Informationsteil beinhaltet theoretische Ausführungen sowie Hinweise zur Anwendung des Produkts. Dieser Teil ist knapp und übersichtlich verfasst, damit ein effizientes Erfassen der Inhalte ohne grossen Zeitaufwand möglich ist. Die anschliessenden Förderhinweise unterscheiden sich farblich vom Informationsteil und grenzen sich klar ab. Der Umfang dieses Abschnittes ist grösser, da es sich um die Abhandlung von sechs Themen aus dem Lehrmittel handelt. Die Gliederung in die sechs Themen bietet auch hier eine rasche Orientierung.

Beschreibung des grundlegenden Informationsteils

Abbildung 5: Grundlegender Informationsteil

Der erste Abschnitt widmet sich grundlegenden Informationen zu integrativer Förderung im Mathematikunterricht mit dem Fokus auf Lernen mit Rechenschwäche. Praxisnahe Hinweise sollen aufzeigen, wie eine Förderung im integrativen Unterricht organisiert werden könnte. Sind Lehrpersonen an erweiterten Informationen zum Themenkomplex Rechenschwäche interessiert, oder soll eine spezifische Frage dazu beantwortet werden, dient ein eigenes Kapitel zum Nachlesen. Das Kapitel *10 Fragen und Antworten zu Rechenschwäche* soll eine einfache

Informationsbeschaffung bei Bedarf gewährleisten. Diese Informationen sind jedoch nicht Voraussetzung für die Anwendung von Begleitband IF mit Materialsammlung in der Praxis.

Ein weiterer Abschnitt im grundlegenden Informationsteil beschäftigt sich mit den Zielsetzungen des Begleitbandes IF und beschreibt das Konzept, nach dem dieser entwickelt wurde. Da sich das Produkt auf das Lehrmittel bezieht, werden ausgewählte didaktische Grundsätze des Lehrmittels aufgegriffen, die besonders bei der Förderung von rechenschwachen Lernenden von Bedeutung sind. Diese wurden verknüpft mit mathematikdidaktischen Prinzipien (siehe Kapitel 3.3.1) sowie mit empirischen Untersuchungen und Erkenntnissen aus der Forschung zu Rechenschwäche (siehe Kapitel 1.3.3). Ausgewählt wurden folgende didaktische Grundsätze:

- **Mathematik miteinander und voneinander lernen** (beinhaltete Prinzipien: gemeinsames und individuelles Lernen in einem ausgewogenen Verhältnis, aktives Lernen)
- **Mathematik verstehen und beschreiben** (beinhaltete Prinzipien: Integrationsprinzip, Prinzip Zone der nächsten Entwicklung nach Wygotski, operatives Prinzip, zentrale mathematische Inhalte korrekt erarbeiten)
- **Mathematik auf Grundfertigkeiten (Routinen) aufbauen** (beinhaltete Prinzipien: Produktives Üben, reichhaltige Aufgaben, Automatisieren)
- **Arbeitsmaterialien und Veranschaulichungen** (EIS-Prinzip, zentrale mathematische Inhalte korrekt erarbeiten, innere Bilder aufbauen (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 75)).

Die Beschreibungen zu den Zielsetzungen des Begleitbandes IF und zum Konzept sollen wichtige Hinweise zum Lernen mit rechenschwachen Kindern bieten, sodass Lehrpersonen fachdidaktische und fachliche Kompetenzen auffrischen oder erweitern können. Zusätzlich dienen sie als Handlungsempfehlung für die eigene Unterrichtspraxis.

Der nächste Abschnitt informiert die Lehrpersonen über den Aufbau und die Verwendung des Begleitbandes IF mit Materialsammlung. Bilder und Auszüge aus dem Produkt unterstützen die Erklärungen. Mit diesen Erläuterungen soll der Begleitband IF mit Materialsammlung kennengelernt werden und eine einfache Anwendung in der Praxis gewährleistet sein. Dieser Abschnitt sollte vor der Anwendung in der Praxis gesichtet werden.

Beschreibung der Förderhinweise

Anschliessend an den grundlegenden Informationsteil folgen die Förderhinweise. Diese wurden in Anlehnung an den *Heilpädagogischen Kommentar 3* des *Schweizer Zahlenbuches* (Schmassmann & Moser Opitz, 2008) und *mathbuch IF-Begleitband für integrative Förderung Klassen 7-9* (Affolter & Walt, 2017) erstellt.

Strukturelle Aspekte

Der Aufbau der Förderhinweise ist dem Handbuch zum Lehrmittel Mathematik 3 Primarstufe ähnlich. Zwecks Übersichtlichkeit und Konstanz, leitet auch hier die Farbe Orange durch die Seiten und signalisiert die Zugehörigkeit zum mathematischen Bereich Addition und Subtraktion (siehe Abbildung 6). Die grafische Gestaltung mit dem durchgehenden Längsbalken auf jeder Seite ermöglicht

Abbildung 6: Förderhinweise

ein Einordnen der Förderhinweise zum passenden Thema in das Handbuch. Eine deutliche Unterscheidung zwischen beiden Produkten ist damit gewährleistet. Analog zur Reihenfolge im Handbuch sind auch die Förderhinweise zu den einzelnen Unterrichtsinhalten angelegt. Bilder und Fotos veranschaulichen den Text. All diese bekannten Strukturen sollen die Lesbarkeit und die Orientierung erleichtern. Auch sollen Verweise zur Materialsammlung mit den Angeboten zur Differenzierung leicht erkennbar sein und sind deshalb blau gedruckt.

Inhaltliche Aspekte

Die didaktische Analyse zu Beginn jedes Themas im Handbuch sowie *Grundlage für alle* bilden die Ausgangslage für die Förderhinweise. Diese bauen auf die Kenntnis jener Inhalte auf und werden nicht nochmals explizit in den Förderhinweisen erwähnt.

Abbildung 7: Überblickseite

Jedes Thema beginnt mit einer Übersichtseite **Überblick** (siehe Abbildung 7). Hier sind relevante Überlegungen zum Thema aufzeigt. Diese werden in fünf Rubriken eingeteilt und farblich differenziert dargestellt.

Die erste Rubrik befasst sich mit dem LP 21. Sie zeigen diejenigen Kompetenzen des LP 21 auf, auf denen der Schwerpunkt des Themas liegt. Die Kompetenzen in schwarzer Schrift sind dem Zyklus 1 zugeordnet. Die grün markierten Kompetenzen sollten bis zum Orientierungspunkt Ende 4. Klasse erreicht werden. Diese Rubrik kann den Lehrpersonen bei Beurteilungen von Aufgabentypen oder bei Einschätzungen des Lernstands eines Kindes helfen.

Bei der Planung des Unterrichts sollen die Rubriken *Voraussetzungen*, *mögliche Schwierigkeiten* und *Auffrischen von Vorwissen* unterstützen. Mit diesen Informationen können die Lernschwierigkeiten rechenschwacher Kinder besser gedeutet und verstanden sowie Stolpersteinen präventiv Gegensteuer geleistet werden. Diese Rubriken dienen ebenfalls für diagnostische Zwecke. Treten Schwierigkeiten bei der Bearbeitung eines Aufgabentypus auf, können mittels *Voraussetzungen* die fehlenden Kompetenzen eruiert und gezielt aufgearbeitet werden.

Die Rubrik *zentrale Aufgaben* zeigt einen Vorschlag, welche Aufgaben des Themas zu den zentralen Aspekten gehören und intensiv bearbeitet werden sollten, damit die Kern- und Basiskompetenzen erreicht werden können (Schmassmann & Moser Opitz, 2008). Aussagen aus der Online-Befragung drückten eindeutig das Bedürfnis nach einer Unterstützung bei der Auswahl aus. Das Lehrmittel differenziert bereits in Grundlagen für alle und erweiterte Aufgaben. Somit wurden die Inhalte des

Lehrmittels untersucht und kontrolliert, ob die Zuteilung der Aufgaben überzeugt. Dafür wurde der Heilpädagogische Kommentar des Schweizer Zahlenbuches beigezogen, der ebenfalls Lerninhalte bei besonderem Förderbedarf gewichtet (ebd.). Ausserdem halfen dabei der LP 21, Gaidoschik (2017) sowie Scherer und Moser Opitz (2012). Bei der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass gelegentlich Aufgaben zur Auswahl auch zu den Kern- und Basiskompetenzen gezählt werden müssen. Die Aufzählung der zentralen Aufgaben in der Rubrik nennt explizit alle Aufgaben aus dem Handbuch, dem Themenbuch, aus dem Arbeitsheft und auch Routineübungen, die an mehreren Stellen im Lehrwerk zu finden sind. So soll nichts vergessen werden. Bieten Lehrpersonen ein Arbeiten mit Plänen an, kann die Aufzählung der zentralen Aufgaben einfach in den Arbeitsplan übernommen werden.

Im Anschluss an die Überblickseite beschreiben **Förderhinweise** Handlungsalternativen zum Lehrmittel. Zu Beginn wird bezüglich relevanten Fachwortschatz, benötigtem Material und möglichen Einstiegsaktivitäten zur Aktivierung vorhandenen Vorwissens aufmerksam gemacht (siehe Abbildung 6).

Die folgenden Handlungsalternativen bieten Differenzierungen unterschiedlicher Art. Es werden beispielsweise Empfehlungen zu Lernwegen oder Strategien gemacht, die besonders für Kinder mit Rechenschwäche geeignet sind. Rezeptähnliches Vorgehen kann das Gedächtnis entlasten und die Aufmerksamkeit bei einer Tätigkeit halten. Vorschläge zu Strukturierungen durch Visualisierungen, Vorgehensweisen, Modeling durch die Lehrperson oder Lernpartner sollen nach dem Prinzip von Scaffolding beim Erarbeiten des Themas unterstützen. Dabei können Symbole, Farben oder beispielsweise besonders kindgerechte Benennungen von Strategien, die Bearbeitung eines Themas erleichtern.

Ferner formulieren die Förderhinweise Tipps für Vereinfachungen gewisser Aufgaben oder begründen eine notwendige Komplexität, um mathematische Zusammenhänge erkennen zu können. Zusätzlich werden Empfehlungen zu Aufgabenangeboten in den Schülerwerken gemacht. Dabei wird beschrieben, welche Teilbereiche davon gelöst werden sollten, weil diese die Kern- und Basiskompetenzen trainieren und welche Teilbereiche weggelassen werden können.

Bei rechenschwachen Kindern ist die Unterstützung mit besonders ausgewählten didaktischen Arbeitsmaterialien von besonderer Bedeutung. Damit können mathematische Strukturen erkannt und mentale Bilder aufgebaut werden (Scherer & Moser Opitz, 2012). Häufig sind noch unzureichende Zahlvorstellungen entwickelt, um Rechnungen im erweiterten Zahlenraum 1000 erfolgreich zu lösen. Deswegen sind zahlreiche Hinweise zur Verwendung der jeweils am besten geeigneten Arbeitsmaterialien formuliert. In der Forschung ist man sich einig, dass nur auf wenige und gut geeignete Arbeitsmaterialien zur Unterstützung gesetzt werden soll (Gaidoschik, 2017; Scherer & Moser Opitz, 2012; Wittmann & Müller, 2017). Nur dann unterstützen sie den Lernprozess und helfen rechenschwachen Kindern nachhaltig.

Im Unterricht sollte ein regelmässiges Nachdenken und Sprechen über das Lernen eingeplant werden (Schneider et al. 2016, S. 141). Jedes Thema bietet dazu Überlegungen. Diese sind jeweils im Abschnitt *Metakognition* zu finden.

In den Förderhinweisen wird auf Offene Aufgaben verwiesen, die in der Materialsammlung als Kopiervorlagen zu finden sind. Ein weiterer Abschnitt beschreibt Übungen zur Routine. Hier werden Apps empfohlen, die sich in der Praxis besonders bewährt haben. Die erwähnten Spiele wurden teilweise in Anlehnung an Spiele aus dem Lehrmittel *Matherad 3* entwickelt (Hitzel, Schreiber & Zacher, 2013).

Für die Entstehung der Handlungsalternativen waren insbesondere Ausführungen von Gaidoschik (2017), Heinze (2018), Prediger und Mitautoren (2014), Scherer und Moser Opitz (2012), Schmassmann und Moser Opitz (2008) sowie Wittmann und Müller (2017; 2018) von Bedeutung. Im Anhang 3 sind exemplarisch Förderhinweise zu einem Thema hinterlegt.

Materialsammlung

Strukturelle Aspekte

Die Angebote der Materialsammlung haben ebenfalls grosse Ähnlichkeit mit den Schülerwerken, Themenbuch und Arbeitsheft. Mit bekannten Aufgabenformaten und Darstellungsformen sollen die Schülerinnen und Schüler entlastet werden. Auch bei der grafischen Gestaltung wurde auf eine klare, strukturierte aber ansprechende Darstellung geachtet und diese teilweise vom Original übernommen. Damit soll der Fokus auf die mathematischen Inhalte gelenkt werden ohne abgelenkt zu werden. Arbeitsblätter können in die Schülerhefte eingeklebt werden und sehen gleich aus wie das Original. Somit arbeiten die betreffenden Kinder auch im gleichen Heft wie ihre Mitschüler.

Inhaltliche Aspekte

- *Beschreibung der Poster*

Abbildung 8: Poster

Poster (P) (siehe Abbildung 8) sollen gemeinsame Vereinbarungen und konforme Darstellungsformen festhalten. Die meisten Poster zeigen diverse Rechenstrategien mit dem Rechenstrich als Darstellung des Rechenweges. Sie dienen zur Visualisierung und als Leitfaden für die eigene Umsetzung. Sie sollen bei mehrschrittigen Verfahren unterstützen und fehlerfreies Arbeiten fördern, bis die Ausführung vom Kind ohne Unterstützung gelingt.

Symbole, Formen und Farben unterstützen bei der visuellen Wahrnehmung. Sie können im Schulzimmer aufgehängt oder in kleinerem Format dem Schüler bei der Arbeit aufs Pult gelegt werden.

- *Beschreibung der Kopiervorlagen*

Die Sammlung *Kopiervorlagen (KV)* beinhaltet vereinfachte Aufgaben zum Themenbuch und zum Arbeitsheft (siehe Abbildung 9), ergänzende Aufgaben und Lösungsblätter. Bei den KV zum Arbeitsheft kann jeweils zwischen zwei Niveaus gewählt werden. KV* sind mit sehr einfachem Zahlenmaterial gestaltet. Oft ist keine Unter- oder Überschreitung bei Rechnungen nötig und operative Päckchen

Abbildung 9: Kopiervorlage

zeichnen sich durch einfache Abfolgen aus. KV** enthalten anspruchsvolleres Zahlenmaterial. Damit die Lösungen nicht durch Mustererkennung eruiert werden, ist in jedes Päckchen eine Rechnung eingebaut, die abweicht. Diese steht trotzdem in Beziehung zu den anderen. Zusätzlich ist in jedes Päckchen jeweils eine sehr einfache Aufgabe gereiht, um davon ausgehend Analogierechnungen im ZR 1000 bilden zu können. Der Aufgabentypus ändert weniger häufig als im Schüler-Arbeitsheft. Beide KV-Angebote sind jeweils einfacher als die Aufgaben im Arbeitsheft. Dieses Angebot entspricht dem Prinzip produktives Üben und trainiert die Kern- und Basiskompetenzen.

KV * oder KV**

- **Beschreibung der Offenen Aufgaben**

In der Umfrage wurde das Bedürfnis nach Differenzierungsangeboten, auch für die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler, laut. Daher bietet die Materialsammlung zu jedem Thema eine passende Offene Aufgabe als Kopiervorlage. Diese Art der natürlichen Differenzierung ermöglicht ein Arbeiten am gleichen Gegenstand und lässt Variationen auf unterschiedlichen Leistungsniveaus zu (Scherer, 2005).

- **Beschreibung der Spiele**

Abbildung 10: Spiel "Trickreich addieren"

In der Spielesammlung sind Kopiervorlagen für jeweils ein Spiel pro Thema vorliegend (siehe Abbildung 10). Die Spielanleitungen richten sich an die Schülerinnen und Schüler, die Herstellungshinweise sind für die Lehrpersonen formuliert. Es wurde darauf geachtet, dass die Spiele ohne grossen Aufwand hergestellt werden können. Die Spiele eignen sich für heterogene Gruppen und können in unterschiedlich grossen Gruppen gespielt werden. Stärkere und schwächere Rechner helfen einander und profitieren voneinander (Scherer & Moser Opitz, 2012). Mit diesen Spielen soll ein lustbetontes, reichhaltiges Üben und Automatisieren der Kern- und Basiskompetenzen in gemeinsamen Lerngelegenheiten möglich sein.

5.3 Zusammenfassung

Bei der Entwicklung des zweiteiligen Produkts wurden Grundsätze des Lehrmittels aufgegriffen und mit Erkenntnissen aus der Theorie zur wirksamen Förderung von rechenschwachen Kindern verknüpft. Mathematikdidaktische Prinzipien eines modernen, guten Mathematikunterrichts und Vorgaben aus dem Lehrplan 21 bestimmten die Inhalte des Produkts. Die gestalterische Anlehnung an das Lehrmittel soll bei der Verwendung unterstützend wirken. Der Abschnitt *Produktgestaltung* enthält konzeptionelle Überlegungen zu den einzelnen Produktelementen und erläutert Struktur und Inhalt.

6 Produktevaluation

Dieses Kapitel befasst sich mit der Datenerhebung und der Auswertung. Zuerst werden die Voraussetzungen zur Produkterprobung in der Praxis beschrieben. Anschliessend folgen Ausführungen zum Prozess der Datenerhebung mittels Experteninterview. Erläuterungen zum qualitativen Auswertungsverfahren vertiefen die nachfolgende Analyse der Daten. Anhand der Ergebnisse werden die Ziele überprüft und geben Hinweise, wie das Produkt zukünftig weiterentwickelt werden könnte.

6.1 Produkterprobung

Nach der Fertigstellung des Produkts folgte die Erprobung in der Praxis. Der Begleitband IF mit Materialsammlung wurde in allen drei 3. Klassen der Primarschule der Autorin eingesetzt. Die drei Klassenlehrpersonen und eine zugehörige Schulische Heilpädagogin stellten sich zur Verfügung, innerhalb von elf Unterrichtswochen den Begleitband IF mit Materialsammlung im Unterricht zu testen und am Ende der Phase in einem Interview ihre Erfahrungen dazu zu teilen. Die Durchmischung der Schülerinnen und Schüler in den drei Klassen entspricht dem Anforderungsprofil der Untersuchung. Pro Klasse erhalten jeweils mehrere Mädchen und Knaben integrative Förderung in Mathematik durch die Schulische Heilpädagogin. Alle werden nach den Klassenlernzielen beurteilt. Einige dieser Kinder zeigen entweder eine isolierte Rechenschwäche oder aber auch eine Kombination mit einem Aufmerksamkeitsdefizit, einer Lese-Rechtschreibschwäche oder einer Sprachentwicklungsverzögerung. Bei den Klassenlehrpersonen handelt es sich um zwei erfahrende Lehrpersonen und eine engagierte Junglehrperson in ihrem ersten Unterrichtsjahr. Die Schulische Heilpädagogin bringt langjährige Erfahrung zu Förderung bei LRS, AD(H)S und Rechenschwäche mit und ist zusätzlich als Lerntherapeutin tätig. Die Autorin des Produkts ist ebenfalls an zwei dieser Klassen als Schulische Heilpädagogin tätig und begleitete den Einsatz von Begleitband IF mit Materialsammlung.

Die folgende Tabelle soll einen Überblick über die Voraussetzungen des Forschungsprojekts geben:

Tabelle 2: Überblick zu Voraussetzungen

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Anwesende LP im Unterricht	KLP und teilweise SHP	KLP und teilweise SHP	KLP und teilweise SHP
Klassengrösse	22 SuS	22 SuS	22 SuS
Anzahl Kinder mit Förderbedarf Mathematik	7	4	5
Interviewte Person	KLP	KLP	KLP und SHP
Bezeichnung im Interview	KLP 1	KLP 2	KLP 3 und SHP

Nach einer kurzen Anleitung zum Produkt durch die Autorin wurde dieses den Lehrpersonen übergeben. Sie erhielten das Produkt in Papierform in einem Ordner und elektronisch. Die Anleitung wurde bewusst kurzgehalten, um bei der Evaluation Aussagen zur Gestaltung und Lesbarkeit zu erhalten. Zusätzliche Erklärungen der Autorin sollten vermieden werden, um das Produkt an sich beurteilen zu können. Die Begleitung während der Erprobung erfolgte durch ein regelmässiges Nachfragen zum Stand der Anwendung. Nach elf Unterrichtswochen äusserten sich die Experten in einem Interview zum Produkt. Der folgende Abschnitt ist der Phase der Datenerhebung gewidmet.

6.2 Durchführung Experteninterview

Nach einer elfwöchigen Erprobung wurden die drei Klassenlehrpersonen und die Schulische Heilpädagogin zum Experteninterview eingeladen. Die Befragungen führte die Autorin selbst durch. Dabei gaben die Experten einzeln Auskunft über ihre Erfahrungen mit dem Begleitband IF mit Materialsammlung. Ergänzend zu den Ausführungen im Abschnitt *Experteninterview* vom Kapitel 4.3 soll noch erwähnt werden, dass ein Leitfaden durch das Interview führte, der eine Offenheit für neue, interessante Aspekte zuließ. Damit sollte ein offenes, vertrauensvolles Gespräch entstehen (Mayring, 2016). Die gegebenen Themenblöcke garantierten die Vergleichbarkeit der verschiedenen Interviews und ermöglichten die standardisierte Auswertung der Daten. Alle vier Interviewpartner wurden nach dem gleichen Leitfaden befragt. Dieser ist im Anhang 4 abgelegt. Die Gesprächsdauer betrug zirka 30 Minuten.

Die Interviews wurden nach dem Einverständnis der Befragten mittels Smartphone aufgezeichnet. Zusätzliche Bemerkungen zur Interviewsituation hielt die Gesprächsleiterin nach jedem Gespräch in einem Protokollbogen fest, wie beispielsweise Angaben zu Ort, Zeit und Gesprächsverlauf. Die Protokollbögen sind im Anhang 5 einzusehen.

6.3 Forschungsmethodisches Vorgehen bei der Auswertung

Die aufgezeichneten Daten auf den Audiodateien mussten aufbereitet und geordnet werden, um sie im Anschluss auswerten zu können.

Transkription

Die Übertragung der Inhalte in gesprochener Sprache erfolgte durch Transkription in eine schriftliche Form. Um eine wörtliche Transkription zu erhalten, fand eine Übertragung in normales Schriftdeutsch statt. Diese Technik ist die gebräuchlichste Form der Protokolltechnik. Hierbei wird der Dialekt bereinigt, es werden Satzbaufehler korrigiert, der Stil wird geglättet und Namen von Personen werden abgeändert. Der Fokus liegt auf einer leichten Lesbarkeit und dem semantischen Inhalt des Gesprächs (Mayring, 2016, S. 90f). Mit Bezeichnungen und Absätzen wird deutlich zwischen Aussagen vom Befragten und vom Gesprächsleiter unterschieden. Die Transkripte der Experten zeigen in einem Längsbalken eine Nummerierung der Textabschnitte an. Jeder Textabschnitt endet mit einer Zeitmarke, die auf die

zugehörige Audiodatei verweist. Beide Angaben halfen bei einer späteren Textsuche. Alle vier transkribierten Interviews sind im Anhang 6 abgelegt.

Qualitative Inhaltsanalyse

In einem nächsten Schritt erfolgte die Auswertung der Daten. Im Bereich der qualitativen Forschung haben sich dafür in den vergangenen Jahren verschiedene Auswertungsverfahren etabliert. Je nach Fragestellung und Problemdefinition eignet sich ein strukturiertes oder weniger strukturiertes Verfahren. Für die Auswertung des vorliegenden Produkts fiel die Wahl auf die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2016), eine theoriegeleitete Textanalyse. Mit dieser Methode können grössere Textmengen bearbeitet werden (S. 121). Das strukturierte Vorgehen läuft nach expliziten Regeln ab. Dadurch wird es nachvollziehbar und überprüfbar. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse wird das Datenmaterial in Einheiten, sogenannte Kategorien, zerlegt. Das Kategoriensystem ist mit jeweiligen Kenntnissen aus der Theorie hinterlegt und entwickelt sich schrittweise anhand des Datenmaterials. Es definiert diejenigen Aspekte, die eine Überprüfung der Ziele und eine Beantwortung der Fragestellungen schlussendlich zulassen.

Die Entwicklung des Kategoriensystems erfolgt nach einem genau definierten Vorgehen. Es werden Haupt- und Unterkategorien anhand von Theorie und Ziel der Analyse definiert. Diese Kategorien werden deduktive Kategorien genannt (Mayring, 2016). Denen werden Textstellen aus dem Datenmaterial zugeordnet. Wird bei der ersten Durchsicht des Datenmaterials eine weitere Textstelle passend zu einer Kategorie gefunden, wird sie eingeordnet, also subsumiert. Passt im Weiteren eine Textstelle zu einer Hauptkategorie, ist aber keine passende Unterkategorie vorhanden, wird eine neue Kategorie erstellt. So können neue Unterkategorien, aber auch neue Hauptkategorien entstehen. Wird eine neue Kategorie während der Textanalyse formuliert, spricht Mayring (2016) von einer induktiven Kategorienbildung. Wurde der erste Text etwa zur Hälfte auf diese Weise analysiert und mussten keine neuen induktiven Kategorien mehr zugefügt werden, so wird das gesammelte Kategoriensystem überarbeitet. Es wird auf Logik, Überschneidungen und die Passung zur Fragestellung untersucht. Werden Veränderungen des Kategoriensystems vorgenommen, muss der erste Text von Anfang an nochmals überarbeitet werden. Das definitive Kodierungssystem dient ebenso bei allen weiteren Texten, die danach gesichtet, sortiert und markiert werden. Zugeteilte Textstellen erhalten jeweils am Rand einen farbigen Balken, der die entsprechende Kategorie markiert.

Bei der vorliegenden Arbeit wurden die Kategorien vorerst mittels deduktiver Kategorienbildung definiert. Dafür dienten die Zielsetzungen, die Indikatoren und der Interview-Leitfaden als Grundlage. Bei der Bearbeitung des ersten Interviews entstanden weitere induktive Kategorien. Um einzelne Kategorien voneinander abgrenzen zu können, wurden diese mittels Memos definiert. Folgendes endgültiges Kategoriensystem mit Haupt- und Unterkategorien wurde bei der Kodierung der vier Interviews angewandt:

Tabelle 3: Kategoriensystem

K 1	Rahmenbedingungen
K 2	Herausforderungen
K 3	Produktausarbeitung
K 3.1	Inhalt
K 3.2	Gestaltung
K 4	Produktverwendung
K 4.1	Informationsteil
K 4.2	Förderhinweise
K 4.3	Poster
K 4.4	Arbeitsblätter
K 4.5	Offene Aufgaben
K 4.6	Spiele

K 5	Vorbereitung
K 6	Adaptiver Unterricht
K 6.1	Kern- und Basisziele
K 6.2	Unterstütztes Lernen
K 6.3	Gemeinsamer Gegenstand
K 6.4	Üben und Automatisieren
K 7	Akzeptanz
K 8	Selbständigkeit
K 9	Differenzierung

In einem ersten Durchgang wurde das gesamte Datenmaterial kodiert und markiert. Textabschnitte konnten auch Mehrfachzuordnungen aufweisen. Diese Mehrfachzuordnungen gaben bei der Auswertung wertvolle Hinweise zu Zusammenhängen einzelner Kategorien. Im Anhang 6 sind die kodierten Transkripte einzusehen.

In einem zweiten Schritt wurden die zugeordneten Textstellen gefiltert, zusammengefasst, d.h. paraphrasiert sowie aufgearbeitet. Im Anschluss entstand für jede Kategorie ein Datenblatt, auf dem alle zugeordneten Paraphrasen aller Interviewteilnehmer gesammelt wurden. Durch diesen Vorgang der Abstraktion und des Zusammenzugs sollten die verdichteten Daten überschaubar werden. Der Informationsgehalt der Originaldaten blieb dabei erhalten. Die Datenblätter sind im Anhang 7 zu finden.

Der gesamte Prozess der qualitativen Datenanalyse der vorliegenden Arbeit wurde mithilfe der Software MAXQDA durchgeführt. Damit konnten die Interviews transkribiert, das Kategoriensystem erstellt und verwaltet, die Daten kodiert sowie analysiert werden. Verschiedene Visualisierungsfunktionen und Exportoptionen ermöglichten eine Darstellung der Ergebnisse. Die kodierten Transkripte im Anhang 6 sind beispielsweise Exporte aus MAXQDA.

6.4 Überprüfung der Ziele

Nachdem die Kernaussagen zu den einzelnen Kategorien tabellarisch zusammengefasst waren, konnte das gesamte Datenmaterial anhand der Zielgruppen und der formulierten Indikatoren ausgewertet werden. Gemeinsamkeiten und Unterschiede wurden durch Vergleich der vier Produkterprobungen herausgearbeitet und ermöglichen eine Aussage zur Zielerreichung. Nachfolgend werden die Zielsetzungen auf den drei Ebenen detailliert ausgewertet.

Ebene – Lehrpersonen

Einfache und klare Handhabung des Produkts

Alle Lehrpersonen gaben an, dass sie sich im Begleitband IF mit Materialsammlung einfach zurechtfinden konnten. Das Produkt präsentiert sich mit allen Einzelteilen in einem kompakten Ordner. Zusätzlich wird eine elektronische Variante mit übersichtlichen Dateiordnern zur Verfügung gestellt. Das Inhaltsverzeichnis des Produkts und die einheitlich gestalteten Trennblätter gewährleisteten eine rasche Orientierung. Ebenso beschreibt das Kapitel *Aufbau und Verwendung des Begleitbandes IF mit Materialsammlung* die Handhabung ausführlich und verständlich.

KLP 2: Ich finde, es ist sehr übersichtlich gestaltet. Man kann sich ja dann auch herauspicken, mit Hilfe der Übertitel, ob man sich jetzt da noch vertiefen möchte oder nicht. 74 - 74 (0) ²

Eine Anlehnung an das Lehrmittel Mathematik Primarstufe wurde ebenfalls von allen Befragten erkannt und als Erleichterung bei der Orientierung gesehen. Die SHP bemerkte zudem, dass für sie die ausgedruckte Variante ebenso praktisch im Alltag war, wie die elektronische Version des Produkts. Dies ermöglichte mehr Sicherheit für ein spontanes Zugreifen auf die Materialien. Eine Lehrperson erwähnte, dass sie den Begleitband IF mit Materialsammlung in das Handbuch zum entsprechenden Thema einordnen möchte, damit sie diesen nicht vergisst.

Auswertung und Interpretation

Anhand der Aussagen lässt sich schlussfolgern, dass der Begleitband IF mit Materialsammlung klar, verständlich und übersichtlich aufgebaut ist, sodass eine schnelle Orientierung möglich ist. Alle Lehrpersonen konnten die einzelnen Elemente des Produkts problemlos handhaben. Das Inhaltsverzeichnis, Trennblätter und die Anlehnung an das Lehrmittel ermöglichen eine einfache Orientierung. Das Ziel ist erreicht.

Gestaltung der Elemente ist klar und ansprechend

Über die Gestaltung des Produkts lässt sich eine einheitliche Meinung wiedergeben. Alle Lehrpersonen empfanden das Layout ansprechend.

KLP 1: Das Material ist sehr liebevoll hergestellt und super verständlich. 19 - 19 (0)

Überzeugend ist das ähnliche Layout zum Lehrmittel. Bekannte Darstellungsformen erleichtern ein Erfassen der Inhalte. Die Farbgestaltung bei *Grundlegende Informationen* sowie bei *Förderhinweise* wurde ebenfalls vom Lehrmittel übernommen. Besonders bei den Förderhinweisen unterstützen farbige Titelboxen und Textboxen, der orange Seitenstreifen und die blaue Schrift für die Differenzierungsangebote aus der Materialsammlung eine rasche Orientierung und Auswahl. Bilder zum Text unterstützen die Sprache.

² Nachfolgend werden alle Zitate aus den Experteninterviews kursiv dargestellt, um sie von Blockzitaten aus der Literatur unterscheiden zu können.

SHP: Also zurechtfinden kann man sich da spielend. Also das ist so toll immer gleichmäßig aufgebaut. Da hat man schnell den Überblick, was man etwa möchte. Dann finde ich ganz toll, dass immer auf der linken Seite diese Bilder und Plakate schon zu sehen sind. Dann hast du noch ein Bild zum Text. Das hilft sowieso immer, auch uns Erwachsenen, etwas besser und schneller zu verstehen. 31 - 31 (0)

Alle Lehrpersonen bemerkten, dass die Texte des Produkts in klarer Sprache formuliert und nicht mit Fachausdrücken überfüllt sind, aber doch Expertenwissen vermitteln. Eine leichte Lesbarkeit wurde einheitlich bestätigt. Der Initialaufwand zum ersten Kennenlernen des Produkts wurde als angemessen bewertet. Für eine Vertiefung allerdings sollte mehr Zeit eingeplant werden, meldete eine Lehrperson. Jedoch war punktuelles Lesen und Verstehen von relevanten Anschnitten dank der zahlreichen Kapitel und Abschnitte problemlos möglich.

Zum Umfang des Produkts lässt sich keine einheitliche Meinung wiedergeben. Mehrheitlich wurde der Umfang von *Grundlegende Informationen* als angenehm empfunden. Er ist kompakt und theoriegeleitet, aber doch auch für Laien verständlich formuliert. Die SHP beschrieb, dass weniger Inhalt zu einer Oberflächlichkeit führen würde. Für eine KLP waren die Inhalte zur *Ausgangslage*, *Konzepte* und *Didaktische Grundsätze* überflüssig, da sie diese teilweise aus dem Lehrmittel kennt. Eine einheitliche Meinung bestätigt einen passenden Umfang der Förderhinweise. Eine KLP erwähnte jedoch, mehr Inhalt möchte sie aus Zeitgründen nicht lesen.

KLP 3: Ja, war gut. Ja nicht mehr. Und ich finde, es ist grad gut so. Sonst liest man es nicht mehr. 39 - 39 (0)

Die SHP zeigte auf, dass sie viele Hinweise aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung nicht mehr braucht. Dennoch betonte sie deren Berechtigung wegen der unterschiedlichen Voraussetzungen der Leser. Ausserdem ersetzen die Inhalte ein Lesen von vielen Fachbüchern, was wiederum eine Erleichterung bedeutet, begründete die SHP.

Auswertung und Interpretation

Auswertend lässt sich zusammenfassen, dass alle Lehrpersonen die Texte des Produkts als leicht lesbar empfinden und die grafische Gestaltung die Leser anspricht. Die ausgewählten Inhalte sind mit einem angemessenen Zeitaufwand zu erfassen. Bilder, Farben und ein Hervorheben einzelner Wörter mit farbiger Schrift unterstützen dabei. Der Umfang des Produkts wird mehrheitlich als passend beschrieben, da punktuell nach Bedarf gelesen werden kann. Mit diesen Beurteilungen aus der Praxis kann das Ziel als erreicht angesehen werden.

Informationsgehalt

Die Aussagen zum Inhalt bei *Grundlegende Informationen* sind einheitlich. Alle vier Personen erwähnten, dass das Kapitel *10 Fragen und Antworten zu Rechenschwäche* am meisten interessierte. Es bietet einen theoretischen, aber sehr guten Überblick zur fachlichen Vertiefung. Diese Ausführungen sind besonders für Junglehrer oder solche Lehrkräfte relevant, die noch nicht viel Erfahrung mit rechenschwachen Kindern mitbringen. Die zehn Fragen und Antworten sind in sich abgeschlossen und

können selektiv gelesen werden. Das Kapitel eignet sich auch für Elterngespräche. Die Junglehrerin beschrieb:

KLP 2: Für mich war am Interessantesten der Teil zur Rechenschwäche. Also woher kommt das, was sind allenfalls Gründe dafür. Einfach da mal einen Überblick zu erhalten. Ich kann mich nicht wirklich erinnern, das jemals in der Ausbildung vertieft angeschaut zu haben. Das hat mir etwas gebracht, das besser zu verstehen. 60 - 60 (0)

Die weiteren Inhalte von *Grundlegende Informationen* wurden von allen befragten Lehrpersonen geschätzt, aber nicht genau gelesen. Gemäss zwei Befragten waren die Gründe dafür die grosse Menge an Lehrerkommentaren, die generell zu bewältigen ist, aber auch ein Zeitmangel. Zudem überschneiden sich teilweise Inhalte mit dem Lehrmittel. Von einer LP wurde erwähnt, dass sie erst bei Bedarf diesen Teil intensiver sichten möchte. Die SHP bemerkte, dass der Informationsteil Hilfe und Verständnis für die rechenschwachen Kinder bietet. Das Kapitel *Aufbau und Verwendung* wurde von zwei Personen sehr geschätzt.

Gemäss aller Befragten bieten die Förderhinweise einen gut bemessenen Informationsgehalt. Alle Informationen zum Thema und Ausführungen zur Praxis sind für die Förderung von rechenschwachen Kindern relevant. Die SHP beschrieb, dass in allen Ausführungen des Produkts die Aspekte guter Förderung bei Rechenschwäche berücksichtigt werden.

KLP 1: Ja, das gefällt mir sehr gut. Weil ich finde, es ist alles drinnen, was es braucht. Ich bin top informiert, aber es nicht zu viel. Ich kann alles brauchen, es sind nicht irgendwie noch Zusatzinformationen, wo ich finde, "Ja, gut, interessant, aber bringt mir jetzt momentan gerade nicht so viel", sondern es ist einfach das Wesentliche da und es ist sehr gut gelungen. 43 - 43 (0)

Besonders beliebt waren die Beschreibungen zu *Mögliche Schwierigkeiten* und *Zentrale Aufgaben* in den Förderhinweisen. Ebenso wurde die vielseitige Materialsammlung sehr geschätzt. Eine Lehrperson meldete, dass diese oftmals Abwechslung in ihren Unterricht gebracht hatte.

Auswertung und Interpretation

Die Untersuchungsergebnisse lassen darauf schliessen, dass bei *Grundlegende Informationen* die Ausführungen zum Phänomen Rechenschwäche für die Praxis interessant und bedeutsam sind. Ebenso wurden die Beschreibungen zum Aufbau und zur Verwendung des Produkts als hilfreich eingestuft. Hingegen fanden die Informationen zur integrativen Förderung im Mathematikunterricht und zur Zielsetzung des Begleitbandes IF mit Materialsammlung aus verschiedenen Gründen wenig Beachtung. Unter dem Aspekt der täglichen Herausforderungen einer Lehrperson ist dies verständlich. Das Produkt ermöglichte eine praxisnahe Förderung, gemäss aller vier Befragten. Dieses Ziel kann als erreicht beurteilt werden.

Das Produkt unterstützt die Lehrperson bei Planung und Durchführung eines integrativen Mathematikunterrichts

Bei der Frage nach einer Unterstützung bei der Planung des Unterrichts nannten alle Lehrpersonen die Angaben auf der Überblickseite zu Beginn jedes Themas, die in den Förderhinweisen zu finden sind.

Die Rubriken *Voraussetzungen*, *Mögliche Schwierigkeiten*, *Zentrale Aufgaben* und *Differenzierung* wurden rege genutzt. Angaben zum LP 21 waren für keine Lehrperson für die Planung des Unterrichts relevant. Hervorgehoben wurde der Nutzen der Rubrik mit den Angaben zu den zentralen Aufgaben und zur Differenzierung. Diese wurde als besonders hilfreich beurteilt. Von Vorteil war, dass die Kern- und Basisaufgaben explizit aufgelistet sind und nicht selbst aus dem Lehrmittel zusammengesucht werden mussten. Auch bei langjähriger Erfahrung gibt diese Rubrik eine Sicherheit bei der Planung, wie die SHP meldete.

SHP: Das ist sehr angenehm. Und es macht auch sicherer. Ich habe jetzt mir jeweils so meine Gedanken gemacht, aber jetzt, wo du das so aufgeschrieben hast, das macht mich viel sicherer. Vieles, denke ich, ach ja, genau, habe ich auch immer so gemacht oder so könnte man es auch noch anschauen. Das ist sicher eine Bereicherung und hilft eben für Sicherheit beim Unterricht für Kinder mit Förderbedarf. 29 - 29 (0)

Die zentralen Aufgaben können auch bequem in den Matheplan übertragen werden, erzählte eine KLP. Zusätzlich empfanden alle Lehrpersonen die vorhandenen Poster und Spiele unterstützend bei der Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts. Ausserdem bietet die Materialsammlung Aufgaben im gleichen Format wie das Lehrmittel, was ebenfalls bei der Vorbereitung unterstützte.

KLP 2: Ich finde, es ging schneller. Im Lehrmittel steht zwar diese Beschreibung, worum es beim Thema geht, danach ist aber nicht mehr so detailliert beschrieben, wie die Unterrichtslektion effektiv aussehen kann. Das fand ich jetzt vor allem bei dem Thema. Ich habe das schon im Lehrmittel angeschaut, habe dann aber auch mit allen Kindern, also mit den starken Kindern, diese Hinweise von diesem Begleitband IF verwendet. Und ich fand das sehr hilfreich, wie man diesen Aufbau der Lektionen organisieren kann. 32 - 32 (0)

Wie die Junglehrperson beschrieb, sind die konkreten Lektionsabläufe bei den Förderhinweisen eine Erleichterung bei der Planung. Hingegen meldeten zwei erfahrende Lehrpersonen, dass diese für ihre Planung nicht von grosser Bedeutung waren.

Konkrete Angaben zur Rollenänderung der Lehrperson während des Unterrichts konnten anhand der vorhandenen Aussagen nicht gemacht werden. Alle Befragten berichteten von einem Anstieg der Selbständigkeit durch die Anpassung des Unterrichts und der verwendeten Materialien aus der Materialsammlung. Jedoch erwähnte keine Lehrperson eine Veränderung ihrer Rolle.

Auswertung und Interpretation

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Produkt die Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts der Lehrpersonen unterschiedlich stark beeinflusst. Alle Lehrpersonen erwähnten eine Unterstützung und eine Zeitersparnis. Wie stark dies jedoch im Einzelnen ausfallen, hängt vom Erfahrungsschatz der jeweiligen Lehrperson ab. Speziell hervorzuheben sind die mehrfachen Aussagen der Junglehrperson bezüglich Zeitersparnis. Erfahrene Lehrpersonen hingegen benötigten tendenziell weniger Unterstützung bei der Planung und Durchführung eines integrativen Unterrichts. Jedoch empfinden alle vier Befragten die Angaben zu den Kern- und Basisinhalten und zur Differenzierung als sehr wertvoll und nutzten die Angebote dazu aus dem Produkt. Auch die Materialsammlung erleichterte die

Vorbereitung. Angaben zu einer deutlichen Veränderung der Lehrerrolle im Unterricht als Folge der Verwendung des Produkts können nicht gemacht werden. In den Interviews wurde dazu nichts explizit erwähnt. Somit kann gesagt werden, dass das Produkt je nach Voraussetzungen, die Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts unterstützt. Das Ziel ist damit erreicht.

Ebene - Produkt

Förderhinweise bezugnehmend zu Themen der Arithmetik im Handbuch sind vorhanden und umsetzbar

In allen Klassen und von allen Lehrpersonen wurde das Angebot der Förderhinweise zu den Themen der Arithmetik verwendet. Der Bezug der Förderhinweise zum Lehrmittel wurde erkannt. Gemäss Aussagen der Befragten wurden sie unterschiedlich eingesetzt. Eine Lehrperson setzte die Förderhinweise bei allen sechs Themen ein. Die anderen drei Lehrpersonen gingen bei einigen Themen nur nach dem Handbuch vor, aber planten und unterrichteten bei mindestens drei Themen nach Anleitung des Begleitbandes IF mit Materialsammlung.

KLP 1: Nein, ich finde auch inhaltlich. Bei diesen drei Themen, die ich gesagt habe, wo ich mit deinem Kommentar gearbeitet habe, habe ich die Grundlagen gar nicht mehr gebraucht. Klar, ich kenne das Lehrmittel, ich weiss, was darin vorkommt, aber ich könnte rein theoretisch mich darauf als Klassenlehrperson sogar stützen. 23 - 23 (0)

Eine KLP gab an, dass das Produkt alle nötigen Informationen und Materialien für den Unterricht bietet und das Handbuch für sie ersetzte. Mehrfach wurde erwähnt, dass die Förderhinweise mit der Überblickseite ein stimmiges Angebot bieten, ein Nachlesen im Heilpädagogischen Kommentar des Schweizer Zahlenbuches ersetzen und einen guten Überblick über die Förderung gewährleisten. In allen Fällen wurde aus dem Angebot je nach Bedarf ausgewählt, besonders die Überblickseite wurde selektiv genutzt. Zwei Klassenlehrpersonen hielten sich an die Handlungsalternativen und setzten diese im Unterricht um. Eine andere KLP und die SHP berichteten, dass sie die Förderhinweise überflogen, mit dem Handbuch verglichen und dann punktuell gewählt haben, was in ihren Unterricht einfluss.

KLP 3: Das habe ich auch eher überflogen. Teilweise habe ich gemerkt, dass ich das immer schon so gemacht habe ... Es hat viele gute Sachen, und im Handbuch hat es auch so viel. Ja, aber man kann ja auswählen. 45 - 45 (0)

Auswertung und Interpretation

Laut den analysierten Aussagen beziehen sich die Förderhinweise klar auf das Handbuch. Das Angebot *Förderhinweise* mit der Überblickseite und den Handlungsalternativen bietet einen guten Einblick in die Förderung von rechenschwachen Kindern und wurde unterschiedlich genutzt. Je nach den Bedürfnissen der Lerngruppe und dem Erfahrungsspektrum der Lehrperson wurde mehr oder weniger intensiv aus dem Angebot ausgewählt und im Unterricht umgesetzt. Daher ist das Ziel erreicht.

Fördermaterial für differenzierten Unterricht ist vorhanden und anwendbar

Aus der Materialsammlung wurden die Poster zur Visualisierung von Rechenstrategien und des Stellenwertsystems von allen Lehrpersonen intensiv für die Einführung und Vertiefung verwendet. Besonders hervorzuheben ist, dass davon alle Kinder stark profitierten. Auch bei einem Elterngespräch und zu Hause kamen die Poster zum Einsatz.

KLP 2: Die Poster, ganz klar. Speziell beim Thema Strategien fand ich die super, um immer mal darauf hinzuweisen, du erinnerst dich, das ist jetzt das violette Poster, das ist der Trick. Und auch die Rechnungen, die zu den Postern zugeordnet werden können. Das haben wir mehrmals benutzt, das fand ich sehr hilfreich. Aber die Poster habe ich auch schon bei der Einführung Addition, Subtraktion gut benutzen können. Ich finde, sie sind sehr ansprechend. 42 - 42 (0)

Die Kopiervorlagen mit den vereinfachten Aufgaben zum Themenbuch und Arbeitsheft fanden in allen Klassen zur Vertiefung des Themas im Unterricht und als Hausaufgabe Verwendung. Sie wurden jedoch weniger intensiv genutzt als die Poster. Die vereinfachten Aufgaben bekamen in allen Klassen jeweils nur die rechenschwachen Kinder ausgehändigt. Eine KLP beschrieb ihre Erfahrung folgendermassen:

KLP 2: Aber doch, grundsätzlich es gibt einem einfach auch Sicherheit, dass man dieses Material hat und es dann verwenden kann, wenn man noch ein bisschen länger am Thema arbeitet. Dass auch die schwachen Kinder Material haben, das ein bisschen aber stetig und nicht zu schnell schwierig wird. Weil je nachdem kann es mal ganz plötzlich eine Seite im Arbeitsheft geben, die total durchmischt ist und eigentlich zu schwierig, wenn die Kinder noch an der Basis arbeiten. Und das hilft natürlich dann schon für die Lektionen, bei denen ich nicht unterstützt werde. 52 - 52 (0)

Eine KLP erwähnte, dass ihre SHP die Verteilung der vereinfachten Aufgaben für sie übernommen hatte. Die SHP berichtete, dass in ihrer Klasse die vereinfachten Aufgaben etwas vergessen wurden. Gerne hätte sie die Klassenlehrperson eher auf das Angebot aufmerksam gemacht.

SHP: Wir haben sie schon einmal genutzt und da habe ich ein bisschen gemerkt, ist es so wichtig, dass ich wie die Hüterin des Themas bin. Wenn die Lehrperson so vorwärtsgeht, dass ich dann nochmals darauf hinweise, schau, es hat ja noch zu dieser Seite im Arbeitsheft eine vereinfachte Form. 43 - 43 (0)

Die Offenen Aufgaben wurden unterschiedlich beurteilt. Zwei Lehrpersonen fanden das Angebot sehr gut und wertvoll. Eine Lehrperson förderte damit ihre starken Rechner. Die andere Lehrperson verwendete sie aber aus Zeitgründen nicht. Eine weitere Lehrperson fand die Offenen Aufgaben nicht passend zum jeweiligen bearbeiteten Thema und nutzte sie daher nicht. Die SHP setzte diese Differenzierungsform ebenso nicht ein.

Die Spiele wurden einheitlich als wertvoll beschrieben. Sie waren bei allen Kindern sehr beliebt. Besonders hervorgehoben wurden von allen Beteiligten die Spiele *Monsterwürfeln* und *Trickreich addieren und subtrahieren*. *Trickreich addieren und subtrahieren* forderte auch die rechenstarken Schülerinnen und Schüler. Mehrfach erwähnt wurde, dass der Spielcharakter das Üben und Automatisieren bei den Schülerinnen und Schülern attraktiver macht.

KLP 3: Vor allem die Spiele finde ich sehr gut. Es gibt eine Abwechslung in den Unterricht und die Kinder können spielerisch lernen. Und das können alle, nicht nur die rechenschwachen Kinder. 51 - 51 (0)

Auswertung und Interpretation

Die Untersuchungsergebnisse bestätigen, dass die Materialsammlung vielerlei Fördermaterial für einen differenzierten Unterricht anbietet. Die Angebote können nach Bedarf unterschiedlich häufig in der Praxis eingesetzt werden. Ganz deutlich stechen die Poster zur Visualisierung und die Spiele heraus. Beide Angebote wurden von allen Lehrpersonen intensiv genutzt und wirkten beim Lernen sehr unterstützend. Von allen Differenzierungsangeboten wurden die Offenen Aufgaben am wenigsten berücksichtigt. Dadurch, dass alle Angebote der Materialsammlung zum Einsatz kamen und insbesondere die Poster und Spiele sehr wirksam waren, gilt das Ziel als erreicht.

Einzelne Elemente sind flexibel einsetzbar

KLP 3: Die Förderhinweise habe ich auch eher überflogen. Teilweise habe ich gemerkt, dass ich das immer schon so gemacht habe. Was ich aber immer geschaut habe, ist was ist zusätzlich und welche Materialien werden vorgeschlagen. Die habe ich dann relativ viel gebracht ... Es hat viele gute Sachen, und im Handbuch hat es auch so viel. Ja, aber man kann ja auswählen. 45 - 45 (0)

Diese Aussage einer Lehrkraft steht exemplarisch für alle Lehrpersonen. In jeder Klasse wurden ausgewählte Elemente zu einem Thema im Unterricht eingesetzt, dies allerdings zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Über Anpassungen oder Erweiterungen der Elemente berichtete nur eine Lehrperson:

SHP: Ich habe übrigens die Poster auf Postkartengröße verkleinert, ich hatte die auch letztthin bei einem Elterngespräch sehr gut gebrauchen können und dem Vater des Schülers mitgeben können. Sie sind sehr schön dargestellt ... Den Neunertrick haben wir irgendwie mal mit Sternchenstrategie genannt. Dann sagen sie, Schritte oder wir machen Schritte oder wir machen Sternchen oder wir machen auffüllen. Und das hilft ihnen sehr, dass sie so verschieden dargestellt sind. 37 - 37 (0)

Auswertung und Interpretation

Dadurch, dass einzelne Elemente des Produkts zu unterschiedlichen Zeiten ihren Einsatz im Unterricht fanden, wird bestätigt, dass die Elemente flexibel einsetzbar sind. Alle Lehrpersonen wählten aus den Förderhinweisen nach ihren Bedürfnissen aus und gebrauchten unterschiedliche Elemente aus der Materialsammlung. Inwiefern die Elemente angepasst oder verändert werden können, ist nicht abschliessend zu beantworten. Dafür gibt es zu wenige Hinweise aus der Praxis. Das Ziel ist erreicht.

Ebene – Schülerinnen und Schüler

Aktiv-entdeckendes Lernen und selbständiges Arbeiten werden gefördert

Zum Aspekt aktiv-entdeckendes Lernen wurden in allen Interviews nur wenige Aussagen gemacht. Die folgenden Textpassagen sind jedoch relevant:

KLP 1: Ja, es können alle mitreden. Was ich ein bisschen bemerkt habe, ist, dass wenn sie mehr als eine Strategie haben, sie manchmal nicht wissen, wo macht welche Sinn sie anzuwenden ... Aber dann helfen die Diskussionen. Sie merken dann, das geht doch nicht und macht keinen Sinn. 77 - 77 (0)

KLP 3: Ich gebe am Anfang wie eine Offene Aufgabe, jeder löst und dann machen wir einen Museumsrundgang. Da schauen wir, wie machen es andere, dann einigen wir uns ... 77 - 77 (0)

Eine Erhöhung der Selbständigkeit wurde in allen Fällen bestätigt, die durch Strategien, Strukturen, bekannte Elemente und Arbeitsmaterialien erreicht werden konnte. In einer Klasse wurde beobachtet, dass ein klarer Hefteintrag inklusive Visualisierungen half, dass rechenschwache Kinder selbständig in den nächsten Lektionen weiterarbeiten konnten. Die SHP äusserte sich positiv, dass der Begleitband IF bekannte Arbeitsmaterialien aus dem Lehrmittel zur Förderung empfiehlt. Diese entlasten ebenfalls rechenschwache Schülerinnen und Schüler, bauen Strukturen auf und fördern die Selbständigkeit. Die SHP betonte, dass die Kinder Sicherheit beim Rechnen durch wiederkehrende Tätigkeiten erreichten. Deshalb konnten die Lernenden anschliessend im Arbeitsheft selbständig und begründet arbeiten.

KLP 3: Ich finde durch die Strategien, ja, dadurch, dass sie die so gut geübt haben und nun können. Sie wissen, es gibt verschiedene Wege, und die wurden super visualisiert. Sie wissen, warum sie was rechnen. 85 - 85 (0)

KLP 1: Nein, bei den Arbeitsblättern war es wirklich eine Vertiefung für die Kinder und sie konnten sich darauf sehr gut stützen. Es war klar, was zu tun war. Sie kennen ja die Strukturen vom Arbeitsheft. 69 - 69 (0)

KLP 1: Genau. Wenn es das differenzierte Material ist, ja. Und wenn ich dann den Schritt mache zum normalen Lehrmittel, dann wieder schwieriger, weil sie bei den veränderten Aufgaben wieder Unterstützung braucht. 67 - 67 (0)

Einschränkungen in der Selbständigkeit der rechenschwachen Kinder wurden beobachtet, wenn die Aufgabenstellungen zu herausfordernd waren und starke Konzentrationsschwierigkeiten vorlagen, bemerkten zwei KLP und die SHP.

Auswertung und Interpretation

Ob das Produkt aktiv-entdeckendes Lernen fördert oder nicht, kann aufgrund der wenigen Aussagen in den Interviews nicht abschliessend beantwortet werden. Da das Konzept des Lehrmittels und des Produkts das Prinzip des aktiv-entdeckenden Lernens berücksichtigt, sollte aber ein Lernen in dieser Art und Weise gewährleistet sein. Diese Hypothese kann an anderer Stelle überprüft werden.

Gemäss den Aussagen der Lehrpersonen war ein Anstieg an Selbständigkeit bei rechenschwachen Kindern beobachtbar. Einerseits dadurch, dass nur bekannte Arbeitsmittel aus dem Lehrmittel zur Unterstützung empfohlen und angewendet wurden, sowie Strategien und Strukturen zu vertieftem Wissen und Können führten. Hinderliche Faktoren für selbständiges Arbeiten waren überfordernde Aufgabenstellungen aber auch Konzentrationsschwierigkeiten. Damit wird bestätigt, dass äussere Faktoren bei einem Aufmerksamkeitsdefizit nur bedingt positiv wirken. Das Ziel ist teilweise erreicht, weil ein Teilbereich nur unzureichend beantwortet werden kann.

Differenziertes Lernen wird unterstützt

Bei allen Interviews kam klar zum Ausdruck, dass Strukturen und Strategien das Lernen positiv beeinflussten. Tipps aus den Förderhinweisen und Angebote aus der Materialsammlung führten zu einem vertieften und klaren Verständnis der Kern- und Basisinhalte.

KLP 2: Und eben auch einfach diese klaren Einführungen, die Ihnen Strategien und Ideen geboten haben, die schon sehr differenziert waren, haben eine gute Basis für sie gelegt. 82 - 82 (0)

SHP: Also wir haben einfach das Thema Strategien beim Addieren und Subtrahieren ziemlich mit der Begleitung von deinem Kommentar aufgebaut und das hat ihnen auf jeden Fall geholfen zur Klarheit und Vertiefung vom Verständnis. Vor allem eben auch zu den Strategien noch die Zeichnungen, die Namen dazu, das ist jetzt vertraut in der ganzen Klasse, mache ich jetzt Füsschen- oder Schritte-Strategie oder bei den Additionen Tauschaufgaben. Ich denke, es hat das Verständnis vertieft. 77 - 77 (0)

Diese Aussagen zeigen, dass intensiv erarbeitete Strategien, Anleitungen zum schrittweisen Vorgehen bei komplexen Aufträgen, visuelle Darstellungen, Farben, Symbole, kindgerechte Bezeichnungen von Strategien (z.B. Schritte-Strategie, Sternchen-Strategie, 9er/90er-Trick) von zentraler Bedeutung waren. Es wurde bestätigt, dass Verschriftlichungen des Rechenweges in Form von Rechenstrich oder Rechenprotokoll das Arbeitsgedächtnis entlasteten. Eine andere Lehrperson erwähnte, dass aufgrund strukturierter Hefteinträge mit oben genannten Elementen auch rechenschwache Kinder einige Tage später diese rekonstruieren und selbständig fortsetzen konnten. Folgende Aussage beschreibt ein erfolgreiches Lernen am gleichen Gegenstand:

KLP 2: Absolut, ja. Es ist dasselbe Ziel mit anderen Wegen. Die starken Kinder brauchten diesen Rechenstrich gar nicht und die verschiedenen Farben, die schreiben ihr Rechenprotokoll. Und die anderen Kinder kommen genau ans gleiche Ziel und können eigentlich dieselben Rechnungen sogar lösen wie die anderen. Also es ist wirklich derselbe Gegenstand mit anderen Strategien, ein anderer Weg, ja. 84 - 84 (0)

Speziell hervorzuheben ist, dass alle Lehrpersonen die Poster besonders hilfreich beim Lernen empfanden. Sie waren im Klassenzimmer ständig präsent, sodass im Unterricht immer wieder darauf verwiesen werden konnte. Dies unterstützte alle Kinder beim Lernen. Besonders rechenschwachen und konzentrationsschwachen Kindern boten die Poster Orientierung und eine Stütze beim Arbeiten.

Der SHP war besonders wichtig, dass bei den Förderhinweisen die Unterstützung mit Arbeitsmaterialien eine grosse Rolle spielt. Es wird auf wenige Arbeitsmaterialien verwiesen. Eine andere Lehrperson schätzte den Aufbau der vereinfachten Aufgaben.

Bei der Frage, ob die vereinfachten Aufgaben den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler entsprechen, wurde dies mehrheitlich bejaht. Die angebotenen zwei Niveaus stimmten mit den Leistungsmöglichkeiten der rechenschwachen Kinder überein. Die Aufgaben müssen nicht noch mehr vereinfacht werden. Eine Lehrperson wünschte sich mehr vereinfachte Aufgaben von jedem Aufgabentyp, eventuell in Form eines Übungs dossiers. Die SHP schlug Änderungen bei den Aufgabenblättern mit produktiven Rechnungspäckchen für konzentrationsschwache Kinder vor:

*SHP: Bei den Kopiervorlagen habe ich mir dann doch noch einmal einen Gedanken gemacht zu der Grösse der Grüppchen. Ob es nicht reichen würde, nur drei bis vier Rechnungen in eine Gruppe zu nehmen. Weil für unsere Schüler, die sowieso Mühe haben vorwärts zu kommen, sind manchmal fünf Rechnungen schon recht viel. Ich glaube, im Lehrmittel selber sind es Dreiergrüppchen.
65 - 65 (0)*

Zum Üben und Automatisieren wurden in allen Klassen die Spiele und die Rechnungskärtchen mit Additions- und Subtraktionsaufgaben intensiv genutzt. Die Arbeitsblätter mit den vereinfachten Aufgaben kamen teilweise zum Einsatz. In einer Klasse fanden auch Offenen Aufgaben Verwendung. Bei Übungseinheiten mit produktiven Rechnungspäckchen wurde in zwei Klassen bemerkt, dass die Kinder nicht selbstverständlich die automatisierten Rechenstrategien bei schwierigen Rechnungen zu Hilfe nahmen, um das Ergebnis zu berechnen. Eine KLP berichtete, dass ihre Kinder bessere Kompetenzen durch das Üben mit den Spielen erreichten als ihre Klasse zuvor. In einer anderen Klasse erzielten alle Kinder bei einer Lernzielkontrolle positive bis sehr gute Ergebnisse, was ebenfalls eine Leistungssteigerung der Klasse repräsentiert.

Auswertung und Interpretation

Auswertend lässt sich zusammenfassen, dass Strategien, Strukturen, Verweise auf wenige aber essentielle Arbeitsmaterialien, eine strukturierte Erarbeitung von Kern- und Basisinhalten und vereinfachte Aufgaben ein Lernen am gleichen Gegenstand in allen Klassen ermöglichte. Die Arbeitsmaterialien erweitern Erkenntnisse zu mathematische Strukturen. Besonders rechen- und konzentrationsschwache Kinder finden Unterstützung durch Visualisierungen mit den Postern. Strukturen werden durch Farben, Formen, Symbole, Namensgebungen und schrittweisen Anleitungen erreicht. Die Kinder können damit ihre Aufmerksamkeit aufrechterhalten und den gesamten Arbeitsablauf lückenlos durchlaufen. Die Protokollierung mittels Rechenstrich entlastet besonders bei rechen- und aufmerksamkeitsschwachen Kindern das Arbeitsgedächtnis. Die differenzierten Aufgaben der Materialsammlung entsprechen den Bedürfnissen der rechenschwachen Kinder. Für Übungseinheiten und zur Automatisierung können unterschiedliche Elemente aus der Materialsammlung herangezogen werden. Auch wäre es interessant zu wissen, ob bei einer intensiveren Nutzung der vereinfachten Aufgaben eindeutiger Aussagen zu deren Konzeption und zum Nutzen gemacht werden könnten. Aufgrund der Aussagen aus der Praxis kann das Ziel als erreicht beurteilt werden.

Individuelle und gemeinsame Lernformen sind möglich

In allen Interviews bestätigten die Lehrpersonen, dass ein Lernen am gemeinsamen Gegenstand möglich war. Durch die Reduktion des Lernstoffes auf die zentralen Aufgaben und die intensive Bearbeitung in der Einführungsphase mit lernunterstützenden Massnahmen konnten auch die rechenschwachen Kinder profitieren. Mehrere Lehrpersonen schätzten sehr, dass durch die Förderhinweise und die Materialien mehr Struktur beim Erarbeiten der Kern- und Basisinhalte gegeben war und diese intensiver geübt wurden. Infolgedessen war ein Austausch untereinander zum Lerninhalt möglich. In gemeinsamen Gesprächen profitierten alle Schülerinnen und Schüler voneinander.

KLP 1: Ja, es können alle mitreden. Was ich ein bisschen bemerkt habe, ist, dass wenn sie mehr als eine Strategie haben, sie manchmal nicht wissen, wo macht welche Sinn sie anzuwenden. Und dann ist es halt einfach interessant, die schwierigere anzuwenden, obwohl es keinen Sinn macht. Aber dann helfen die Diskussionen. Sie merken dann, das geht doch nicht und macht keinen Sinn. 77 - 77 (0)

Speziell hervorzuheben sind die zahlreichen gemeinsamen Übungseinheiten mit den Spielen, die von allen Befragten begeistert beschrieben wurden. Die Spiele eigneten sich gut für heterogene Lerngruppen. Die SHP beobachtete, dass besonders die rechenschwachen Kinder profitierten.

SHP: Weil das ist auch wunderbar, da kannst du auch einen schwächeren und einen besseren Rechner zusammentun. Weil ich merke, in solchen Konstellationen profitieren die schwächeren extrem von den stärkeren Kindern. 73 - 73 (0)

Für individuelle Übungssequenzen war mit den Angaben zu den zentralen Aufgaben aus dem Lehrmittel und der Materialsammlung ein ausreichendes Angebot zum Üben der Kern- und Basiskompetenzen vorhanden. Dieser Meinung waren alle Befragten. Aus der Materialsammlung wurden dafür insbesondere die vereinfachten Aufgabenblätter, aber auch die zahlreichen Aufgabenkärtchen mit Additionen und Subtraktionen genutzt.

SHP: Toll ist es übrigens, dass du noch so viel Zusatzmaterial zu den Minusrechnungen bei den Strategien gemacht hast. 95 - 95 (0)

Die vereinfachten Aufgaben haben den Vorteil, dass die Kinder gefordert, aber nicht überfordert werden. Eine Lehrperson wünschte sich mehr vereinfachte Aufgaben von jedem Aufgabenniveau.

KLP 1: Ich finde sie super, weil es gibt ihnen ein gutes Gefühl, dass mal einfachere Aufgaben geübt werden. Und so bekommen sie Sicherheit. Dann haben sie einen guten Grundstein. 53 - 53 (0)

KLP 2: Definitiv! Und mit einem strukturierteren Aufbau als im Lehrmittel. Also wo es wirklich an der Basis bleibt. Es wird zwar erweitert, aber immer ein bisschen mehr. Nicht wie beim Lehrmittel, dieses Sprunghafte, plötzlich ist es viel schwieriger oder ganz viele verschiedene Strategien miteinander vermischt. Also, es hat einen sehr sauberen und übersichtlichen Aufbau von diesen Grundkompetenzen, vom Thema, finde ich. 86 - 86 (0)

Auswertung und Interpretation

Anhand der Aussagen lässt sich schlussfolgern, dass gemeinsame Lernformen sowohl bei Erarbeitungen als auch bei Übungseinheiten zu den Kern- und Basisinhalten mit Unterstützung des Produkts möglich sind. Werden die zentralen Inhalte mit lernunterstützenden Hilfestellungen begleitet und intensiv geübt, sind gemeinsame Gespräche und Spielsituationen in heterogenen Gruppen möglich. Dabei helfen die Kinder einander, wobei die schwachen Rechner besonders von den stärkeren profitierten. Das Lehrmittel und die ergänzenden Aufgaben aus der Materialsammlung bieten ausreichend Material für ein individuelles Üben an den Kern- und Basisinhalten. Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben steigt langsamer und weniger sprunghaft an als im Lehrmittel. Die Förderhinweise berücksichtigen einerseits das Konzept des *Miteinander und voneinander lernen* und andererseits ein ausgewogenes Mass an gemeinsamen und individuellen Lernphasen. Daher ist das Ziel erreicht.

Akzeptanz von Vielfalt

KLP 1: Also ich hatte das Gefühl, dass die Materialien sehr anschaulich für die Kinder waren. Sie haben gerne damit gearbeitet. Gerade mit den Spielen, das hat sie angesprochen. 59 - 59 (0)

Alle Lehrpersonen erwähnten, dass die Schülerinnen und Schüler an ergänzendes Material auf verschiedenen Niveaus gewöhnt sind und die Angebote aus der Materialsammlung gut ankamen. Besonders die Bilder vom Spiel *Monsterwürfeln* begeisterten die Kinder.

Auswertung und Interpretation

Die Schülerinnen und Schüler akzeptierten eine Vielfalt von Differenzierungsangeboten und fanden die Angebote aus der Materialsammlung ansprechend. Das Ziel ist erreicht.

6.5 Weiterentwicklung

Die Auswertung der Interviews zeigte interessante Beobachtungen, die bei einer Weiterentwicklung des Produkts relevant sein könnten. Der folgende Abschnitt diskutiert, welche Aspekte bei einer Weiterentwicklung aus Sicht der Autorin umgesetzt werden sollten und welche verworfen werden können.

Grundlegender Informationsteil

Eine Lehrperson schlug vor, bei dem Kapitel *10 Fragen und Antworten zu Rechenschwäche* eine Auflistung aller 10 Fragen voranzustellen, sodass ein Überblick über den Inhalt des Kapitels möglich ist. Dieser Vorschlag wird befürwortet, damit interessierte Personen noch schneller zu ihren gesuchten Informationen kommen. In einer nächsten Version des Produkts sollte die Änderung vorgenommen werden.

Förderhinweise

Bei Übungseinheiten mit produktiven Rechnungspäckchen wurde in zwei Klassen bemerkt, dass die Kinder nicht selbstverständlich die automatisierten Rechenstrategien bei schwierigen Aufgaben zu Hilfe

nahmen. Dazu machten die beiden Lehrpersonen den Vorschlag, den Nutzen der Rechenstrategien bei produktiven Päckchen explizit zu thematisieren. Die Autorin prüfte dazu Angaben in den Förderhinweisen. Zu den ersten drei Themen (Addieren und Subtrahieren, Additionen bis 1000 und Subtraktionen bis 1000) sind Tipps in den Abschnitten *Arbeitsheft* vorhanden. Da die beiden Lehrpersonen die Förderhinweise erst bei den folgenden Themen nutzten, blieben diese unerkant. Daher empfiehlt es sich, Tipps in den Förderhinweisen zu wiederholen. Um einen flexiblen Einsatz der Förderhinweise zu garantieren, ist eine Anpassung sinnvoll und sollte bei einer Überarbeitung umgesetzt werden.

Materialsammlung

Die SHP schlug vor, bei den Aufgabenblättern mit produktiven Rechnungspäckchen die Päckchengrösse von fünf Rechnungen auf drei oder vier Rechnungen zu reduzieren. Dies könnte insbesondere konzentrationsschwache Kinder unterstützen, Einheiten ohne Unterbruch zu erledigen. Damit die Zusammenhänge einzelner Rechnungen erkannt werden, bedarf es einer gewissen Anzahl an Folgen. Aus Sicht der Autorin sind drei Abfolgen dafür zu wenig und empfiehlt vier aufeinanderfolgenden Rechnungen. Eine Anpassung der entsprechenden Kopiervorlagen kann in Betracht gezogen werden. Die Notwendigkeit dafür sollte vorher nochmals geprüft werden.

Eine Lehrperson wünschte sich mehr vereinfachte Aufgaben von jedem Aufgabentyp, eventuell in Form eines Übungsdossiers. Die vereinfachten Aufgabenblätter sind jeweils als Word Datei und als PDF in der elektronischen Version abgelegt. Als Word Datei deshalb, damit Lehrpersonen die vorhandenen Dokumente ihren Bedürfnissen anpassen oder Variationen erstellen können. Daher ist dieser Vorschlag aus Sicht der Autorin weniger relevant.

6.6 Zusammenfassung

Die Produktevaluation erfolgte nach einer elfwöchigen Erprobung in der Praxis. In vier Einzelinterviews brachten die Experten ihre Erfahrungen zum Ausdruck. Mit Hilfe der Software MAXQDA konnten die Audioaufnahmen in wörtliche Transkripte übertragen werden, um die Daten anschliessend nach dem Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse zu sichten, zu sortieren, zu verdichten und zu analysieren. Das eigens dafür entwickelte Kategoriensystem mit deduktiven und induktiven Kategorien definierte die Ordnung der Daten. Abschliessend erfolgte eine Bewertung des Produkts anhand der formulierten Ziele und Indikatoren sowie der geordneten und komprimierten Daten. Auf den Ebenen der Lehrperson und des Produkts konnten alle Ziele als erreicht beurteilt werden. Auf der Ebene der Schülerinnen und Schüler wurden drei von vier Zielen erreicht. Ein Ziel kann aufgrund fehlender Informationen nur als teilweise erfüllt betrachtet werden.

7 Beantwortung der Fragestellung

Die Fragestellungen, die zu Beginn des Entwicklungsprojekts gestellt wurden, können nun mittels Literatur und Evaluierungsergebnissen beantwortet werden. Zuerst wird auf die Teilfragen eingegangen, um daraus Schlussfolgerungen für die zentrale Fragestellung zu erhalten.

Teilfrage 1: Was benötigen rechenschwache Kinder, um im integrativen Mathematikunterricht partizipieren zu können?

Prinzipiell lernen rechenschwache Kinder nicht anders als Kinder im mittleren und oberen Leistungsbereich. Es bedarf keines völlig anderen Mathematikunterrichts (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 21). Jedoch sind rechenschwache Schülerinnen und Schüler auf zusätzliche Unterstützung beim Lernen angewiesen. Der Umgang mit rechenschwachen Kindern fordert deshalb

- eine adäquate Auswahl an zentralen Lerninhalten,
- ein Angebot an wenigen aber wohlüberlegten Arbeitsmaterialien für handlungsorientierten Unterricht und gestütztes Üben,
- eine Vermittlung durch Instruktion (Scaffolding, lernbegleitende Unterstützung durch die Lehrperson),
- produktives Üben sowie
- eine Balance von gemeinsamen und individuellen Lernphasen (Scherer & Moser Opitz, 2012).

Bei der Gestaltung des Begleitbandes IF mit Materialsammlung wurden darum die einzelnen Elemente nach diesen Aspekten guter Förderung von rechenschwachen Kindern entwickelt. Um rechenschwache Kinder zu entlasten, zeigen die Förderhinweise die Kern- und Basisaufgaben des Lehrmittels auf. Die Vorschläge zu den Handlungsalternativen zum Handbuch berücksichtigen eine lernbegleitende Unterstützung nach dem Konzept Scaffolding. Es wird stets versucht, Abstraktes mithilfe von handlungsorientierten Arbeitsmaterialien und ikonischer Darstellung anschaulich zu machen. Davon profitieren ebenso leistungsstärkere Lernende. Auch bei der Entwicklung der Materialsammlung wurde auf Struktur und Visualisierung grossen Wert gelegt. Wie in den theoretischen Grundlagen in Kapitel 3.3.3 nachzulesen ist, sind rechenschwache Kinder auf gestütztes Üben durch Veranschaulichungen und Arbeitsmaterialien angewiesen, um innere Bilder aufbauen zu können. Es fällt ihnen oft schwer, Strukturen zu erkennen (Grünke, 2006; Scherer & Moser Opitz, 2012). Bei der Auswertung ist sehr deutlich erkennbar, dass die Poster eine grosse Unterstützung beim Lernen bieten und Sicherheit ermöglichen. Die vereinfachten Aufgabenblätter für das Themenbuch oder Arbeitsheft entsprechen den Leistungsmöglichkeiten der rechenschwachen Schülerinnen und Schüler, knüpfen an ihren Erfahrungen an und ermöglichen ein produktives Üben. Aufgrund des angepassten Niveaus und der bekannten Strukturen fördern sie die Selbständigkeit dieser Zielgruppe. Wie die Auswertung zeigt, erweisen sich die Spiele der Materialsammlung als besonders motivierend zum Üben und Automatisieren der Kern- und Basisinhalte. Verstandene Rechenstrategien und Unterstützung durch

Visualisierungen und Arbeitsmaterialien ermöglichen ein Lernen am gemeinsamen Gegenstand und ein Spielen in heterogenen Gruppen. Die Untersuchungsergebnisse bestätigen, dass der Begleitband IF mit Materialsammlung eine praxisnahe Förderung von rechenschwachen Kindern unterstützt. Ein gemeinsames Lernen am gleichen Gegenstand ist möglich, ebenso ein Spielen in heterogenen Gruppen. Die genannten Überlegungen ergeben, dass das Produkt rechenschwache Kinder beim Lernen unterstützt.

Teilfrage 2: Inwiefern unterstützt der Begleitband IF mit Materialsammlung Lehrpersonen bei der Unterrichtsvorbereitung und bei der Durchführung eines integrativen Unterrichts?

Bei der Entwicklung des Produktkonzepts war das Ziel, den Unterricht mit heterogenen Lerngruppen effizienter vorbereiten und durchführen zu können. Dabei sollte insbesondere auf die Förderung von rechenschwachen Schülerinnen und Schülern Rücksicht genommen werden und auf eine problemlose Handhabung des Produkts geachtet werden.

Die Auswertung der Daten ergab, dass das Produkt klar und verständlich aufgebaut sowie leicht lesbar ist. Die Lehrpersonen fanden sich im Begleitband IF mit Materialsammlung ohne Probleme zurecht, da die grafische und inhaltliche Gestaltung ähnlich dem Lehrmittel ist. Rasch zugängliche Informationen zum Thema Rechenschwäche ermöglichten eine Erweiterung der Fachkompetenz der Lehrpersonen und förderten das Verständnis der Problematik bei der Arbeit mit den betroffenen Kindern.

Bei der Vorbereitung unterstützten insbesondere die Angaben zu den zentralen Aufgaben, den Differenzierungsangeboten, den möglichen Schwierigkeiten und den Voraussetzungen des jeweiligen Themas. Die Handlungsalternativen mit den Anpassungen für die rechenschwachen Kinder wurden je nach Voraussetzungen der Lehrperson unterschiedlich intensiv genutzt und ebenfalls unterstützend empfunden. Für alle Lehrpersonen war die Materialsammlung für die Vorbereitung wertvoll. Sie enthält vielfältige Elemente zur Differenzierung griffbereit. Die Elemente sind an das Lehrmittel angepasst und zeigen gleiche Aufgabentypen und Strukturen. Dadurch entfiel ein Erstellen oder Suchen von geeigneten Materialien. Insbesondere die Poster zur Visualisierung der Rechenstrategien und die Spiele zum Festigen und Automatisieren der Kern- und Basisinhalte wurden intensiv genutzt und geschätzt. Die vereinfachten Aufgaben kamen im Unterricht, aber auch bei Hausaufgaben zum Einsatz. Somit kann gesagt werden, dass das Produkt die Lehrpersonen bei ihrer Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts unterstützt.

Teilfrage 3: Inwiefern wurde, aus Sicht der Lehrperson, die Partizipation und die Selbständigkeit rechenschwacher Schülerinnen und Schüler im integrativen Unterricht bei der Anwendung des Produkts erhöht?

Im Mathematikunterricht müssen für rechenschwache Lernende zentrale Inhalte besonders gewichtet sowie korrekt und intensiv vermittelt werden. Dabei ist relevant, dass diese auch tatsächlich verstanden werden (Moser Opitz, 2013, S. 279). Durch die gezielte Auswahl der mathematischen zentralen Inhalte,

erhalten die Schülerinnen und Schüler genügend Zeit, um am Basisstoff und an den Basiskompetenzen zu arbeiten (vgl. dazu Kapitel 3.3.3). Insbesondere für rechenschwache Schülerinnen und Schüler ist ein Austausch über die Lerninhalte mit anderen Lernenden und/oder mit der Lehrperson von grosser Bedeutung. Im Gespräch können individuelle Vorstellungen vertieft, erweitert und angepasst oder falsche Vorstellungen korrigiert werden (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 57). Im Rahmen von dialogischem Lernen diskutieren die Lernenden Darstellungen, Vorgehensweisen und Lösungsmöglichkeiten, um anschliessend auf allgemein gültige Normen schliessen zu können.

Anhand der Untersuchungsergebnisse wird deutlich, dass kooperatives Lernen mit Unterstützung von Begleitband IF mit Materialsammlung gelingt. Gemeinsame Lernformen konnten sowohl bei Erarbeitungen und Übungseinheiten zu den Kern- und Basisinhalten als auch in Spielphasen beobachtet werden. In Gesprächen und Diskussionen halfen die Kinder einander, wobei die Zielgruppe besonders von den leistungsstärkeren Rechnern profitierte, wie beispielsweise die SHP beobachten konnte.

Gemäss den Aussagen der Lehrpersonen war ein Anstieg der Selbständigkeit bei rechenschwachen Kindern zu erkennen. Dies gelingt dann, wenn die Lernumgebungen auf Kern- und Basisinhalte reduziert werden und dadurch genügend Zeit zur Verfügung steht, um diese intensiv zu bearbeiten. Bekannte Arbeitsmittel aus dem Lehrmittel, Visualisierungen, Strategien und vereinfachte Aufgaben unterstützen selbständiges Arbeiten. Hinderliche Faktoren für selbständiges Arbeiten sind überfordernde Aufgabenstellungen und grosse Konzentrationsschwierigkeiten, wie die Ergebnisse belegen.

Zentrale Fragestellung

Wie muss das Lehrmittel Mathematik 3 Primarstufe ergänzt werden, damit die Lehrperson bei ihrer Unterrichtsvorbereitung für den integrativen Unterricht unterstützt wird und die Partizipation von rechenschwachen Schülerinnen und Schülern einer 3. Klasse Regelschule erhöht werden kann?

Ausgangspunkt des vorliegenden Entwicklungsprojekts war eine Bedarfsabklärung bei betroffenen Lehrpersonen zu den Herausforderungen mit dem Lehrmittel Mathematik Primarstufe im integrativen Unterricht. Zum Ausdruck kam, dass der Wechsel der Lernthemen, aber auch der Wechsel von Aufgabentypen innerhalb eines Themas, die Kinder mit Förderbedarf überfordern. Die Auswahl aus dem reichhaltigen Angebot des Lehrmittels ist anspruchsvoll. Es mangelt an Zeit und passendem Aufgabenmaterial zur Vertiefung und Übung, um zentrale mathematische Grundvorstellungen aufbauen zu können. Der Bedarf an Unterstützung für individuelles Lernen aber auch kooperatives Lernen am gleichen Gegenstand wurde geäussert. Die Heterogenität der Lerngruppe ist besonders dann anspruchsvoll, wenn die Förderlehrperson nicht unterstützend zur Verfügung steht. Anhand dieser Aussagen lässt sich schlussfolgern, dass sich Lehrpersonen mehr Zeit für die Bearbeitung der zentralen Aufgaben, Unterstützung bei der Auswahl der Kern- und Basisinhalte, angepasste Aufgaben und Hinweise zur Unterstützung beim Lernen mit Rechenschwäche wünschen.

Die Förderung rechenschwacher Schülerinnen und Schüler gelingt, wenn die folgenden Aspekte bedacht werden. Grundlegend ist eine Reduktion auf mathematische Grundideen, sodass genügend Zeit für die korrekte Erarbeitung von zentralen Inhalten zur Verfügung steht (Moser Opitz, 2013, S. 279). Daher bietet das Produkt Angaben zu den Kern- und Basisaufgaben des Lehrmittels, um die Auswahl den Lehrpersonen zu erleichtern und Sicherheit zu bieten. Die Förderhinweise und Inhalte der Materialsammlung konzentrieren sich einzig auf die Kern- und Basisinhalte.

Bezugnehmend auf den ersten Teil der zentralen Fragestellung lässt sich sagen, dass die Lehrkräfte bei der Vorbereitung ihres integrativen Mathematikunterrichts einerseits durch die Hinweise zum Phänomen Rechenschwäche und andererseits durch Hinweise zur adäquaten Anpassung des Unterrichts durch die Förderhinweise entlastet werden können. Wissen über das Phänomen Rechenschwäche erhöht das Bewusstsein über die Bedeutung von adäquater Förderung. Die Förderhinweise bieten dafür konkrete Praxistipps, zugeschnitten auf das Lehrmittel Mathematik 3 Primarstufe. Die Vorbereitung des Unterrichts wird ebenfalls durch die Bereitstellung von angepasstem und erweiterndem Material entlastet, das speziell für rechenschwache Kinder konzipiert ist. Die Materialsammlung ermöglicht einen raschen Zugriff auf Differenzierungsangebote, die ebenfalls auf das Lehrmittel ausgerichtet sind.

Dies leitet zur Beantwortung des zweiten Teils der Fragestellung über. Mit den oben genannten Erweiterungen des Lehrmittels kann die Partizipation der rechenschwachen Kinder erhöht werden, wie die Auswertung der Ergebnisse belegt. Durch unterstütztes Lernen, vielfältige Zugänge zum Lerninhalt und dem intensiven Erarbeiten und Festigen der Kern- und Basisinhalte findet ein gemeinsames Lernen an gleichen Inhalten statt. Analogieaufgaben, die mit Unterstützung von Arbeitsmaterialien zur Anschauung gelöst werden, ermöglichen eine Festigung des erweiterten Zahlenraums. Selbständiges Arbeiten wird durch eine Passung von Lernvoraussetzungen und entsprechenden Lernangeboten erreicht. All diese Aspekte unterstützt die Materialsammlung.

8 Diskussion

Aufbauend auf die Beantwortung der Fragestellungen sollen in diesem Kapitel die Ergebnisse anhand der Erkenntnisse der Fachliteratur diskutiert werden. Anschliessend folgen Erläuterungen zum Lern- und Arbeitsprozess der Entwicklungsarbeit. Das Kapitel wird mit einem Ausblick und Fazit abgerundet.

8.1 Diskussion der Ergebnisse

Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, dass sich die Vorbereitung des Unterrichts im Hinblick auf die Förderung von rechenschwachen Kindern mit dem Produkt effizienter gestalten liess. Informationen

zum Phänomen Rechenschwäche konnten den Blick auf die Problematik schärfen und eine gewisse Sensibilität dafür fördern. Wie Gaidoschik (2017), Grünke (2006), Ise et al. (2012) und Scherer & Moser Opitz (2012) betonen, ist die Einstellung und Rolle der Lehrkraft entscheidend für den Lernfortschritt des betroffenen Kindes. Die kompakte Zusammenfassung zu Rechenschwäche im Begleitband IF erspart ein aufwändiges Suchen von Informationen in Fachbüchern. Ausserdem verknüpft das Konzept des Produkts Grundsätze des Lehrmittels mit bedeutenden Aspekten der Förderung bei Rechenschwäche. Auch Erläuterungen dazu im grundlegenden Informationsteil des Produkts sollen auf unterstützendes Lernen mit Rechenschwäche aufmerksam machen.

Die konkreten Hinweise zur wirksamen Förderung im Unterricht wurden von allen Lehrpersonen sehr geschätzt, aber unterschiedlich intensiv genutzt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass insbesondere Lehrpersonen mit weniger Erfahrung mit dem Lehrmittel oder mit Rechenschwäche vom Produkt sehr profitieren können. Aber auch die erfahrenen Lehrpersonen und die langjährige Schulische Heilpädagogin empfanden besonders die Hinweise zu den zentralen Aufgaben, die Differenzierungsangebote, den Fokus auf Strukturen und Strategien, die Angaben zu Routine-Aufgaben und die ergänzende Materialsammlung bereichernd für ihren Unterricht.

Gaidoschik (2017, S. 20f), Moser Opitz (2013, S. 135) und Schipper (2005, S. 25) betonen, dass die Qualität des Mathematikunterrichts als Risikofaktor beim Erlernen von Mathematik gesehen werden muss. Durch das strukturierte und gestützte Unterrichten mit Visualisierungen und Arbeitsmaterialien konnten auch Kinder mit einem eingeschränkten oder noch nicht gefestigten erweiterten Zahlenraum folgen. Mit den verschiedenen unterstützenden Strukturen und Strategien erkannten alle Lehrpersonen eine Erhöhung der Partizipation sowie der Selbständigkeit der betroffenen Lernenden. Illusorisch wären Ansprüche, dass bei rechenschwachen Schülerinnen und Schülern mit einer grossen Konzentrationsschwäche durch Strukturen und Strategien alle Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt wären, wie die Schulische Heilpädagogin erwähnte. Allerdings konnten auch in diesen Fällen dank klarer Strukturen fachliche Kompetenzen aufgebaut werden. Bei der Effizienz mussten je nach Situation Abstriche gemacht werden. An dieser Stelle ist besonders hervorzuheben, dass die Reduktion auf die zentralen Inhalte ein wesentlicher Faktor für eine Entlastung der Zielgruppe und der Lehrpersonen ist.

Dadurch, dass die Förderhinweise nur punktuell gelesen wurden, sind relevante Wiederholungen von Fördertipps bei allen Themen gerechtfertigt. Zwei Lehrpersonen vermissten Hinweise zur Verknüpfung der erlernten Rechenstrategien mit den produktiven Rechnungsübungen. Diese Hinweise sind bei mehreren Themen formuliert, wurden von den Lehrpersonen jedoch nicht erkannt.

Die Auswertung zeigt, dass die vereinfachten Aufgabenblätter für das Themenbuch oder das Arbeitsheft wenig genutzt wurden, obwohl sie ein Kernelement des Produkts sind. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie als wenig geeignet zu bewerten sind. Einerseits könnte ein Zeitmangel die Ursache dafür sein, andererseits kann interpretiert werden, dass das Lehrmittel ausreichend Kern- und Basisaufgaben für den Unterricht zur Verfügung stellt. Mehrere Klassenlehrpersonen verdeutlichten ausserdem, dass ihre Schulische Heilpädagogin die vereinfachten Aufgaben ausgehändigt hat. Hierbei zeigt sich die Bedeutung der Rolle der heilpädagogischen Fachperson sowohl als Unterstützung der

Klassenlehrperson als auch der betroffenen Schülerinnen und Schüler. Deshalb ist es wichtig, dass diese auf die Bedürfnisse der betroffenen Kinder aufmerksam macht, die Klassenlehrperson kompetent berät und rechtzeitig Anpassungen des Unterrichts initiieren kann.

Mit einer guten Zusammenarbeit soll die Verantwortung der Förderung für rechenschwache Kinder gemeinsam getragen werden. Demzufolge arbeiten Klassenlehrpersonen als auch Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit gemeinsamen aber auch unterschiedlichen Kernaufgaben zusammen.

8.2 Reflexion der Lern- und Arbeitsprozesse

Die vorliegende Masterarbeit ist ein Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema Rechenschwäche und wirksame Förderung im Alltag an einer Primarschule. Schon bei der Literaturrecherche zeigte sich die Komplexität der Thematik. Obwohl Rechenschwäche im Vergleich zu Lese-Rechtschreibschwäche oder anderen Teilleistungsstörungen noch nicht sehr lange erforscht wird, existieren bereits eine Vielzahl von empirisch fundierten Erkenntnissen für einen fördernden Mathematikunterricht. Es galt, relevante Aspekte wirksamer Förderung mit dem Lehrmittel Mathematik 3 Primarstufe zu verknüpfen, um eine alltagstaugliche Unterstützung im Mathematikunterricht für die Lehrpersonen und die Zielgruppe zu erreichen. Für die Entwicklung des Produktkonzepts für Begleitband IF mit Materialsammlung waren die Werke Heilpädagogischer Kommentar 3 des Schweizer Zahlenbuches und mathbuch IF-Begleitband für die integrative Förderung Klassen 7 – 9 wegweisend. Die Erstellung des Begleitbandes IF mit Materialsammlung war sehr zeitintensiv und lehrreich. Die grafische Gestaltung einzelner Elemente wurde mit Adobe InDesign und mit Microsoft Word umgesetzt. Dazu mussten die Möglichkeiten der genannten Anwendungen zuerst entweder neu erarbeitet oder vertieft werden.

Für die Erprobung des Produkts konnte ich meine aufgeschlossenen Kollegen rasch überzeugen, wofür ich ihnen sehr dankbar bin. Manche Lehrpersonen schenkten aufgrund ihres vollen Alltags dem Produkt anfangs weniger Beachtung, als in der zweiten Hälfte der Erprobungsphase. Eine engere Betreuung hätte zu besseren Ergebnissen in der ersten Phase führen können.

Der empirische Teil der Arbeit zeigt sich in der Evaluation des Produkts. Über geeignete Vorgehensweisen informierte ich mich an Workshops an der HfH, sichtete Literatur sowie andere Projekte und erkundigte mich bei Kolleginnen und Kollegen. Qualitative Sozialforschung war für mich neu und bedeutete ebenfalls intensives Literaturstudium und zeitaufwändiges Learning by doing. Nach einer Einarbeitungsphase in die Software MAXQDA, erwies diese gute Dienste bei der qualitativen Datenanalyse. Um eine zuverlässige Zuteilung der Textpassagen zu den Kategorien zu garantieren, würde ich das nächste Mal eine zweite Person zuziehen. Ich hätte mir in manchen Situationen einen Diskussionspartner gewünscht, um Entscheidungen mit mehr Sicherheit treffen zu können. Im Laufe des Evaluationsprozesses lernte ich die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2016) schätzen. Das

definierte Vorgehen machte für mich immer mehr Sinn und bewährte sich für die Überprüfung des Produkts schliesslich sehr.

Dadurch, dass das Produkt exemplarisch einen Teilbereich des Lehrmittels abdeckt und die Untersuchungsgruppe sehr klein ausfällt, können die Ergebnisse der Untersuchung nicht verallgemeinert werden. Eine Erweiterung des Produkts, eine Ausdehnung der Erprobungsphase und eine Triangulation bei der Auswertung würden zu einer Erhöhung der Validität der Ergebnisse führen.

8.3 Ausblick

Die befragten Lehrpersonen schlussfolgern, dass der Begleitband IF mit Materialsammlung für Klassenlehrpersonen, Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen aber auch für Klassenassistenten geeignet ist. Interessant wäre herauszufinden, inwieweit eine Klassenassistenten Unterstützung für ihre Arbeit durch das Produkt erfährt und inwieweit Absprachen mit den Lehrpersonen dadurch reduziert werden.

Bei der Auswertung stand das Produkt selbst im Zentrum. Dabei wurde der Lernerfolg der Zielgruppe nicht evaluiert. Von weitergehendem Interesse ist die Untersuchung der Lerneffekte mit dem Begleitband IF mit Materialsammlung. In einem nächsten Schritt könnte das Produkt auf zusätzliche bedeutsame mathematische Bereiche ausgedehnt werden, wie beispielsweise Multiplikation und Division, Uhrzeit sowie Sachaufgaben. Auch bei diesen Themen zeigen Kinder mit Förderbedarf Schwierigkeiten bei der Bewältigung. Mit einer Erweiterung, liesse sich auch die Dauer einer bewussten, spezifischen Förderung der Zielgruppe im Schuljahr erhöhen. An dieser Stelle wäre interessant zu untersuchen, ob sich Langzeiteffekte mit einem Begleitprodukt zum Lehrmittel mit dem Schwerpunkt Förderung von rechenschwachen Kindern feststellen liessen. Das Produkt könnte auch durch gezielte Erweiterungen auf anderen Schulstufen angewandt werden.

Eine lohnenswerte Aufgabe im Rahmen der Schulentwicklung der eigenen Primarschule wäre, die vorliegende Arbeit als Grundlage für die Entwicklung eines Konzepts zur Förderung bei Rechenschwäche heranzuziehen. Der Auftrag könnte sein, einheitliche Leitideen, Ziele und Umsetzungsformen auf der Ebene der Schulgemeinde, idealerweise inklusive Oberstufe, zu gestalten. Wie Gaidoschik (2017), Gretler (2019) aber auch Scherer & Moser Opitz (2012) betonen, können bei Rechenschwäche in gewissen Fällen wesentliche mathematische Fertigkeiten im Rahmen des regulären Unterrichts nicht aufgeholt werden. Sie empfehlen dann Einzelunterricht. Ein solcher könnte als Teilangebot der schulischen Förderung beispielsweise in Form eines Förderzentrums angeboten werden oder in Kooperation mit Lerntherapeuten stattfinden.

8.4 Fazit

Ausgangspunkt dieser Masterarbeit waren Fragestellungen von Klassenlehrpersonen, wie beispielsweise: „Wie können rechenschwache Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht ihrem Lernstand entsprechend gefördert werden, wenn ihnen das Lerntempo der Klasse zu hoch ist?“ Oder: „Ist ein Lernen aller Schülerinnen und Schüler am gemeinsamen Thema möglich, auch wenn die individuellen Voraussetzungen sehr unterschiedlich sind?“ Daraus entwickelte sich die Fragestellung, inwiefern das Lehrmittel Mathematik 3 Primarstufe angepasst oder ergänzt werden muss, damit rechenschwache Schülerinnen und Schüler partizipieren können.

Die Haupteckdaten dieser Forschungsarbeit liegt darin, dass die Inhalte der Lernumgebung sehr bewusst ausgewählt werden müssen und bei der Vermittlung und Arbeit ein strukturiertes Vorgehen unabdingbar ist. Scaffolding ist dafür ein wirksames Konzept, um besonders Kinder mit Förderbedarf Strukturen zu bieten und beim Lernen zu unterstützen (van de Pol et al., 2010). Wie Grünke (2006) und ebenso Scherer und Moser Opitz (2012) betonen, unterstützen ein lehrerzentriertes Vorgehen, aktive Beteiligung der Lernenden, Strategien, ausgiebiges Üben und unmittelbares Feedback nachweislich die Lernprozesse. Ausserdem sind insbesondere Kinder mit besonderem Förderbedarf auf die Interaktion mit anderen Kindern und der Lehrkraft angewiesen (Stöckli, Moser Opitz, Pfister & Reusser, 2014, S. 46; Häsel-Weide und Nührenböcker, 2017, S. 11).

Der Begleitband IF mit Materialsammlung berücksichtigt diese Erkenntnisse und stellt eine Ergänzung zum Lehrmittel dar. Daher sind die Unterrichtsvorschläge des Handbuches mit Handlungsalternativen und erweiterten Angeboten in einer Materialsammlung angereichert. Dabei wurde grossen Wert auf Strukturen gelegt, die als „Lerngerüst“ dienen sollen. Wenige sorgfältig ausgewählte Arbeitsmaterialien sowie bekannte Veranschaulichungen und Visualisierungen in Form von Postern unterstützen Denkprozesse und das Erfassen von mathematischen Strukturen. Damit können die Aufgaben aus den Schülerwerken, dem Themenbuch und dem Arbeitsheft, mit enaktiven und ikonischen Zugängen nach dem EIS-Prinzip von Bruner (Käpnick, 2014) erweitert werden. Die vereinfachten Aufgabenblätter und Offenen Aufgaben sollen nach dem Prinzip der Zone der nächsten Entwicklung nach Wygotski (Käpnick, 2014) an den bestehenden Entwicklungsstand anknüpfen und den nächsten Entwicklungsschritt fördern. Die reichhaltigen Aufgaben ermöglichen ein produktives Üben und Nachdenken über mathematische Strukturen. Die Materialsammlung bietet Spielideen, die die Kern- und Basisinhalte spielerisch und in heterogenen Gruppen automatisieren. So können gemeinsame und individuelle Lernsituationen am gleichen Gegenstand angestrebt werden. Mit dem Begleitband IF mit Materialsammlung wird Klassenlehrpersonen als auch Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ein Angebot unterbreitet, das bei der Planung und bei der Durchführung eines integrativen Unterrichts unterstützt.

9 Schlusswort

Heterogene Schülergruppen zu fördern, ist eine anspruchsvolle Aufgabe für jede Lehrperson. Dabei sind die fachlichen und fachdidaktischen Kompetenzen der Lehrperson ausschlaggebend für eine gelingende Förderung von rechenschwachen Schülerinnen und Schülern. Ein grundlegend anderer Unterricht ist dafür nicht notwendig. Es geht vielmehr darum, einen zeitgemässen und guten Mathematikunterricht zu gestalten. Dabei gilt, auf die Lernvoraussetzungen der Lernenden einzugehen, eigene Lernwege zu ermöglichen, Zahlenräume umfassend zu bearbeiten, Visualisierungen und Arbeitsmaterialien anzubieten und lernbegleitende Unterstützung durch Scaffolding zu ermöglichen.

Mit der vorliegenden Entwicklungsarbeit gewinnt die Förderung von rechenschwachen Kindern für mich an Bedeutung. Die dabei erworbenen Erkenntnisse erweitern mein berufliches Handlungsspektrum in einem hohen Mass und ermöglichen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für einen differenzierenden und individualisierenden Mathematikunterricht. Es liegt auf der Hand, dass sich mit dem Produkt Begleitband IF mit Materialsammlung nicht alle Probleme beim Mathematiklernen aus dem Weg räumen lassen. Es wird immer Schülerinnen und Schüler geben, die besondere Unterstützung benötigen, um tragfähige mathematische Grundkenntnisse erwerben zu können. Dabei geht es insbesondere darum, dass der Lernende die eigenen Fortschritte erkennt und Mathematik auch mit Freude verbunden wird. Scherer und Moser Opitz meinen dazu: „Für die Realisierung eines fördernden Mathematikunterrichts spielen die *Kompetenzen der Lehrperson* und deren *Haltung* eine wichtige Rolle“ (2012, S. 197).

In diesem Sinne möchte der Begleitband IF mit Materialsammlung einen Beitrag für die Praxis leisten und helfen, rechenschwache Kinder zu verstehen und eine bedürfnisgerechte Förderung zu unterstützen. Er soll ermuntern, Geduld mit den betroffenen Kindern beim Lernen zu haben, sie auf ihrem Lernweg zu begleiten und Lernfortschritte zu würdigen, auch wenn sich noch so klein sind. Dabei wünsche ich allen Lehrpersonen Lust zum Ausprobieren und viel Erfolg für einen gelingenden integrativen Mathematikunterricht ohne sich dabei durch das Lehrmittel einengen zu lassen.

Zum Abschluss ein Zitat einer 3. Klässlerin mit einer Rechenschwäche:

„In der Schule rechne ich gerne. Plus kann ich schon gut, minus noch nicht so gut. Aber das kommt noch.“

Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: ENTWICKLUNGSMODELL DER ZAHL-GRÖSSEN-VERKNÜPFUNG NACH KRAJEWSKI (2013)	10
ABBILDUNG 2: PROJEKTVERLAUF	38
ABBILDUNG 3: KONZEPT VON <i>BEGLEITBAND IF MIT MATERIALSAMMLUNG</i>	45
ABBILDUNG 4: PRODUKT IM ORDNER	46
ABBILDUNG 5: GRUNDLEGENDER INFORMATIONSTEIL.....	46
ABBILDUNG 6: FÖRDERHINWEISE	48
ABBILDUNG 7: ÜBERBLICKSEITE	48
ABBILDUNG 8: POSTER	50
ABBILDUNG 9: KOPIERVORLAGE	51
ABBILDUNG 10: SPIEL <i>TRICKREICH ADDIEREN</i>	51

Tabellenverzeichnis

TABELLE 1: ZIELSETZUNGEN UND INDIKATOREN	38
TABELLE 2: ÜBERBLICK ZU VORAUSSETZUNGEN.....	52
TABELLE 3: KATEGORIENSYSTEM.....	55

Literaturverzeichnis

Affolter, W. & Walt, M. (2017). *mathbuch IF. Begleitband für die integrative Förderung Klassen 7 bis 9* (1. Aufl.). Baar: Klett und Balmer.

Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (13. neu bearbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin: Erich Schmidt.

Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt. (2017). Lehrplan 21 Kanton Zürich. Zugriff am 10.04.2019 unter <https://zh.lehrplan.ch>

Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt. (2018). *Umsetzung des Zürcher Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in Regel- und Sonderschulen*. Zugriff am 10.04.2019 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/projekte/zuercher_lehrplan21/zuercher_lehrplan21_materialien/jcr_content/contentPar/downloadlist_4/downloaditems/1320_1520851126743.spooler.download.1533629664152.pdf/umsetzung_zhlp21_sus_besond_beduerfnissen.pdf

Brandenberg, M., Diener, M., von Grünigen Mota Campos, S., Höhtker, B., Keller, B., Keller, R. & Müller, B.N. (2012). *Mathematik 3 Primarstufe. Handbuch*. Zürich: Lehrmittelverlag Kanton Zürich.

Brunner, E. (2015). Mathematikunterricht in einer integrativen Schule: eine fachliche, fachdidaktische und sonderpädagogische Herausforderung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2, 13 – 19.

Busch, J., Grube, D., Oranu, N. & Schmidt, C. (2013). Rechenschwäche im Grundschulalter: Reduzierte Verfügbarkeit basalen arithmetischen Faktenwissens und Belastung des Arbeitsgedächtnisses bei Drittklässlern. *Lernen und Lernstörungen*, 2, 217 – 227.

Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK). (2014). *Lehrplan 21*. Zugriff am 10.04.2019 unter <https://www.lehrplan21.ch>

Dilling, H. & Freyberger, H.J. (Hrsg.). (2010). *Taschenführer zur ICD-10-Klassifikation psychischer Störungen. Mit Glossar und Diagnostischen Kriterien ICD-10: DCR-10 und Referenztabellen ICD-10 v.s. DSM-IV-TR* (5. überarb. Aufl. unter Berücksichtigung der German Modification (GM) der ICD-10). Bern: Hans Huber.

EDK-Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. (2011). *Grundkompetenzen für die Mathematik. Nationale Bildungsstandards*. Zugriff am 10.04.2019 unter https://edudoc.ch/record/96784/files/grundkomp_math_d.pdf

Feuser, G. (2008). Didaktik integrativen Unterrichts. Eine Problemskizze. In H. Eberwein & J. Mand (Hrsg.) *Integration konkret. Begründung, didaktische Konzepte, inklusive Praxis*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Freeseemann, O. (2014). *Schwache Rechnerinnen und Rechner fördern. Eine Interventionsstudie an Haupt-, Gesamt- und Förderschulen*. Wiesbaden: Springer Spektrum.

Fritz, A. & Ricken, G. (2008). *Rechenschwäche*. München: Ernst Reinhardt.

Gaidoschik, M. (2017). *Rechenschwäche – Dyskalkulie. Eine unterrichtspraktische Einführung für LehrerInnen und Eltern* (10. Aufl.). Hamburg: Persen.

Gretler, R. (2019). „Dyskalkulie“ – Im Alltag erkennen und darauf reagieren. Zugriff am 10.04.2019 unter <https://artikel.dybuster.ch/dyskalkulie-im-alltag-erkennen-und-darauf-reagieren>

Grube, D., Busch, J. & Schmidt C. 2017. Kognitive Bedingungen der Rechenschwäche. In A. Fritz, S. Schmidt & G. Ricken (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (3. Aufl.) (S. 126 – 140). Weinheim: Beltz.

Grünke, M. (2006). Fördermethoden. Zur Effektivität von Fördermethoden bei Kindern und Jugendlichen mit Lernstörungen. *Eine Synopse vorliegender Metaanalysen. Kindheit und Entwicklung* 15 (4), 239 – 254.

Häsel-Weide U. & Nührenbörger, M. (2017). Grundzüge des inklusiven Mathematikunterrichts. Mit allen Kindern rechnen. In U. Häsel-Weide & M. Nührenbörger (Hrsg.), *Gemeinsam Mathematik lernen – mit allen Kindern rechnen* (S. 8 – 21). Frankfurt am Main: Grundschulverband.

Hammond, J. & Gibbons, P. (2005). *Putting scaffolding to work: The contribution of scaffolding in articulating ESL education*. Zugriff am 16.11.2018 unter http://www.ameprc.mq.edu.au/docs/prospect_journal/volume_20_no_1/20_1_1_Hammond.pdf

Hasemann, K. & Gasteiger, H. (2014). *Anfangsunterricht Mathematik* (3. überarbeitete und erweiterte Auflage). Berlin: Springer Spectrum.

Heinze, A. (2018). Halbschriftliches Rechnen: Geht es sicher und geschickt? Wie Kinder einen flexiblen Einsatz von Rechenstrategien lernen können. *Mathematik differenziert*, 1, 6-9.

Hess, K. (2012). *Kinder brauchen Strategien*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.

Hirt, U. & Wälti, B. (2012). *Lernumgebungen im Mathematikunterricht. Natürliche Differenzierung für Rechenschwache bis Hochbegabte* (3. Aufl.). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.

Hitzel, T., Schreiber, K. & Zacher, K. (2013). *Matherad 3. Materialpaket* (2. Aufl.). Stuttgart: Klett.

Ise, E., Dolle, K., Pixner, S. & Schulte-Körner, G. (2012). Effektive Förderung rechenschwacher Kinder. Eine Metaanalyse. *Kindheit und Entwicklung*, 21 (3), 181 – 192.

Käpnick, F. (2014). *Mathematiklernen in der Grundschule*. Berlin: Springer.

Krajewski, K. (2005). Vorschulische Mengenbewusstheit von Zahlen und ihre Bedeutung für die Früherkennung von Rechenschwäche. In M. Hasselhorn, H. Marx & W. Schneider (Hrsg.), *Diagnostik von Mathematikleistungen. Tests und Trends Band 4* (S. 49-70). Göttingen: Hogrefe.

Krajewski, K., Renner, A., Niedling, G. & Schneider, W. (2008). Frühe Förderung von mathematischen Kompetenzen im Vorschulalter. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 10, Sonderheft 11, 91-103.

Krauthausen, G. & Scherer, P. (2010). *Umgang mit Heterogenität. Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht der Grundschule*. Handreichung des Programms „SINUS an Grundschulen“. Kiel: IPN-Materialien. Zugriff am 20.11.2018 unter http://www.sinus-an-grundschulen.de/fileadmin/uploads/Material_aus_SGS/Handreichung_Krauthausen-Scherer.pdf

Lambert, K. (2015). *Rechenschwäche. Grundlagen, Diagnostik und Förderung*. Göttingen: Hogrefe.

Landerl, K., Vogel, S. & Kaufmann, L. (2017). *Dyskalkulie* (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.

Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6. überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.

Moser Opitz, E. (2013). *Rechenschwäche/Dyskalkulie. Theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern* (2. Aufl.). Bern: Haupt.

Peucker, S. & Weisshaupt, S. (2017). Entwicklung frühen numerischen Wissens. In A. Fritz, S. Schmidt & G. Ricken (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (3. Aufl.) (S. 47-65). Weinheim: Beltz.

Pixner, S. (2017). Vorschulische mathematische Kompetenzen und Risikofaktoren für die Entwicklung einer Rechenschwäche oder einer Rechenstörung. In A. Fritz, S. Schmidt & G. Ricken (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (3. Aufl.) (S. 96 – 110). Weinheim: Beltz.

Prediger, S., Selter, C., Nührenböcker, M. & Hussmann, S. (Hrsg.). (2014). *Mathe sicher können*. Zugriff am 25.01.2019 unter https://mathe-sicher-koennen.dzlm.de/mskfiles/uploads/docs/BausteinN1A_L-Zahlen_lesen_darstellen_150120.pdf

Rasch, R. (2009). *Offene Aufgaben für individuelles Lernen im Mathematikunterricht der Grundschule 3+4. Aufgabenbeispiele und Schülerbearbeitungen* (2. Aufl.). Seelze: Verlag für pädagogische Medien.

Scherer, P. (2005). *Produktives Lernen für Kinder mit Lernschwächen: Fördern durch Fordern. Band 1: Zwanzigerraum*. Horneburg: Persen.

Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer.

Schipper, W. (2003). Lernen mit Material im arithmetischen Anfangsunterricht. In M. Baum & H. Wielpütz (Hrsg.), *Mathematik in der Grundschule. Ein Arbeitsbuch* (221 – 237). Seelze: Kallmeyer.

Schipper, W. (2005). Lernschwierigkeiten erkennen – verständnisvolles Lernen fördern. Zugriff am 15.10.2018 unter http://www.sinus-an-grundschulen.de/fileadmin/uploads/Material_aus_STG/Mathe-Module/M4.pdf

Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2008). *Heilpädagogischer Kommentar 3 zum Schweizer Zahlenbuch. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten* (1. Aufl.). Zug: Klett und Balmer.

Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2016). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen* (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Paderborn: Schöningh.

Simon, H. & Grünke, M. (2010). *Förderung bei Rechenschwäche*. Stuttgart: Kohlhammer.

Steppacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagogen/innen und Klassenlehrpersonen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich.

Stöckli, M., Moser Opitz, E., Pfister, M. & Reusser, L. (2014). Gezielt fördern, differenzieren und trotzdem gemeinsam lernen – Überlegungen zum inklusiven Mathematikunterricht. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 59 (1), 44-56.

van de Pol, J., Volman, M. & Beishuizen, J. (2010). Scaffolding in Teacher-Student Interaction: A Decade of Research. *Educational Psychological Review*, 22, 271 – 296.

Walt, M. (2016). *Individualisierung und Differenzierung im Unterricht*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Wittich, C. (2016). *Mathematische Förderung durch kooperativ-strukturiertes Lernen. Eine Interventionsstudie zur Ablösung von zählendem Rechnen an Grund- und Förderschulen*. Wiesbaden: Springer Spectrum.

Wittmann, E. & Müller, G. (2017). *Handbuch produktiver Rechenübungen. Band I: Vom Einspluseins zum Einmaleins* (1. Aufl.). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.

Wittmann, E. & Müller, G. (2018). *Handbuch produktiver Rechenübungen. Band II: Halbschriftliches und schriftliches Rechnen* (1. Aufl.). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.